

Khung năng lực AI cho giáo viên

Dịch sang tiếng Việt: Lê Trung Nghĩa

Dịch xong: 03/02/2025

Bản gốc tiếng Anh: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000391104>

AI competency framework for teachers

UNESCO – tổ chức dẫn đầu toàn cầu về giáo dục

Giáo dục là ưu tiên hàng đầu của UNESCO vì đây là quyền cơ bản của con người và là nền tảng cho hòa bình và phát triển bền vững. UNESCO là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc về giáo dục, cung cấp sự lãnh đạo toàn cầu và khu vực để thúc đẩy tiến bộ, tăng cường khả năng phục hồi và năng lực của các hệ thống quốc gia để phục vụ tất cả người học. UNESCO cũng dẫn đầu các nỗ lực ứng phó với các thách thức toàn cầu đương đại thông qua học tập mang tính chuyển đổi, đặc biệt tập trung vào bình đẳng giới và Châu Phi trong mọi hành động.

Tổ chức Liên hiệp quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO)

Chương trình nghị sự giáo dục toàn cầu 2030

UNESCO, với tư cách là cơ quan chuyên môn của Liên hợp quốc về giáo dục, được giao nhiệm vụ lãnh đạo và điều phối Chương trình nghị sự giáo dục 2030, một phần của phong trào toàn cầu nhằm xóa đói giảm nghèo thông qua 17 Mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030. Giáo dục, yếu tố thiết yếu để đạt được tất cả các mục tiêu này, có Mục tiêu 4 dành riêng, nhằm mục đích "đảm bảo giáo dục chất lượng toàn diện và công bằng, đồng thời thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người". Khung hành động giáo dục 2030 cung cấp hướng dẫn để thực hiện mục tiêu và các cam kết đầy tham vọng này.

Giáo dục 2030

Tổ chức Liên hiệp quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa (UNESCO) xuất bản 2024

7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France

© UNESCO 2024

ISBN: 978-92-3-100707-1

<https://doi.org/10.54675/ZJTE2084>

Ấn phẩm này là sản phẩm Truy cập Mở theo giấy phép Ghi công - Chia sẻ tương tự 3.0 IGO (CC BY-SA 3.0 IGO) (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/>). Bằng việc sử dụng nội dung của ấn phẩm này, người dùng chấp nhận rằng buộc với các điều khoản sử dụng của Kho Truy cập Mở của UNESCO (<https://www.unesco.org/en/open-access/cc-sa>).

This publication is available in Open Access under the Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) license (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/>). By using the content of this publication, the users accept to be bound by the terms of use of the UNESCO Open Access Repository (<https://www.unesco.org/en/open-access/cc-sa>).

Các hình ảnh được đánh dấu sao (*) không mang giấy phép CC BY-SA và có thể không được sử dụng hoặc tái tạo lại mà không có sự cho phép trước của những người nắm giữ bản quyền.

Các tên gọi được sử dụng và cách trình bày tài liệu trong toàn bộ ấn phẩm này không ngụ ý thể hiện bất kỳ quan điểm nào của UNESCO liên quan đến tình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ, thành phố hay khu vực nào hoặc chính quyền của quốc gia, lãnh thổ, thành phố hay khu vực đó, hoặc liên quan đến việc phân định biên giới hay ranh giới của quốc gia, lãnh thổ, thành phố hay khu vực đó.

Các ý tưởng và quan điểm được thể hiện trong ấn phẩm này là của các tác giả; chúng không nhất thiết là của UNESCO và không ràng buộc Tổ chức này.

Thừa nhận bìa: scart/Shutterstock.com*

UNESCO thiết kế và in

In tại Pháp

CLD 1005.24

TÓM TẮT NGẮN GỌN

Hướng dẫn các giáo viên về sử dụng và lạm dụng AI trong giáo dục

AI xử lý lượng thông tin khổng lồ, sinh ra nội dung mới, và giúp ra quyết định thông qua phân tích dự báo trước. Trong giáo dục, AI đã chuyển mối quan hệ truyền thống thầy - trò thành mối quan hệ thầy - AI - trò.

Sự chuyển dịch này đòi hỏi xem xét lại vai trò của giáo viên và các năng lực họ cần trong thời đại AI. Tuy nhiên, rất ít quốc gia định nghĩa các năng lực này hoặc phát triển các chương trình quốc gia để đào tạo giáo viên về AI, khiến nhiều nhà giáo dục không có sự hướng dẫn phù hợp.

Đến 2022, chỉ 7 quốc gia đã phát triển các khung hoặc chương trình AI cho giáo viên

Khung năng lực AI cho giáo viên giải quyết khoảng trống này bằng việc xác định kiến thức, kỹ năng, và giá trị các giáo viên phải làm chủ trong thời đại AI. Được phát triển với các nguyên tắc bảo vệ các quyền của giáo viên, cải thiện quyền tự quyết của con người, và thúc đẩy tính bền vững, ấn phẩm này phác thảo 15 năng lực khắp 5 khía cạnh: Tư duy lấy con người làm trung tâm, Đạo đức AI, nền tảng và ứng dụng AI, sư phạm AI, và AI để phát triển chuyên môn. Các năng lực này được phân loại thành ba mức thông thạo: Giành được (Acquire), Đào sâu (Deepen) và Sáng tạo (Create).

Như một tham chiếu toàn cầu, công cụ này hướng dẫn sự phát triển các khung năng lực AI quốc gia, thông tin cho các chương trình đào tạo giáo viên, và giúp thiết kế các tham số đánh giá. Nó cũng cung cấp các chiến lược cho giáo viên để xây dựng kiến thức về AI, áp dụng các nguyên tắc đạo đức, và hỗ trợ phát triển chuyên môn của họ.

UNESCO: “Vì chiến tranh bắt đầu trong tâm trí của đàn ông và phụ nữ nên chính trong tâm trí của đàn ông và phụ nữ mà sự bảo vệ hòa bình phải được xây dựng”

Khung năng lực AI cho giáo viên

Lời nói đầu

© UNESCO

Sự nổi lên nhanh của các hệ thống trí tuệ nhân tạo - AI (Artificial Intelligence) đang có các tác động sâu rộng đối với việc dạy và học, đặc biệt về vai trò của các giáo viên và các năng lực họ cần có để điều hướng bối cảnh công nghệ tiến hóa chưa từng thấy cho tới nay. Việc sử dụng AI trong giáo dục làm phát sinh các câu hỏi cơ bản về quyền tự quyết của giáo viên và năng lực của họ để xác định làm thế nào và khi nào sử dụng công nghệ này một cách hợp lý.

Giáo viên cần cấp thiết được trao quyền để hiểu rõ hơn về các khía cạnh kỹ thuật, đạo đức và sư phạm của AI. Tuy nhiên, tính đến năm 2022, chỉ có bảy quốc gia xây dựng được khung năng lực AI hoặc chương trình phát triển chuyên môn cho giáo viên.

Khung năng lực AI mới quan trọng này của UNESCO cho giáo viên giúp các quốc gia lấp đầy khoảng trống này. Là khung toàn cầu đầu tiên thuộc loại này, khung này được thiết kế để cung cấp thông tin cho quá trình phát triển các khung năng lực AI quốc gia và các chương trình đào tạo chuyên môn cho giáo viên, đảm bảo rằng họ thúc đẩy giáo dục như là lợi ích công cộng (Public Good).

Khung này phù hợp với sứ mệnh của UNESCO bằng cách ủng hộ phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm, tích hợp các năng lực AI dành cho giáo viên với các nguyên tắc về quyền con người và trách nhiệm giải trình của con người. Theo cách này, khung này đáp lại lời kêu gọi cấp bách từ báo cáo năm 2021 của UNESCO, *Tái hiện lại tương lai của chúng ta cùng nhau: Một hợp đồng xã hội mới cho giáo dục*, nhằm giúp chuyển đổi mối quan hệ của nhân loại với công nghệ.

Ấn phẩm này dựa trên công trình trước đây của UNESCO trong lĩnh vực này, chẳng hạn như *Khung năng lực CNTT dành cho giáo viên, AI và giáo dục: Hướng dẫn dành cho các nhà hoạch định chính sách*, cũng như gần đây hơn *Hướng dẫn về AI tạo sinh (Generative AI) trong giáo dục và nghiên cứu*. Báo cáo được xây dựng dựa trên sự đóng góp của nhiều bên liên quan, hưởng lợi từ hiểu biết sâu sắc của các quốc gia thành viên UNESCO về việc phát triển và triển khai chương trình giảng dạy AI cho trường học, chuyên môn của một nhóm công tác quốc tế, bốn cuộc họp tham vấn quốc tế và nhiều vòng tham vấn trực tuyến.

Khung năng lực AI cho giáo viên đã được phát triển song song với khung năng lực cho học sinh. Tôi hy vọng rằng hai khung này sẽ trao quyền cho giáo viên và học sinh để định hình tương lai kỹ thuật số toàn diện và bền vững mà chúng ta mong muốn.

Trong một thế giới đặc trưng bởi sự phức tạp và bất ổn gia tăng, chúng ta có trách nhiệm chung là đảm bảo rằng giáo dục vẫn là không gian trung tâm để chuyển đổi tương lai chung của chúng ta.

Stefania Giannini

Trợ lý Tổng Giám đốc về Giáo dục của UNESCO

Thừa nhận

Dưới sự lãnh đạo của Stefania Giannini, Trợ lý Tổng Giám đốc về Giáo dục, và sự hướng dẫn của Sobhi Tawil, Giám đốc Tương lai của Bộ phận Học tập và Đổi mới ở UNESCO, phác thảo ấn phẩm này được được Fengchun Miao, Trưởng Đơn vị Công nghệ và AI trong Giáo dục dẫn dắt.

Khung đã được Fengchun Miao, Trưởng Đơn vị Công nghệ và AI trong Giáo dục ở UNESCO, và Mutlu Cukurova, Giáo sư về Học tập và Trí tuệ Nhân tạo ở Cao đẳng thuộc Đại học Luân Đôn phác thảo. Sự phát triển của khung đã được một nhóm các chuyên gia quốc tế hỗ trợ, bao gồm: Shafika Isaacs, cộng tác viên nghiên cứu ở Đại học Johannesburg; Colin de la Higuera, Giáo sư của UNESCO về Công nghệ đào tạo giáo viên với Tài nguyên giáo dục mở tại Đại học Nantes; Lidija Kralj, nhà phân tích giáo dục ở EduConLK; Qin Ni, Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Nghiên cứu Quốc tế Thượng Hải; Ki-Sang Song, Giáo sư tại Đại học Quốc gia Hàn Quốc về Giáo dục; và Ilkka Tuomi, Giám đốc Khoa học tại Mean Processing Ltd.

Chúng tôi cảm ơn các chuyên gia sau đây vì việc bình duyệt ngang hàng bản thảo: Kaushal Kumar Bhagat, trợ lý giáo sư ở Viện Công nghệ Kharagpur của Ấn Độ; Daniela Costa, Điều phối Dự án ở Cetic.br; Ke Gong, Chủ tịch Liên đoàn Thế giới các Tổ chức Kỹ thuật (WFEO); Ana Laura Martinez, Điều phối Hợp tác Kỹ thuật tại Cetic.br; Sara Ratner, Chuyên viên Nghiên cứu tại Đại học Oxford; John Shaw-Taylor, Chủ trì về AI của UNESCO và Giáo sư về Thống kê Tính toán và Máy học tại Cao đẳng thuộc Đại học Luân Đôn; và Antonia Wulff, Điều phối Đơn vị Giáo dục và Việc làm của Education International.

Cũng cảm ơn các đồng nghiệp sau đây của UNESCO vì đóng góp cho quá trình bình duyệt ngang hàng: Andrea Detmer, consultant at the Executive Office of the Culture Sector; Temechegn Engida, National Professional Officer at the UNESCO International Institute for Capacity-Building in Africa; Amal Kasry, Chief of the Basic Sciences, Research, Innovation and Engineering Section; Karalyn Monteil, Head of the Programmes and Stakeholder Outreach Unit at the Culture Sector; Saurabh Roy, Senior Project Officer at the Section for Teacher Development, Division for Policies and Lifelong Learning Systems; Arianna Valentini, consultant at the International Institute

for Higher Education in Latin America and the Caribbean; Benjamin Vergel De Dios, consultant in ICT in Education, Section for Educational Innovation and Skills Development at the UNESCO Office in Bangkok; Soichiro Yasukawa, Chief of the Disaster Risk Reduction Unit in the Natural Sciences Sector; Martiale Kana Zebaze, Senior Programme Specialist for Science, Technology and Innovation at the UNESCO Harare Office; as well as Jaco Du Toit, Chief, and Zeynep Varoglu, Programme Specialist, at the Section for Universal Access to Information and Digital Inclusion in the Communication and Information Sector.

Đặc biệt cảm ơn Luisa Ferrara ở Đơn vị Công nghệ và AI trong Giáo dục ở Bộ phận Tương lai của Học tập và Đổi mới, vì việc quản lý đầu vào của các chuyên gia, cũng như về việc điều phối phác thảo và hiệu đính bản thảo. Fideliz Apilado, Laicia Gagnier, Samuel Grimonprez, Glen Hertelendy, Michela Pagano và Xianglei Zheng từ cùng Đơn vị cũng đã hỗ trợ sản xuất ấn phẩm này.

Cũng cảm ơn Jenny Webster vì công việc biên tập và hiệu đính văn bản.

Cuối cùng, UNESCO muốn cảm ơn Nhóm Giáo dục Tomorrow Advancing Life (TAL) của Trung Quốc vì sự hỗ trợ hào phóng dự án ấn phẩm này và, rộng hơn, vì việc thúc đẩy tiềm năng của trí tuệ nhân tạo cho tương lai của giáo dục.

Mục lục

Lời nói đầu	6
Thừa nhận	8
Danh sách các bảng và hộp	12
Danh sách các từ và chữ viết tắt	13
Chương 1: Giới thiệu	14
1.1 Vì sao cần một khung năng lực AI	14
1.2 Mục đích và đối tượng mục tiêu	15
1.3 Phù hợp với khung năng lực CNTT cho giáo viên	16
1.4 Các tiến bộ công nghệ về AI & ý nghĩa đối với năng lực của giáo viên	17
Chương 2: Các nguyên tắc chính	19
2.1 Đảm bảo các tính năng kỹ thuật số toàn diện	19
2.2 Cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm đối với AI	20
2.3 Bảo vệ quyền của giáo viên và định nghĩa lại vai trò của giáo viên theo từng giai đoạn	22
2.4 Thúc đẩy AI đáng tin cậy và bền vững với môi trường cho giáo dục	22
2.5 Đảm bảo khả năng áp dụng cho tất cả giáo viên và phản ánh sự phát triển kỹ thuật số	23
2.6 Học tập chuyên môn suốt đời cho giáo viên	24
Chương 3: Cấu trúc của Khung năng lực AI cho giáo viên	26
3.1 Các chiều của AI CFT	26
3.2 Các khía cạnh của AI CFT	28
3.2.1 Khía cạnh 1: Tư duy lấy con người làm trung tâm	29
3.2.2 Khía cạnh 2: Đạo đức AI	29

3.2.3	Khía cạnh 3: Nền tảng và ứng dụng AI	29
3.2.4	Khía cạnh 4: Sư phạm AI	29
3.2.5	Khía cạnh 5: AI để phát triển chuyên môn	30
3.3	Các mức thông thạo của AI CFT	31
3.3.1	Mức thông thạo 1: Giành được	32
3.3.2	Mức thông thạo 2: Đào sâu	33
3.3.3	Mức thông thạo 3: Sáng tạo	34
Chương 4:	Đặc tả AI CFT	36
4.1	Mức thông thạo 1: Giành được	36
4.2	Mức thông thạo 2: Đào sâu	42
4.3	Mức thông thạo 3: Sáng tạo	50
Chương 5:	Các chiến lược triển khai được đề xuất	58
5.1	Điều chỉnh AI và đảm bảo các công cụ AI đáng tin cậy cho giáo dục	58
5.2	Xây dựng các chính sách và điều kiện cho phép sử dụng AI trong giáo dục	62
5.3	Xây dựng và áp dụng các khung năng lực AI cho giáo viên ở địa phương	64
5.4	Thiết kế và hợp lý hóa các chương trình đào tạo và hỗ trợ các năng lực AI	66
5.5	Phát triển các công cụ đánh giá hiệu suất theo ngữ cảnh	68
5.6	Kết luận	70
Tài liệu tham khảo	71

Danh sách các bảng

Bảng 1. Cấu trúc cấp cao của khung năng lực AI: các khía cạnh và mức thông thạo.....	28
Bảng 2. Các khối năng lực, mục tiêu và ví dụ cho mức thông thạo 1: Giành được	36
Bảng 3. Các khối năng lực, mục tiêu và ví dụ cho mức thông thạo 2: Đào sâu	43
Bảng 4. Các khối năng lực, mục tiêu và ví dụ cho mức thông thạo 3: Sáng tạo	50
Bảng 5. Ví dụ về thiết kế các công cụ đánh giá dựa trên AI CFT	69

Danh sách các hộp

Hộp 1: Quy định về AI: các yếu tố chính về trách nhiệm giải trình của nhiều bên liên quan	59
Hộp 2: Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo của Hàn Quốc	63
Hộp 3: Ví dụ về các khung năng lực AI phi chính phủ dành cho giáo viên.....	65
Hộp 4: Ví dụ về các chương trình đào tạo và hỗ trợ về AI dành cho giáo viên	67

Danh sách các từ và chữ viết tắt

AI	Artificial intelligence	Trí tuệ nhân tạo
AI4K12	Artificial intelligence for K-12	Trí tuệ nhân tạo cho K-12
AI4T	AI for teachers	AI cho giáo viên
CFT	Competency framework for teachers	Khung năng lực cho giáo viên
CG	Curricular goal	Mục tiêu của chương trình giảng dạy
EI	Education International	Giáo dục Quốc tế
EU	European Union	Liên minh châu Âu
GDPR	General Data Protection Regulation	Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung
ICT	Information and communication technology	Công nghệ Thông tin và Truyền thông
IT	Information technology	Công nghệ Thông tin
LMS	Learning management system	Hệ thống quản lý học tập
LO	Learning objective	Mục tiêu học tập
MOE	Ministry of Education	Bộ Giáo dục
MOOC	Massive open online course	Khóa học trực tuyến mở đại chúng
NETS	National Educational Technology Standard	Tiêu chuẩn Công nghệ Giáo dục Quốc gia
UNESCO	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization	Tổ chức Liên hiệp quốc về Giáo dục, Khoa học và Văn hóa

Chương 1: Giới thiệu

1.1 Vì sao cần một khung năng lực AI?

Trí tuệ nhân tạo (AI) có những tác động đáng kể đến giáo dục, giảng dạy và học tập, cũng như vai trò và năng lực của giáo viên. Thật vậy, AI có thể xử lý lượng thông tin và văn bản khổng lồ vượt xa mọi khả năng của con người và có thể tạo ra nội dung mới trên khắp phạm vi biểu diễn tượng trưng cho tư duy của con người, xác định các mô hình trong dữ liệu được trình bày ở nhiều định dạng khác nhau và có thể tạo điều kiện cho con người ra quyết định bằng các phân tích dự đoán. Các hoạt động mới nổi trong việc sử dụng AI trong giáo dục chứng minh rõ ràng tiềm năng của AI trong việc cho phép các hình thức giảng dạy, học tập và quản lý giáo dục mới, đồng thời nâng cao trải nghiệm học tập và hỗ trợ các nhiệm vụ của giáo viên.

Tuy nhiên, AI có thể gây ra những rủi ro đáng kể cho học sinh, cộng đồng giảng dạy, hệ thống giáo dục và xã hội nói chung. AI có thể đe dọa đến khả năng chủ động của con người, làm gia tăng biến đổi khí hậu, vi phạm quyền riêng tư dữ liệu, làm sâu sắc thêm bất bình đẳng và loại trừ có hệ thống lâu đời, đồng thời dẫn đến các hình thức phân biệt đối xử mới. Trong giáo dục, AI có thể thu hẹp các quy trình giảng dạy và học tập thành các phép tính và nhiệm vụ được tự động hóa theo những cách làm giảm giá trị vai trò và ảnh hưởng của giáo viên và làm suy yếu mối quan hệ của họ với người học. Nó có thể thu hẹp giáo dục chỉ còn những gì AI có thể xử lý, mô hình hóa và cung cấp. Cuối cùng, nó cũng có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu giáo viên có trình độ trên toàn thế giới thông qua việc chi tiêu không cân xứng cho công nghệ thay vì đầu tư vào phát triển năng lực con người.

Do đó, việc sử dụng AI trong giáo dục cần được cân nhắc cẩn thận, bao gồm việc xem xét các vai trò đang tiến hóa mà giáo viên cần đảm nhiệm và các năng lực cần có của giáo viên để sử dụng AI một cách có đạo đức và hiệu quả. Giáo viên là người sử dụng AI chính trong giáo dục và họ được kỳ vọng là người thiết kế và tạo điều kiện cho việc học tập của học sinh với AI, người bảo vệ thực hành an toàn và có đạo đức trong các môi trường giáo dục giàu AI và đóng vai trò là hình mẫu cho việc học tập suốt đời về AI. Để đảm nhận những trách nhiệm này, giáo viên cần được hỗ trợ để phát triển năng lực của

mình nhằm tận dụng các lợi ích tiềm năng của AI đồng thời giảm thiểu rủi ro của AI trong các bối cảnh giáo dục và xã hội nói chung.

Các cơ quan giáo dục quốc gia cần xem xét và xác định lại một cách năng động các vai trò và năng lực cần thiết của giáo viên, củng cố các tổ chức đào tạo giáo viên và thiết lập các chương trình xây dựng năng lực phù hợp để chuẩn bị cho giáo viên làm việc với AI một cách hiệu quả và có đạo đức. Tuy nhiên, theo một khảo sát gần đây (UNESCO, 2023a), chỉ có bảy quốc gia xây dựng khung hoặc chương trình về AI dành cho giáo viên đến năm 2022. Điều này phần lớn có thể được giải thích là do thiếu kiến thức về cách xác định vai trò và năng lực của giáo viên trong bối cảnh tương tác giữa con người và AI ngày càng gia tăng trong các hoạt động giáo dục và sư phạm.

Khung năng lực AI cho giáo viên (AI CFT) này nhằm mục đích hỗ trợ phát triển năng lực AI cho giáo viên để trao quyền cho họ sử dụng các công cụ công nghệ này trong hoạt động giảng dạy của mình theo cách an toàn, hiệu quả và có đạo đức. Khung này dựa trên phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm đối với kiến thức, hiểu biết và kỹ năng cần thiết để làm như vậy. Khung này duy trì rằng trong khi AI mang đến cơ hội hỗ trợ giáo viên trong cả việc giảng dạy cũng như quản lý quá trình học tập, thì các tương tác có ý nghĩa giữa giáo viên và học sinh cũng như sự phát triển của con người vẫn phải là trọng tâm của trải nghiệm giáo dục. Giáo viên không nên và không thể bị thay thế bằng công nghệ - điều quan trọng là phải bảo vệ quyền của giáo viên và đảm bảo điều kiện làm việc đầy đủ cho họ trong bối cảnh AI ngày càng được sử dụng rộng rãi trong hệ thống giáo dục, tại nơi làm việc và trong xã hội nói chung.

1.2 Mục đích và đối tượng mục tiêu

AI CFT nhắm đến những giáo viên cần áp dụng AI để tạo điều kiện học tập trong các môn học cốt lõi. Khung này không được thiết kế cho những giáo viên có chuyên môn và nhiệm vụ giảng dạy kiến thức và kỹ năng AI nâng cao. Trong khi năm khía cạnh và ba mức thành thạo của AI CFT được trình bày dưới đây có thể cung cấp cơ sở để xác định năng lực của giáo viên AI, thì chiều sâu và chiều rộng của những điều này cần được tinh chỉnh hơn nữa theo các yêu cầu cấp cao hơn cần thiết cho việc giảng dạy AI như một môn học cụ thể.

AI CFT được thiết kế để hướng dẫn quá trình phát triển chuyên môn và học tập liên tục, chủ động của giáo viên theo phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm để áp dụng AI trong giáo dục. Các mục tiêu cụ thể của AI CFT là cung cấp một khung tham chiếu giúp định hình các khung năng lực AI cấp quốc gia, cấp tiểu bang hoặc cấp tổ chức hoặc các chương trình đào tạo cho giáo viên; cung cấp một khung hoạt động cho các nhà giáo dục giáo viên để thiết kế và lập kế hoạch các khóa đào tạo về AI; và thiết lập một ma trận chuẩn mực để đánh giá năng lực AI và học tập chuyên môn của giáo viên liên quan đến việc sử dụng AI. Do đó, khung này được thiết kế cho các nhà hoạch định chính sách, nhà cung cấp đào tạo giáo viên, công đoàn giáo viên, lãnh đạo nhà trường, giáo viên và chuyên gia giáo dục.

1.3 Phù hợp với khung năng lực CNTT cho giáo viên

AI CFT phù hợp và bổ sung cho *Khung năng lực CNTT cho giáo viên - ICT CFT (ICT competency Framework for Teachers)* của UNESCO năm 2018, vẫn có liên quan trong việc hỗ trợ giáo viên phát triển năng lực giảng dạy và học tập chuyên môn của mình bằng CNTT và công nghệ kỹ thuật số.

Cấu trúc của AI CFT, như được trình bày trong Chương 3, tuân theo cấu trúc của ICT CFT. Cả hai khung đều được hỗ trợ bằng tầm nhìn nhằm trao quyền cho giáo viên với các năng lực cần thiết để tận dụng công nghệ một cách phù hợp trong giáo dục. Hai khung chia sẻ một kiến trúc chung với cách tiếp cận toàn diện đối với sự phát triển chuyên môn của giáo viên trong các giai đoạn trước khi đi làm, trong khi đi làm và hỗ trợ liên tục, do đó đảm bảo sự tiến triển liên tục và tích hợp thực tế các công cụ ICT và AI. Bằng cách phản ánh cách tiếp cận toàn diện của ICT CFT trong tổ chức của mình, AI CFT cũng đề xuất các môi trường công nghệ và chính sách hỗ trợ cần thiết để hỗ trợ hiệu quả cho việc học tập chuyên môn liên tục của giáo viên. Các môi trường hỗ trợ này bao gồm quyền truy cập toàn diện vào kết nối và nội dung, các chính sách lấy con người làm trung tâm, hệ thống chương trình giảng dạy và đánh giá thuận lợi, hỗ trợ liên ngành cho giáo viên và sự tham gia của cộng đồng giảng dạy.

1.4 Các tiến bộ công nghệ về AI & ý nghĩa đối với năng lực của giáo viên

AI CFT phù hợp với ICT CFT nhưng đi xa hơn bằng cách xem xét những tác động đối với năng lực của giáo viên về những tiến bộ công nghệ đã diễn ra kể từ khi các thế hệ công cụ ICT trước được áp dụng, thể hiện bằng công nghệ AI.

Ở dạng cơ bản nhất, điều khiến AI khác biệt với các dạng công nghệ kỹ thuật số khác là khả năng bắt chước hành vi của con người. Tính năng độc đáo này thách thức khả năng chủ động của con người. Thật vậy, trong khi các thế hệ công cụ ICT trước tập trung nhiều hơn vào việc tạo điều kiện thuận lợi cho các nhiệm vụ thường xuyên, thì các công cụ AI có xu hướng thay thế việc ra quyết định của con người dựa trên các dự đoán về các mô hình rút ra từ việc phân tích dữ liệu mở rộng của các ví dụ trong quá khứ. Do đó, có nguy cơ là việc quá phụ thuộc vào AI có thể dẫn đến sự suy yếu các năng lực thiết yếu của giáo viên. Tiềm năng của AI chiếm đoạt khả năng ra quyết định tự chủ của giáo viên đòi hỏi phải nhấn mạnh hơn vào khả năng chủ động của giáo viên và vào tư duy lấy con người làm trung tâm có thể giúp đảm bảo rằng việc sử dụng AI phục vụ cho sự phát triển năng lực của con người.

Việc khai thác dữ liệu để đào tạo hệ thống AI đe dọa đến quyền riêng tư dữ liệu cá nhân. Các thế hệ công cụ ICT trước đây được thiết kế để truyền hoặc chia sẻ thông tin và có xu hướng giữ lại phần hồi với thao tác thủ công của người dùng đối với các công cụ. Ngược lại, việc khai thác dữ liệu đằng sau việc thiết kế nền tảng AI liên quan đến việc chủ động sẵn mồi và khai thác dữ liệu cá nhân, thường là không có sự đồng ý. Hơn nữa, quy tắc thương mại ngầm đằng sau các nhà cung cấp hệ thống AI dụ dỗ người dùng từ bỏ một mức độ quyền riêng tư nhất định khi đăng ký "lợi ích" của các dịch vụ AI. Trong khi các thế hệ công cụ ICT trước đây đã nêu ra một số lo ngại về mặt đạo đức liên quan đến quyền riêng tư và bảo mật, thì cách tiếp cận tích cực đối với việc thiết kế và cung cấp các dịch vụ AI đã gây ra nhiều rủi ro sâu sắc hơn và có thể làm gia tăng bất bình đẳng trong xã hội. Tiến bộ công nghệ cơ bản và gây tranh cãi hơn này làm tăng tính cấp thiết của việc trao quyền cho giáo viên để hiểu các vấn đề đạo đức liên quan đến việc tương tác với nhiều công cụ AI khác nhau trong quá trình giảng dạy của họ, nhằm đảm bảo học sinh sử dụng an toàn và có trách nhiệm.

Trong các phương pháp tạo đầu ra hiện tại, nội dung do AI tạo ra có nhiều khả năng là ngẫu nhiên. Các thế hệ công cụ ICT trước đây có xu hướng mang tính xác định, với cùng một đầu vào luôn dẫn đến cùng một đầu ra. Mặt khác, các công cụ AI gần đây có nhiều khả năng là ngẫu nhiên trong việc tạo ra đầu ra hoặc dự đoán, vì cùng một đầu vào có thể dẫn đến các đầu ra khác nhau. Do đó, nội dung do AI tạo ra có khả năng kém tin cậy hơn, đặc biệt là đối với việc giảng dạy kiến thức thực tế và khái niệm. Do tính mù mờ không rõ ràng của 'hộp đen' đằng sau các phương pháp được sử dụng trong AI, giáo viên cần hiểu cả cách AI được đào tạo và cách AI hoạt động. Họ cũng cần có khả năng kiểm tra có phản biện tính chính xác của đầu ra AI và thiết kế các phương pháp sư phạm phù hợp để hướng dẫn việc sử dụng nội dung được AI tổng hợp trong giảng dạy và học tập.

Các hệ thống AI có khả năng thích ứng với nhiều không gian vấn đề khác nhau. Do đó, chúng cung cấp các mô hình nền tảng đa năng có tiềm năng thúc đẩy chuyển đổi trên nhiều lĩnh vực khác nhau. AI tạo sinh (Generative AI), nói riêng, cung cấp các mô hình nền tảng có thể hỗ trợ đào tạo thêm các mô hình AI chuyên biệt cho từng lĩnh vực và tùy chỉnh các công cụ được cá nhân hóa. Nhờ khả năng thích ứng năng động hơn, công nghệ AI có tiềm năng thay đổi các mô hình kinh doanh cũng như các hoạt động xã hội và cá nhân. Xét đến tiềm năng chuyển đổi của AI, điều quan trọng là phải hướng dẫn giáo viên hiểu được tác động xã hội của AI và trách nhiệm của công dân trong các xã hội AI mới nổi, đồng thời thúc đẩy và hỗ trợ họ qua việc học tập chuyên môn liên tục.

Chương 2: Các nguyên tắc chính

2.1 Đảm bảo các tính năng kỹ thuật số toàn diện

Đảm bảo tương lai kỹ thuật số công bằng và toàn diện trong kỷ nguyên AI phải dựa trên nền tảng vững chắc của con người và xã hội. Giáo viên là người sử dụng AI chính trong giáo dục và là người trung gian chính trong việc đảm bảo định nghĩa lại và cân bằng đầy đủ trong mối quan hệ đang phát triển giữa con người và công nghệ nói chung, cũng như kiến thức và việc học nói riêng. Do đó, AI CFT nhằm mục đích giúp giáo viên giải mã các giá trị và thái độ nền tảng đa tầng và đa quan điểm đối với tương tác giữa con người và AI, bắt đầu bằng bốn nguyên lý chính:

- **Phá vỡ sự cường điệu về AI:** Việc thiết kế và sử dụng AI là do con người dẫn dắt. Những người tạo ra các hệ thống và công cụ AI có thể xác định liệu AI có được ban tặng tiềm năng giải phóng để bảo vệ và nâng cao năng lực của con người hay ngược lại, được nhúng vào các mục đích xấu và/hoặc thiên vị ngoài ý muốn mà vi phạm nhân quyền và làm suy yếu khả năng và quyền tự quyết của con người. Giáo viên cần có năng lực quan trọng để đánh giá các tác động tích cực và tiêu cực tiềm ẩn của AI. Họ cần nhận thức rằng chỉ có thiết kế có chủ đích về mặt đạo đức ('thiết kế có đạo đức') và việc triển khai AI được quản lý chặt chẽ mới có thể thực sự thúc đẩy năng lực, tính toàn diện và tính bền vững của con người.
- **Hiểu các mối đe dọa vốn có đối với thiết kế AI:** Các con đường thuật toán và mô hình AI hiện tại đặt ra những thách thức cấp tính đối với quyền con người và quyền riêng tư. Hơn nữa, nội dung do AI tạo ra đã làm suy yếu kiến thức, văn hóa và ngôn ngữ bản địa. Giáo viên cần hiểu cách các hệ thống AI được thiết kế và cách các mô hình AI hoạt động để có thể bảo vệ quyền tự quyết của con người, sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa cũng như kiến thức bản địa.
- **Đảm bảo các giá trị của con người và xã hội được ưu tiên:** Các thuật toán hướng đến lợi nhuận cũng làm suy yếu các giá trị và sự gắn kết xã hội bằng cách thúc đẩy sự cô lập của các cá nhân khỏi thế giới thực và khỏi những người khác. Các giá trị đồng cảm, vị tha, công lý, lòng trắc ẩn và sự đoàn kết giữa các nền văn hóa là điều cần thiết cho sự gắn kết xã hội và duy trì tính nhân văn chung của chúng ta. AI và các công nghệ kỹ thuật số khác không được ngăn cản mọi người

giữ liên lạc với người khác và với thế giới thực, cũng như tôn trọng quyền được sống và hiểu biết ngoài không gian kỹ thuật số.

- **Chỉ đạo AI để phát triển năng lực con người:** Việc sử dụng AI trong giáo dục mà không có sự hướng dẫn sư phạm phù hợp có thể làm suy yếu sự phát triển trí tuệ của học sinh. Mục đích của việc sử dụng AI trong giáo dục không chỉ dừng lại ở việc cung cấp quyền truy cập thông tin và phản hồi được tiêu chuẩn hóa mà còn hướng tới việc làm phong phú thêm quá trình tìm hiểu, phát triển trí tuệ và nâng cao năng lực.

2.2 Cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm đối với AI

Một cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm đối với AI trong giáo dục là rất quan trọng - một cách tiếp cận thúc đẩy các nguyên tắc đạo đức và thực tiễn chủ chốt để giúp điều chỉnh và hướng dẫn các hoạt động của tất cả các bên liên quan trong toàn bộ vòng đời của các hệ thống AI.

Các nguyên tắc lấy con người làm trung tâm này liên quan đến việc sử dụng AI trong giáo dục đã được nêu rõ qua *Khuyến nghị về Đạo đức của Trí tuệ nhân tạo (2022a)* của UNESCO cũng như nhiều công cụ hướng dẫn chính sách khác nhau, bao gồm *Đồng thuận Bắc Kinh về Trí tuệ nhân tạo và Giáo dục (UNESCO, 2019)*, *AI và giáo dục: Hướng dẫn cho các nhà hoạch định chính sách (UNESCO, 2022b)* và *Hướng dẫn về AI tạo sinh trong giáo dục và nghiên cứu (UNESCO, 2023b)*. Cách tiếp cận này bao gồm bốn nguyên tắc cốt lõi: thiết kế và sử dụng AI phải phục vụ cho việc tăng cường năng lực của con người cũng như phát triển bền vững; việc tiếp cận và triển khai AI phải công bằng và toàn diện; các mô hình AI đang sử dụng phải có thể giải thích được, an toàn và không gây hại; và cuối cùng, việc lựa chọn, sử dụng và giám sát tác động của AI phải do con người kiểm soát và chịu trách nhiệm.

Việc triển khai cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm đòi hỏi các cơ quan quản lý, nhà cung cấp AI và các cơ sở phải cùng chịu trách nhiệm về quản trị trước khi yêu cầu giáo viên áp dụng các nguyên tắc áp dụng cho nghề nghiệp của họ. Trong bối cảnh này, AI CFT mở rộng các nguyên tắc này theo cách sau, nhấn mạnh vào tư duy của giáo viên và đạo đức của AI:

- **Trao quyền cho giáo viên sử dụng AI có trách nhiệm với con người:** Trách nhiệm về mặt đạo đức và pháp lý đối với việc thiết kế và sử dụng AI nên được giao cho các cá nhân. Trong bối cảnh cụ thể về năng lực AI dành cho giáo viên, nguyên tắc có trách nhiệm với con người này ngụ ý rằng các công cụ AI không được thay thế trách nhiệm giải trình hợp pháp của giáo viên trong giáo dục. Giáo viên phải chịu trách nhiệm về các quyết định sư phạm trong việc sử dụng AI trong giảng dạy và tạo điều kiện cho học sinh sử dụng AI. Để giáo viên có trách nhiệm ở cấp độ thực tế, điều kiện tiên quyết là các nhà hoạch định chính sách, các cơ sở đào tạo giáo viên và trường học phải chịu trách nhiệm chuẩn bị và hỗ trợ giáo viên sử dụng AI đúng cách.
- **Thúc đẩy tính hòa nhập:** Sự loại trừ và phân biệt đối xử về mặt cấu trúc thường được nhúng vào trong quá trình thiết kế và sử dụng AI. Giáo viên nên lưu ý đến các thành kiến tiềm ẩn của thuật toán. Trong phạm vi nhiệm vụ của mình, giáo viên cần đảm bảo rằng AI được sử dụng theo cách hòa nhập toàn diện và cho tất cả học sinh, bất kể giới tính, dân tộc, khả năng hoặc tình trạng kinh tế xã hội hoặc di cư của họ. Giáo viên cũng cần được hỗ trợ để thúc đẩy sự hòa nhập xã hội và đa nguyên văn hóa khi khai thác AI.
- **Nhận biết quyền của người dùng trong việc đặt câu hỏi về khả năng giải thích các công cụ AI:** Các mô hình AI được sử dụng để tạo ra các phản hồi có vẻ đáng tin cậy hoặc thuyết phục có khả năng không thể giải thích được và có thể ẩn chứa nhiều rủi ro tiềm ẩn. AI CFT trang bị cho giáo viên các kỹ năng và kiến thức phù hợp với phạm vi trách nhiệm sư phạm của họ, để hiểu và đánh giá có phản biện các công cụ AI, bao gồm khả năng giải thích và tính an toàn của chúng. Điều này có thể giúp giáo viên hiểu cách AI đưa ra các kết luận của nó, giúp có thể đánh giá có phản biện việc sử dụng AI và can thiệp khi cần thiết.
- **Hiểu và giám sát tác động của AI do con người kiểm soát:** Giáo viên cần nhận thức rằng AI do con người dẫn dắt và các quyết định của nhà thiết kế có tác động đến quyền con người, phẩm giá và phúc lợi xã hội và môi trường. AI CFT nhằm mục đích nâng cao nhận thức của giáo viên về ý định thiết kế đằng sau các công cụ AI và khả năng khai thác lợi ích của AI trong khi kiểm soát, trong phạm vi vai

trò của họ, những tác động tiêu cực có thể xảy ra của các ứng dụng AI đối với việc học và phúc lợi của học sinh.

2.3 Bảo vệ quyền của giáo viên và định nghĩa lại vai trò của giáo viên theo từng giai đoạn

Để duy trì các giá trị xã hội và trách nhiệm giải trình trong kỷ nguyên AI, điều cần thiết là phải nhận ra tính không thể thiếu của tương tác và cộng tác giữa giáo viên và người học như là cốt lõi của giáo dục. Các công cụ AI không bao giờ được thiết kế để thay thế trách nhiệm giải trình hợp pháp của giáo viên trong giáo dục. Khi đưa AI vào giáo dục, phải thiết lập các biện pháp bảo vệ pháp lý để bảo vệ quyền của giáo viên và cần thực hiện các cam kết tài chính dài hạn để đảm bảo giáo viên được tiếp cận toàn diện với các môi trường công nghệ và các công cụ AI cơ bản như các nguồn lực quan trọng để thích ứng với kỷ nguyên AI.

Với tiềm năng AI nắm giữ để chuyển đổi việc dạy và học, các nhà hoạch định chính sách nên khẩn trương xem xét và định nghĩa (lại) vai trò của giáo viên và các năng lực cần thiết. Cần có các chương trình xây dựng năng lực phù hợp để chuẩn bị cho giáo viên làm việc trong các môi trường ngày càng giàu AI. Với khả năng mới nổi của các công cụ AI trong việc hỗ trợ các vòng lặp ra quyết định và tạo nội dung, tương tác giữa giáo viên và học sinh có thể được coi là mô hình tam giác, vì các hệ thống AI ngày càng đóng vai trò trung gian trong việc chuẩn bị, giảng dạy, học tập và đánh giá. Do đó, giáo viên cần được trao quyền để hành động như những người cộng tác tạo ra kiến thức và là người hướng dẫn về quyền công dân trong kỷ nguyên AI. Để giúp giáo viên khám phá và đảm nhận những vai trò mới này, AI CFT được thiết kế để nuôi dưỡng nhận thức lấy con người làm trung tâm của họ về các tác động xã hội của AI, cũng như khả năng thích ứng và thích nghi với bản chất đang tiến hóa của AI trong giáo dục.

2.4 Thúc đẩy AI đáng tin cậy và bền vững với môi trường cho giáo dục

Điều bắt buộc là phải xác thực tính an toàn và độ tin cậy của các hệ thống AI trong giáo dục trước khi bắt giáo viên chịu trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc đạo đức. Nguyên tắc ‘thiết kế có đạo đức’ (Ethics by Design) nên là bắt buộc thông qua việc xác thực nghiêm ngặt các công cụ AI ở cấp quốc gia và/hoặc cơ sở trước khi chúng được áp dụng trong các bối cảnh giáo dục. Việc xác thực trước này và danh sách trắng hợp

pháp các công cụ AI đáng tin cậy cho giáo dục có thể giúp giáo viên không phải chịu trách nhiệm về quản trị đạo đức vượt quá vai trò và/hoặc năng lực của họ. Phù hợp với các giá trị cốt lõi đã đề cập ở trên, quy trình xác thực nên ưu tiên các nguyên tắc sau:

- **Yêu cầu bắt buộc nguyên tắc "không gây hại"**: Việc xác thực nên bắt buộc nguyên tắc 'không gây hại' và yêu cầu rằng tất cả các công cụ AI được sử dụng trong giáo dục đều được thiết kế với sự hiểu biết rõ ràng về tác động tiềm tàng của chúng đối với quyền con người, phẩm giá, sự an toàn, phúc lợi xã hội và tính bền vững của môi trường.
- **Ưu tiên các công cụ AI thân thiện với môi trường**: Nguyên tắc 'không gây hại' nên nhấn mạnh đến các chi phí môi trường của AI, đặc biệt là cách mà vòng đời và chuỗi giá trị của AI có thể gây hại cho môi trường và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng khí hậu. Sự hiểu biết về lượng khí thải carbon của AI rất quan trọng đối với giáo viên và đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của học sinh về biến đổi khí hậu.
- **Xác thực AI đáng tin cậy cho mục đích giáo dục**: Một cơ chế xác thực nghiêm ngặt cũng nên được thiết kế để xác thực các hệ thống AI vốn đáng tin cậy và an toàn cho mục đích giáo dục, bao gồm cả đối với học sinh có nhu cầu đặc biệt. Các hệ thống AI như vậy phải không có ý định xấu và/hoặc hậu quả có hại, mạnh mẽ và có khả năng chống lại sự thao túng, đồng thời có thể bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân nhạy cảm của người học. Tính phù hợp với độ tuổi và tiện ích sư phạm của các công cụ AI cũng nên được xem xét và xác thực trước khi áp dụng trên quy mô lớn.
- **Thiết kế và phát triển có trách nhiệm với con người**: các cơ sở giáo dục và nhà cung cấp công nghệ phải chịu trách nhiệm giải trình về tính minh bạch và khả năng giải thích về hiệu suất, kết quả và tác động của AI.

2.5 Đảm bảo khả năng áp dụng cho tất cả giáo viên và phản ánh sự phát triển kỹ thuật số

Có thể coi khả năng hiểu biết và tiếp cận AI là một phần của các quyền cơ bản trong kỷ nguyên AI và năng lực AI đang trở thành một trong những điều kiện tiên quyết đối với nghề giáo viên. Do đó, AI CFT được thiết kế để bao gồm và áp dụng chung cho tất cả

giáo viên, trong nhiều bối cảnh giáo dục khác nhau, thừa nhận các cấp độ chuyên môn kỹ thuật số khác nhau mà họ có thể sở hữu. Khung này chỉ định một cách tiếp cận tiến bộ đối với việc lập kế hoạch các chương trình đào tạo có thể giúp tất cả giáo viên - bao gồm cả những người không có kiến thức trước đó về AI - phát triển dần dần từ mức độ hiểu biết cơ bản đến mức độ thành thạo kỹ năng nâng cao hơn.

Khung này được dự định là tài liệu tham khảo áp dụng chung cho việc xác định năng lực AI quốc gia/địa phương, cũng như cho việc lập kế hoạch chương trình giảng dạy, chương trình đào tạo và đảm bảo môi trường hỗ trợ cơ bản. Những điều này sẽ đảm bảo rằng tất cả giáo viên, bất kể xuất phát điểm của họ là gì, đều có cơ hội nâng cao hiểu biết và ứng dụng công nghệ có thể tiếp cận và giá cả phải chăng tại địa phương, từ các giải pháp không cần cắm điện và công nghệ thấp đến các bối cảnh giàu AI.

Bản chất năng động của công nghệ số và những bước nhảy vọt về công nghệ từ các thế hệ công cụ ICT trước đây sang công nghệ AI phải được tính đến. Do đó, khung này cung cấp hướng dẫn và tài nguyên cho phép giáo viên chuyển đổi tự tin từ việc sử dụng các thế hệ công nghệ số trước đây sang các hệ thống và công cụ AI gần đây hơn.

Với các vấn đề đạo đức mới do AI gây ra và các cơ hội chuyển đổi tiềm năng mà AI có thể mang lại, điều quan trọng là phải trang bị cho giáo viên tư duy lấy con người làm trung tâm, hành xử có đạo đức, kiến thức khái niệm và kỹ năng ứng dụng cần thiết để tận dụng AI nhằm nâng cao việc học tập của học sinh và sự phát triển chuyên môn của chính họ. Khung này được thiết kế để thúc đẩy các năng lực có thể chuyển giao trong các bối cảnh học tập, bao gồm khả năng phản ứng hiệu quả với việc nâng cấp nhanh chóng các công nghệ AI và những tác động đang tiến hóa của chúng đối với giáo dục.

2.6 Học tập chuyên môn suốt đời cho giáo viên

Phát triển giáo viên nên được coi là một hành trình phát triển chuyên môn liên tục và suốt đời, trải dài toàn bộ sự nghiệp và kinh nghiệm sống của giáo viên. AI CFT ủng hộ cách tiếp cận toàn diện sau đây để hỗ trợ việc học tập liên tục của giáo viên:

- **Điều hướng sự tiến triển cá nhân thông qua các năng lực có thể chuyển giao:** Với sự mở rộng nhanh chóng của các công nghệ AI, sự phức tạp của các vấn đề đạo đức tương ứng và những thách thức trong việc tích hợp AI vào phương pháp sư phạm, giáo viên cần được hỗ trợ để nâng cao dần dần các năng lực AI của

mình. AI CFT phác thảo các năng lực ở nhiều mức để hướng dẫn quá trình tiến triển này và đề xuất các phương pháp đào tạo để giúp giáo viên luôn thông thạo với các công nghệ mới nổi lên và những tác động rộng hơn của chúng đối với phương pháp sư phạm, đạo đức cũng như tác động xã hội của chúng.

- **Hướng dẫn phản ánh liên tục và cải thiện hiệu suất thực hành:** Học tập suốt đời đòi hỏi phải phản ánh nhất quán và nâng cao thực hành của chính mình. AI CFT đề xuất việc xem xét lại các bài học mẫu, phản ánh về kiến thức và thực hành của chính giáo viên, và nội tâm hóa các giá trị và sự hiểu biết. Nó khuyến khích giáo viên lặp lại các chu kỳ thiết kế, triển khai, phản ánh và thiết kế lại bài học.
- **Hợp lý hóa các chương trình đào tạo và hỗ trợ:** Việc học tập chuyên môn suốt đời cần có sự đào tạo và hỗ trợ mạch lạc. AI CFT ủng hộ việc hợp lý hóa các chương trình chuẩn bị trước khi đi làm, đào tạo tại chức và huấn luyện liên tục để tạo điều kiện cho giáo viên học tập ở các giai đoạn khác nhau trong sự nghiệp của họ. Nó nhấn mạnh vào việc tạo ra và nuôi dưỡng các cộng đồng phát triển chuyên môn và xây dựng năng lực tổ chức, ủng hộ việc huấn luyện ngang hàng và học tập lan tễ để ứng phó với sự phát triển của các công nghệ AI và thúc đẩy phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm trong giáo dục.
- **Điều chỉnh các chính sách để hỗ trợ việc học tập chuyên môn suốt đời:** Các chính sách và chiến lược khuyến khích thuận lợi là điều cần thiết để duy trì động lực của giáo viên trong việc học tập chuyên môn suốt đời. Các chính sách quản lý giáo viên nên phân bổ đủ thời gian và nguồn lực để giáo viên tham gia vào các hoạt động đào tạo và phát triển chuyên môn, cũng như công nhận hoặc khen thưởng thành tích của họ trong việc sử dụng AI một cách có trách nhiệm và sáng tạo. Hơn nữa, cần phải điều chỉnh chương trình giảng dạy và hệ thống đánh giá rộng rãi để tạo không gian cho các cuộc thử nghiệm thí điểm của giáo viên về các công cụ AI đã được xác thực và các phương pháp sư phạm mới. Cũng cần phải xem xét liệu các phương pháp đánh giá hiện tại có hạn chế quá mức việc tận dụng tiềm năng lấy con người làm trung tâm của AI cho giáo dục hay không và nếu có, hãy xác định cách thức để cải cách chúng.

Chương 3: Cấu trúc của Khung năng lực AI cho giáo viên

3.1 Các chiều của AI CFT

Khung năng lực AI dành cho giáo viên được trình bày dưới dạng ma trận hai chiều: năm khía cạnh năng lực phát triển qua ba mức thành thạo, tạo thành mười lăm khối như được thể hiện trong **Bảng 1**.

Chiều thứ nhất bao gồm năm khía cạnh năng lực AI, được thể hiện ở cột ngoài cùng bên trái của bảng. Các khía cạnh năng lực đại diện cho các yếu tố chính liên kết với nhau về kiến thức, kỹ năng, giá trị và thái độ mà giáo viên cần phát triển để tích hợp AI hiệu quả và có đạo đức vào hoạt động giảng dạy của họ, trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và trong phát triển chuyên môn. Năm khía cạnh này, được trình bày chi tiết hơn trong phần tiếp theo, là tư duy lấy con người làm trung tâm, đạo đức của AI, nền tảng và ứng dụng AI, sự phạm AI và AI để phát triển chuyên môn. Mặc dù mỗi khía cạnh đại diện cho một yếu tố cấu thành riêng biệt của năng lực AI, nhưng các khía cạnh này có liên quan với nhau vì chúng bổ sung, phụ thuộc lẫn nhau và đồng vận. Sự liên quan của chúng góp phần vào sự phát triển gắn kết của năng lực AI.

- Khía cạnh **tư duy lấy con người làm trung tâm** xác định các giá trị và định hướng thái độ đối với tương tác giữa con người và AI mà giáo viên cần nuôi dưỡng.
- Khía cạnh **Đạo đức AI** nêu rõ các nguyên tắc đạo đức thiết yếu, các quy định, luật lệ của cơ sở và các quy tắc đạo đức thực tế mà giáo viên cần hiểu, áp dụng và giúp điều chỉnh.
- Khía cạnh **nền tảng và ứng dụng AI** chỉ rõ kiến thức khái niệm và các kỹ năng chuyển giao mà giáo viên cần hiểu và áp dụng trong việc lựa chọn, áp dụng và tùy chỉnh sáng tạo các công cụ AI để phục vụ cho môi trường giảng dạy và học tập lấy học sinh làm trung tâm, được AI hỗ trợ.
- Khía cạnh **sự phạm AI** đề xuất một bộ các năng lực cần thiết để tích hợp sự phạm AI một cách có mục đích và hiệu quả. Điều này bao gồm khả năng xác thực và lựa chọn các công cụ AI phù hợp và tích hợp chúng vào các chiến lược sư

phạm để hỗ trợ việc chuẩn bị khóa học, giảng dạy, học tập, xã hội hóa, quan tâm xã hội và đánh giá học tập.

- Khía cạnh **AI để phát triển chuyên môn** phác thảo các năng lực mà giáo viên cần phát triển để sử dụng AI đúng cách trong việc thúc đẩy việc học tập chuyên môn suốt đời của họ, hỗ trợ phát triển chuyên môn cộng tác và khám phá quá trình chuyển đổi chuyên môn.

Chiều thứ hai của AI CFT, được hiển thị dọc theo đỉnh **Bảng 1**, là các mức thông thạo của quá trình phát triển năng lực. Các mức thông thạo thể hiện các mức mà giáo viên có thể phát triển theo thời gian ở cả năm khía cạnh năng lực như một phần không thể thiếu của năng lực AI. Khung này thừa nhận rằng quá trình phát triển năng lực là một quá trình phức tạp, phụ thuộc vào ngữ cảnh, không theo thứ bậc hay tuyến tính. Tuy nhiên, khung này đóng vai trò là một lộ trình tham chiếu cho quá trình tiến triển của giáo viên, nhấn mạnh và phác thảo các kết quả mong muốn ở mỗi mức theo từng khía cạnh thay vì đặt ra các bước cứng nhắc, theo quy định mà giáo viên phải trải qua. Ba mức thông thạo là: 'Giành được' (Acquire), định nghĩa tập hợp các năng lực AI thiết yếu mà tất cả giáo viên cần có để đánh giá, lựa chọn và sử dụng các công cụ AI một cách phù hợp trong giáo dục; 'Đào sâu' (Deepen), chỉ định các năng lực trung gian cần thiết để thiết kế các chiến lược sư phạm có ý nghĩa tích hợp AI; và 'Sáng tạo' (Create), đặt ra các năng lực nâng cao cần thiết cho cấu hình sáng tạo của các hệ thống AI và sử dụng AI một cách sáng tạo trong giáo dục.

Bằng cách kết hợp ba mức thông thạo này với năm khía cạnh năng lực, AI CFT xác định mười lăm khối năng lực. Các khối năng lực này được thiết kế để hỗ trợ tất cả giáo viên – từ những người không có kiến thức gì về AI, cho đến những người có trình độ năng lực và kinh nghiệm cao hơn về AI.

Bảng 1. Cấu trúc cấp cao của khung năng lực AI: các khía cạnh và mức thông thạo

Các khía cạnh	Thông thạo		
	Giành được	Đào sâu	Sáng tạo
1. Tư duy lấy con người làm trung tâm	Quyền tự quyết của con người	Trách nhiệm giải trình của con người	Trách nhiệm xã hội
2. Đạo đức AI	Các nguyên tắc đạo đức	Sử dụng an toàn và có trách nhiệm	Đồng sáng tạo các quy định về đạo đức
3. Nền tảng và ứng dụng AI	Các kỹ thuật và ứng dụng AI cơ bản	Các kỹ năng ứng dụng	Sáng tạo với AI
4. Sư phạm AI	Giảng dạy được AI hỗ trợ	Tích hợp sư phạm AI	Chuyển đổi sư phạm được AI hỗ trợ
5. AI để phát triển chuyên môn	AI xúc tác cho học tập chuyên môn suốt đời	AI để thúc đẩy việc học tập của tổ chức	AI để hỗ trợ chuyển đổi chuyên môn

AI CFT đề xuất một bộ các năng lực mà giáo viên cần chuẩn bị để sử dụng AI đúng cách trong giáo dục. Tuy nhiên, việc sử dụng AI hiệu quả và có đạo đức trong giáo dục phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng kỹ thuật số và đặc biệt là Internet; tính khả dụng của các nguồn tài nguyên AI; các quy định về bảo mật và quyền riêng tư dữ liệu; hướng dẫn về chính sách và các ưu đãi; và các cơ hội phát triển chuyên môn. Nó cũng phụ thuộc vào độ tin cậy và các tính năng hiệu suất của các công cụ AI được áp dụng ở quy mô lớn và ý nghĩa của chúng đối với khối lượng công việc của giáo viên. Tất cả những điều này, và có khả năng là các yếu tố khác nữa, cũng sẽ ảnh hưởng đến mức độ năng lực AI của giáo viên có thể được thực hành, quan sát và phát triển. Các chiến lược để đưa ra các điều kiện cho phép có liên quan được thảo luận trong Chương 5.

3.2 Các khía cạnh của AI CFT

Năm khía cạnh của AI CFT nhằm mục đích bao quát các lĩnh vực thiết yếu của các năng lực và phản ánh mối quan hệ bổ sung của chúng. Khi các chương trình đào tạo được thiết kế để giúp giáo viên tiến triển từ "Giành được" đến "Sáng tạo", tất cả năm khía cạnh đều phải được nhắm mục tiêu và tích hợp như một phần của quá trình phát triển năng lực dự kiến. Các thành phần chính của năm khía cạnh được tóm tắt dưới đây.

3.2.1 Khía cạnh 1: Tư duy lấy con người làm trung tâm

Tư duy lấy con người làm trung tâm xác định các giá trị và thái độ phản biện mà giáo viên cần phát triển đối với các tương tác giữa con người và AI dựa trên các nguyên tắc đã đề cập ở trên. Khía cạnh này khuyến khích giáo viên luôn đặt quyền con người và nhu cầu phát triển của con người làm trọng tâm của AI trong giáo dục. Giáo viên được khuyến khích nuôi dưỡng các phương pháp phản biện để đánh giá lợi ích và rủi ro của AI, đồng thời đảm bảo quyền tự quyết của con người và trách nhiệm giải trình của con người, đồng thời hiểu được tác động và ý nghĩa của AI đối với xã hội trong thời đại AI.

3.2.2 Khía cạnh 2: Đạo đức AI

Đạo đức của AI mô tả các giá trị đạo đức, các nguyên tắc, quy định, luật lệ của cơ sở và các quy tắc đạo đức thực tế thiết yếu mà giáo viên cần hiểu và áp dụng, được rút ra từ khối kiến thức đang mở rộng nhanh chóng về đạo đức của AI và ý nghĩa của chúng đối với giáo dục. Khía cạnh này xác định sự hiểu biết ngày càng sâu sắc hơn của giáo viên về đạo đức cơ bản của AI, các kỹ năng sử dụng AI một cách an toàn và có trách nhiệm, cũng như các năng lực toàn diện để tham gia vào việc điều chỉnh các quy tắc đạo đức.

3.2.3 Khía cạnh 3: Nền tảng và ứng dụng AI

Các nền tảng và ứng dụng AI chỉ rõ kiến thức khái niệm và các kỹ năng vận hành có thể chuyển giao mà giáo viên cần hiểu và áp dụng để hỗ trợ việc lựa chọn, ứng dụng và tùy chỉnh sáng tạo các công cụ AI của họ nhằm xây dựng môi trường giảng dạy và học tập lấy học sinh làm trung tâm được AI hỗ trợ. Giáo viên được kỳ vọng sẽ có được sự hiểu biết phù hợp về định nghĩa AI, kiến thức cơ bản về cách thức hoạt động của AI, cũng như về các danh mục chính của các công nghệ AI; các kỹ năng cần thiết để đánh giá tính phù hợp và các hạn chế của các công cụ AI dựa trên các nhu cầu cụ thể trong các lĩnh vực và bối cảnh cụ thể; và các kỹ năng vận hành các công cụ đã được xác thực cho các nhiệm vụ trong thế giới thực; dần dần, nó liên quan đến các kỹ năng để thích ứng hoặc tùy chỉnh các công cụ AI để xây dựng môi trường học tập lấy con người làm trung tâm và phù hợp với lứa tuổi.

3.2.4 Khía cạnh 4: Sư phạm AI

Sư phạm AI đề xuất một bộ các năng lực cần thiết để tích hợp sư phạm AI có mục đích và hiệu quả, bao gồm các năng lực toàn diện để xác thực và lựa chọn các công cụ AI

phù hợp và tích hợp chúng với các phương pháp sư phạm để hỗ trợ việc chuẩn bị khóa học, giảng dạy, học tập, xã hội hóa, quan tâm xã hội và đánh giá học tập. Khía cạnh này ngụ ý rằng giáo viên cần phát triển khả năng đánh giá phản biện khi nào và cách sử dụng AI trong giảng dạy và học tập theo cách có đạo đức và lấy con người làm trung tâm, cũng như lập kế hoạch và triển khai các hoạt động giảng dạy và học tập toàn diện được AI hỗ trợ. Giáo viên cần nâng cao dần khả năng thích ứng có phản biện và sáng tạo khám phá các hoạt động đổi mới trong bối cảnh nâng cao năng lực của các lần lặp đi lặp lại AI mới nổi lên.

3.2.5 Khía cạnh 5: AI để phát triển chuyên môn

AI để phát triển chuyên môn phác thảo các năng lực mới nổi lên mà giáo viên cần xây dựng để sử dụng AI thúc đẩy việc học tập chuyên môn suốt đời của chính họ và phát triển chuyên môn cộng tác nhằm chuyển đổi hoạt động giảng dạy của họ. Để ứng phó với sự phát triển nhanh chóng của AI, giáo viên cần được hướng dẫn về cách tiếp tục phát triển chuyên môn của mình trong các bối cảnh giáo dục đặc trưng bởi sự tương tác ngày càng gia tăng giữa con người và AI. Điều này bao gồm khả năng tận dụng AI để đánh giá nhu cầu học tập chuyên môn và nuôi dưỡng động lực học tập suốt đời và cộng tác chuyên môn. Dần dần, giáo viên được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng thích ứng và sáng tạo khi sử dụng các công cụ AI và phân tích dữ liệu để hỗ trợ phát triển chuyên môn mang tính chuyển đổi.

Năm khía cạnh này đan xen và bổ sung cho nhau, không tách biệt. Nhìn chung, việc giảng dạy hiệu quả (có hoặc không có AI) đòi hỏi một phương pháp tiếp cận toàn diện tích hợp nhiều năng lực khác nhau. Ví dụ, khả năng áp dụng phương pháp sư phạm AI của giáo viên chịu ảnh hưởng bởi sự hiểu biết của họ về nền tảng AI, nhận thức của họ về hướng dẫn chính sách AI và cam kết phát triển chuyên môn liên tục của họ. Tương tự như vậy, khả năng điều hướng các tình huống tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức của AI của họ chịu ảnh hưởng bởi sự hiểu biết của họ về nền tảng AI và kinh nghiệm của họ trong việc áp dụng AI trong giáo dục. Sự thành thạo trong một lĩnh vực có thể nâng cao sự thành thạo trong lĩnh vực khác. Thật vậy, sự hiểu biết sâu sắc hơn về nền tảng AI có thể cải thiện khả năng áp dụng các nguyên tắc sư phạm và đạo đức liên quan đến AI của giáo viên, và sự phát triển chuyên môn liên tục giúp giáo viên hiểu biết về tất cả các khía cạnh này.

3.3 Các mức thông thạo của AI CFT

Các mức thông thạo của AI CFT được thiết kế để giúp đánh giá các năng lực AI hiện có của giáo viên và xác định các mục tiêu học tập chuyên môn dự kiến. Về mặt lý thuyết, việc đào tạo và hỗ trợ ở mức 'Giành được' (Acquire) nhằm mục tiêu đến các giáo viên có kiến thức hoặc kỹ năng AI trước đó hạn chế hoặc không có. Thật vậy, tất cả giáo viên đều nên có cơ hội tiếp cận trình độ đào tạo hoặc hướng dẫn này để có được bộ các năng lực cơ bản nhất được chỉ định trong khung. Nói cách khác, mức đầu tiên nhằm mục đích bồi dưỡng kiến thức AI cơ bản cho giáo viên. Mức 'Đào sâu' (Deepen) nhằm đến những giáo viên đã có một số kiến thức về AI và một số kinh nghiệm sử dụng AI trong giáo dục. Mức này nhằm mục đích hỗ trợ giáo viên tham gia sâu hơn vào các công cụ AI để tối đa hóa khả năng nâng cao các hoạt động giảng dạy và học tập. Mức thứ ba, 'Sáng tạo' (Create), dành cho những giáo viên có kiến thức và kỹ năng AI vững chắc cũng như kinh nghiệm phong phú trong việc sử dụng AI trong giáo dục. Mức này nhằm mục đích bồi dưỡng những giáo viên chuyên gia có năng lực khám phá ứng dụng AI có đạo đức và sư phạm, mang tính chuyển đổi trong giảng dạy và học tập.

Ba mức thành thạo tạo thành lộ trình phát triển chuyên môn "cần được xây dựng" cho giáo viên. Lộ trình này tỉ mỉ đánh giá điểm khởi đầu của giáo viên và vạch ra mức tiếp theo của các mục tiêu học tập, từ đó lập bản đồ về độ khó và phạm vi của các chương trình đào tạo. Khi sử dụng AI CFT làm khung tham chiếu để đánh giá năng lực của giáo viên, cần lưu ý rằng mỗi mức đều liên quan đến cả năm khía cạnh năng lực (như thể hiện trong **Bảng 1**). Sự tiến triển ở một khía cạnh được kỳ vọng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển ở khía cạnh khác, phản ánh bản chất bổ sung, phụ thuộc lẫn nhau và đồng vận đã được đề cập ở trên của năm khía cạnh. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng sự tiến triển của giáo viên có thể sẽ không tuân theo trình tự đồng bộ trên cả năm khía cạnh. Ví dụ, một giáo viên có thể chứng minh năng lực về nền tảng AI ở mức "Đào sâu", trong khi vẫn rèn luyện đạo đức ở mức "Giành được". Do đó, các công cụ chẩn đoán để đánh giá năng lực AI của từng giáo viên nên được thiết kế để lập bản đồ về điểm mạnh và điểm yếu của họ trong từng khía cạnh và cá nhân hóa các ưu tiên đào tạo và lộ trình học tập.

3.3.1 Mức thông thạo 1: Giành được

‘Giành được’ là mức học tập cơ bản và là mức ban đầu của việc sử dụng AI thực tế, bao gồm bộ các năng lực AI thiết yếu mà tất cả giáo viên cần có để đánh giá, lựa chọn và khai thác các công cụ AI một cách hiệu quả và có đạo đức trong quá trình thực hành. Ở mức này, giáo viên bắt tay vào việc giành được và sử dụng kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất để sử dụng AI. Họ được kỳ vọng sẽ học cách nhận ra cả lợi ích và rủi ro liên quan đến AI trong giáo dục, được củng cố bằng sự hiểu biết về quyền con người, công lý xã hội và các giá trị nhân văn. Giáo viên cũng cần được kỳ vọng sẽ nhận thức được các nguyên tắc đạo đức thiết yếu liên quan đến AI, nhận biết bản chất do con người dẫn dắt và vai trò quan trọng của con người trong quá trình phát triển của AI. Ngoài ra, ở giai đoạn này, giáo viên cần được trang bị để áp dụng các kỹ thuật AI cơ bản và các ứng dụng có thể truy cập tại địa phương. Ngoài ra, giáo viên được kỳ vọng sẽ nuôi dưỡng sự đánh giá cao về cách AI có khả năng tăng cường hoặc làm giảm chất lượng giảng dạy. Mức hiểu biết AI cơ bản này cũng tạo tiền đề cho các nhà giáo dục tích hợp AI vào quá trình phát triển chuyên môn của họ.

Nhìn chung, mức năng lực AI này đối với giáo viên có thể được tóm tắt là một bộ ‘kiến thức về AI của giáo viên’. Được hỗ trợ bởi đào tạo và hướng dẫn phù hợp, tất cả giáo viên được kỳ vọng có thể:

1. **Trau dồi** hiểu biết quan trọng rằng AI do con người dẫn dắt và các quyết định của công ty và cá nhân của những người sáng tạo AI có tác động sâu sắc đến quyền tự chủ và quyền của con người. Hiểu biết quan trọng này ngụ ý nhận thức về tầm quan trọng về quyền tự chủ của con người khi đánh giá và sử dụng các công cụ AI.
2. **Phát triển** hiểu biết cơ bản về các vấn đề đạo đức điển hình liên quan đến AI và tương tác giữa con người và AI vì chúng liên quan đến việc bảo vệ quyền con người, dữ liệu cá nhân, quyền tự quyết của con người, và sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa, đồng thời ủng hộ sự hòa nhập và tính bền vững của môi trường.
3. **Giành được** kiến thức cơ bản về công nghệ AI là gì và cách đào tạo các mô hình AI, kiến thức liên quan về dữ liệu và thuật toán, các danh mục chính của công nghệ AI và ví dụ về từng loại, cũng như năng lực cơ bản để đánh giá tính phù hợp

của các công cụ AI cụ thể cho giáo dục và sử dụng các công cụ AI đã được xác thực.

4. **Xác định** và tận dụng các lợi ích sử dụng của các công cụ AI để tạo điều kiện cho việc lập kế hoạch bài học, giảng dạy và đánh giá theo từng môn học trong khi giảm thiểu rủi ro.
5. **Khám phá** việc sử dụng các công cụ AI để nâng cao sự phát triển chuyên môn và các hoạt động phản biện, đánh giá nhu cầu học tập của họ và cá nhân hóa các lộ trình học tập của họ trong bối cảnh giáo dục đang phát triển nhanh chóng.

3.3.2 Mức thông thạo 2: Đào sâu

Ở mức 'Đào sâu' (Deepen) của năng lực AI, giáo viên được kỳ vọng sẽ chứng minh được sự thông thạo trong việc tích hợp AI vào các hoạt động giáo dục với trọng tâm là trách nhiệm giải trình của con người cũng như đảm bảo sử dụng các công cụ AI một cách an toàn và có trách nhiệm. Điều này đòi hỏi phải tuân thủ các chính sách quốc gia và địa phương, duy trì sự an toàn, quyền riêng tư và quyền của các bên liên quan và đánh giá có phản biện các công cụ AI về mặt đạo đức. Giáo viên được kỳ vọng sẽ ủng hộ công bằng, hòa nhập và đa dạng, và hiểu cách các quyết định thiết kế AI tác động đến việc sử dụng có đạo đức. Hơn nữa, ở mức này, giáo viên phải có các kỹ năng để xác định, đánh giá, lựa chọn và áp dụng các công cụ AI để nâng cao các hoạt động giảng dạy và học tập. Họ cũng phải thành thạo trong việc kết hợp các chiến lược sư phạm lấy con người làm trung tâm và sử dụng AI để làm phong phú thêm sự phát triển chuyên môn và học tập ngang hàng trong tổ chức của họ.

Giáo viên đạt đến trình độ thành thạo về năng lực AI ở mức này được kỳ vọng có thể:

1. **Thể hiện** sự hiểu biết sâu sắc hơn về trách nhiệm giải trình và quyết tâm của con người trong việc triển khai và sử dụng AI đúng cách. Điều này ngụ ý một tư duy phản biện về khả năng của AI trong việc tạo điều kiện cho các vòng lặp quyết định giữa con người và AI, cũng như những tuyên bố cường điệu về việc sử dụng AI để thay thế con người trong việc đưa ra các quyết định có rủi ro cao trong giáo dục.
2. **Nội tâm hóa** các quy tắc đạo đức thiết yếu để sử dụng AI một cách an toàn và có trách nhiệm, bao gồm tôn trọng quyền riêng tư dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ và

các điều khoản pháp lý khác và áp dụng quan điểm đạo đức này khi đánh giá và sử dụng các công cụ AI, dữ liệu và nội dung do AI tạo ra trong giáo dục.

3. **Thành thạo** vận hành các công cụ AI được áp dụng trong các bối cảnh giáo dục, đào sâu kiến thức và hiểu biết - theo quan điểm đạo đức - về các loại công nghệ AI khác nhau cũng như dữ liệu và thuật toán có liên quan đến trách nhiệm giảng dạy và năng lực nền tảng.
4. **Khéo léo** tích hợp AI vào thiết kế và tạo điều kiện cho các hoạt động giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm để thúc đẩy sự tham gia, hỗ trợ học tập phân hóa và tăng cường tương tác giữa giáo viên và học sinh, với mục đích thúc đẩy sự đồng cảm, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề của học sinh.
5. **Tự tin** sử dụng các công cụ AI để tham gia phù hợp vào các cộng đồng học tập chuyên nghiệp cộng tác, tận dụng chúng để chia sẻ tài nguyên, tham gia học tập ngang hàng và đóng góp vào quá trình thích ứng năng động.

3.3.3 Mức thông thạo 3: Sáng tạo

Ở mức 'Sáng tạo' (Create) của năng lực AI, các giáo viên thể hiện sự hiểu biết có phản biện về cả tác động xã hội của AI và trách nhiệm công dân của họ. Họ được kỳ vọng sẽ đóng góp vào việc lập kế hoạch chính sách về AI trong giáo dục và/hoặc đồng sáng tạo các tiêu chuẩn đạo đức để sử dụng các công cụ AI. Giáo viên ở mức này phải có khả năng kết hợp hoặc sửa đổi các bộ công cụ AI nguồn mở hoặc có thể tùy chỉnh được để phát triển các giải pháp phù hợp cho các thách thức giáo dục trong bối cảnh địa phương. Điều này mở rộng việc đánh giá có phản biện vai trò của AI trong quá trình giảng dạy và học tập và khám phá các hoạt động sư phạm được AI tăng cường có khả năng cho phép các lựa chọn học tập mở cho học sinh. Hơn nữa, giáo viên cần có khả năng sử dụng AI để hỗ trợ sự phát triển chuyên môn liên tục và/hoặc mang tính chuyển đổi của riêng họ và tổng hợp các công cụ AI để đáp ứng nhu cầu đang tiến hóa của các cộng đồng chuyên môn của họ.

Giáo viên đạt đến mức thành thạo này được kỳ vọng có thể:

1. **Tích cực** tham gia và đóng góp vào việc xây dựng các xã hội AI toàn diện được hướng dẫn bởi sự hiểu biết có phản biện về ý nghĩa của AI đối với các chuẩn mực

xã hội, và thúc đẩy thiết kế và sử dụng AI để nâng cao phúc lợi con người, sự hòa nhập và công lý xã hội.

2. **Ủng hộ** đạo đức của AI thông qua sự ủng hộ và đồng cảm có phản biện, dẫn dắt các cuộc thảo luận và hành động giải quyết các mối quan tâm về đạo đức, văn hóa xã hội và môi trường từ thiết kế đến sử dụng AI và đóng góp vào việc đồng sáng tạo các tiêu chuẩn đạo đức cho các hoạt động AI trong giáo dục.
3. **Thành thạo** tùy chỉnh hoặc sửa đổi các công cụ AI, áp dụng kiến thức và kỹ năng khái niệm nâng cao để tạo ra môi trường học tập toàn diện được AI hỗ trợ và giải quyết các thách thức lớn hơn trong bối cảnh giáo dục.
4. **Phản biện** đánh giá tác động của AI đối với việc giảng dạy, học tập và đánh giá; lập kế hoạch và tạo điều kiện cho các tình huống học tập được nhúng trong AI để hỗ trợ việc học tập theo môn học cụ thể hoặc liên ngành, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề giữa các học sinh; và tận dụng dữ liệu và phản hồi để liên tục khám phá sự đổi mới sư phạm lấy học sinh làm trung tâm.
5. **Tùy chỉnh** và sửa đổi các công cụ AI để nâng cao khả năng phát triển chuyên môn của họ và liên tục thử nghiệm và xác thực các chiến lược sử dụng AI hiệu quả để đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn mang tính chuyển đổi của chính họ và cộng đồng của họ.

Chương 4: Đặc tả AI CFT

Chương này cung cấp các đặc tả kỹ thuật chi tiết về các mục tiêu chương trình giảng dạy và các mục đích học tập dự kiến mà các chương trình đào tạo hoặc hỗ trợ giáo viên có thể đưa ra cho từng trong số 15 khối năng lực. Các mục tiêu và mục đích này được minh họa thêm bằng các ví dụ về các hoạt động mà giáo viên dự kiến sẽ thực hiện trong nhiều bối cảnh khác nhau, bao gồm cả trong các hoạt động giảng dạy theo môn học cụ thể và/hoặc liên ngành.

4.1 Mức thông thạo 1: Giành được

Mục tiêu chung của chương trình giảng dạy ở mức 'Giành được' là hỗ trợ tất cả giáo viên đạt được trình độ cơ bản về năng lực AI hoặc trình độ hiểu biết mà nghề giáo viên yêu cầu trong nhiều bối cảnh khác nhau. Các mục tiêu, mục đích học tập và ví dụ về các hoạt động sau đây giúp làm rõ nội dung của từng khối năng lực:

Bảng 2. Các khối năng lực, mục tiêu và ví dụ cho mức thông thạo 1: Giành được

Giành được				
	NĂNG LỰC GIÁO VIÊN	MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY (CG) (Chương trình đào tạo hoặc hỗ trợ giáo viên nên...)	MỤC ĐÍCH HỌC TẬP (LO) (Các giáo viên có thể)	CÁC HOẠT ĐỘNG THEO NGỮ CẢNH (Giáo viên có thể thể hiện các thay đổi thái độ hoặc hành vi sau đây)
Tư duy lấy con người làm trung tâm	<p>1.1 Quyền tự quyết của con người:</p> <p>Giáo viên hiểu biết có phản biện rằng AI do con người điều hành và các quyết định của công ty và cá nhân của những người tạo ra AI có tác động sâu sắc đến quyền tự chủ và quyền của con người,</p>	<p>CG1.1.1 Thúc đẩy tư duy phản biện về AI bằng cách tổ chức giáo viên thảo luận và đưa ra quan điểm về tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa lợi ích do AI mang lại so với rủi ro làm giảm quyền tự chủ và năng lực chủ động của con người; sử dụng các công cụ AI cụ thể làm ví dụ để hỗ trợ giáo viên xem xét có phản biện những lợi ích, hạn chế và rủi ro của AI trong bối cảnh giáo dục địa phương và liên quan đến trách nhiệm của chính họ.</p> <p>CG1.1.2 Minh họa các bước chính trong vòng đời của hệ thống AI và hướng dẫn giáo viên hiểu cách các quyết định của</p>	<p>LO1.1.1 Phản ánh có phản biện về những lợi ích, hạn chế và rủi ro của các công cụ AI cụ thể trong bối cảnh giáo dục tại địa phương của họ và các lĩnh vực môn học và cấp lớp mà họ giảng dạy.</p> <p>LO1.1.2 Thể hiện nhận thức rằng AI do con người dẫn dắt và các quyết định của công ty và cá nhân của những người tạo ra AI ảnh hưởng đến tác động đến quyền con người, quyền tự quyết của con người, cuộc sống cá nhân và xã hội.</p>	<p>Giải mã sự cường điệu xung quanh AI: Xem xét có phản biện sự cường điệu xung quanh các công cụ AI cụ thể thông qua phân tích rủi ro-lợi ích cơ bản và bằng cách làm nổi bật vai trò trung tâm của con người trong việc sử dụng các công cụ AI.</p> <p>Hiểu lý do tại sao một số công cụ AI nên bị cấm: Thể hiện sự hiểu biết cơ bản về lý do tại sao một số công cụ AI nên bị cấm vì chúng có khả năng làm giảm khả</p>

Khung năng lực AI cho giáo viên

	<p>đồng thời nhận thức được tầm quan trọng của quyền tự chủ của con người khi đánh giá và sử dụng các công cụ AI.</p>	<p>công ty và cá nhân của người sáng tạo có thể ảnh hưởng đến tác động của AI.</p> <p>CG1.1.3 Nêu bật cách thức quá phụ thuộc vào AI có thể làm suy yếu các kỹ năng tư duy và khả năng chủ động của con người.</p> <p>CG1.1.4 Đưa ra các phương pháp thực hành viết các mẹo cơ bản để giúp bảo vệ khả năng chủ động của con người khi sử dụng AI trong giáo dục, tập trung cụ thể vào học sinh có nhu cầu đặc biệt.</p>	<p>LO1.1.3 Phác thảo vai trò của con người trong các bước cơ bản liên quan đến phát triển AI, từ việc thu thập và xử lý dữ liệu đến thiết kế thuật toán và chức năng của hệ thống AI, đến triển khai và sử dụng các công cụ AI.</p> <p>LO1.1.4 Hiểu nhu cầu sử dụng các biện pháp cơ bản để bảo vệ quyền tự quyết của con người trong các bước chính liên quan đến thiết kế và sử dụng hệ thống AI bằng cách đảm bảo tôn trọng quyền sở hữu dữ liệu, thu thập dữ liệu với sự đồng ý, dán nhãn và làm sạch dữ liệu chống thiên vị, thuật toán AI không phân biệt đối xử và các chức năng và giao diện thân thiện với người dùng.</p>	<p>năng chủ động của con người và đe dọa đến quyền con người.</p> <p>Làm nổi bật các rủi ro: Liệt kê các cách tiềm ẩn mà khả năng chủ động của giáo viên và học sinh có thể bị suy yếu bởi một số công cụ AI nhất định, chẳng hạn như trường hợp sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn để viết luận.</p> <p>Biết những điều nên làm và không nên làm cơ bản: Viết các mẹo hàng ngày để thúc đẩy khả năng chủ động của con người khi sử dụng AI trong giảng dạy và khuyến khích khả năng chủ động của học sinh trong việc khai thác và đánh giá AI.</p>
<p>Đạo đức của AI</p>	<p>2.1 Các nguyên tắc đạo đức:</p> <p>Giáo viên có hiểu biết cơ bản về các vấn đề đạo đức liên quan đến AI và các nguyên tắc cần thiết để tương tác đạo đức giữa con người và AI, bao gồm bảo vệ quyền con người, quyền tự quyết của con người, thúc đẩy sự đa dạng về</p>	<p>CG2.1.1 Làm sáng tỏ những tranh cãi về đạo đức thông qua việc xem xét kỹ lưỡng các trường hợp sử dụng công cụ AI trong giáo dục.</p> <p>CG2.1.2 Thúc đẩy sự hiểu biết về các nguyên tắc đạo đức thiết yếu thông qua việc xem xét các trường hợp sử dụng liên quan đến từng nguyên tắc đạo đức cốt lõi. Hướng dẫn giáo viên hiểu lý do tại sao các nguyên tắc này là thiết yếu và việc bỏ qua chúng có thể gây hại như thế nào. Các nguyên tắc này được tóm tắt trong sáu chủ đề phụ sau: 'không gây hại'; tính tương xứng; không phân biệt đối xử; tính bền vững; quyết tâm của con người trong tương tác giữa con người và AI; và tính minh bạch và khả</p>	<p>LO2.1.1 Minh họa những tranh cãi cơ bản về đạo đức trong việc sử dụng các công cụ AI cụ thể và thực hiện theo quan điểm của con người, bảo mật, quyền riêng tư và sự liên quan về ngôn ngữ và văn hóa.</p> <p>LO2.1.2 Giải thích các nguyên tắc đạo đức cốt lõi (như được liệt kê trong CG2.1.2) và nội tâm hóa chúng thông qua việc lựa chọn và sử dụng AI cá nhân của họ.</p> <p>LO2.1.3 Ghép các điều khoản chính của quy định với các nguyên tắc đạo đức và hiểu ý nghĩa của chúng đối với giáo</p>	<p>'Quan điểm' trong các tình huống tiến thoái lưỡng nan về mặt đạo đức: Áp dụng quan điểm đạo đức về việc sử dụng AI trong trường học dựa trên sự hiểu biết về nhiều tình huống tiến thoái lưỡng nan mà chúng đặt ra xung quanh quyền riêng tư, tác nhân của con người, công bằng, hòa nhập, văn hóa và ngôn ngữ địa phương và biến đổi khí hậu.</p> <p>Lập bản đồ kiến thức về các nguyên tắc đạo đức: Áp dụng các công cụ lập bản đồ kiến thức cơ bản (như bảng tính trên giấy hoặc ứng dụng lập bản</p>

Khung năng lực AI cho giáo viên

	<p>ngôn ngữ và văn hóa, hòa nhập và tính bền vững của môi trường.</p>	<p>năng giải thích.</p> <p>CG2.1.3 Xây dựng mối liên hệ giữa các nguyên tắc và tiêu chuẩn đạo đức thông qua các ví dụ về các quy định của địa phương, quốc gia hoặc quốc tế liên quan đến đạo đức của AI; thảo luận về những tác động đối với cá nhân và giải thích cách các nguyên tắc đạo đức cốt lõi được ngữ cảnh hóa trong khuôn khổ quy định của địa phương hoặc quốc gia.</p> <p>CG2.1.4 Ủng hộ tính hòa nhập trong việc sử dụng AI và hướng dẫn giáo viên thảo luận về những rủi ro mà các công cụ AI cụ thể có thể gây ra đối với tính hòa nhập và công bằng, bao gồm trong bối cảnh giáo dục và đặc biệt chú ý đến những người học khuyết tật và/hoặc thuộc nhóm thiểu số; hướng dẫn giáo viên thảo luận về cách giảm thiểu những rủi ro này ở cấp độ cá nhân.</p>	<p>dục.</p> <p>LO2.1.4 Ưu tiên các hành động để giảm thiểu tác động tiêu cực của AI đối với công bằng và hòa nhập khi sử dụng các công cụ AI trong giáo dục, đặc biệt chú ý đến học sinh khuyết tật và/hoặc thuộc nhóm thiểu số.</p>	<p>đồ khái niệm kỹ thuật số) để trực quan hóa các kết nối giữa các nguyên tắc cốt lõi khác nhau, phản hồi đối với các tranh cãi liên quan, sự tương ứng của chúng với các quy định và ví dụ về các công cụ AI được sử dụng trong trường học.</p> <p>Quan sát cá nhân các quy định của địa phương: Quan sát xem các quy định về AI của địa phương có theo kịp các lần lặp lại của công nghệ AI hay không và đánh giá các quy định hiện hành bằng cách đối chiếu chúng với các nguyên tắc đạo đức và bối cảnh địa phương.</p> <p>Sự thiên vị của các công cụ AI: Lưu ý đến sự thiên vị của các công cụ AI được sử dụng trong trường học và khả năng loại trừ hoặc gạt những người khuyết tật và học sinh ra khỏi các nhóm để bị tổn thương; báo cáo các rủi ro cho các nhà quản lý tổ chức hoặc các cơ quan có trách nhiệm.</p>
<p>Các nền tảng và ứng dụng AI</p>	<p>3.1 Các kỹ thuật và ứng dụng AI cơ bản:</p> <p>Giáo viên được kỳ vọng sẽ có được kiến thức khái niệm cơ bản về AI, bao gồm: định nghĩa về AI, kiến thức cơ</p>	<p>CG3.1.1 Điều chỉnh mức độ khó của kiến thức khái niệm cơ bản về AI theo trách nhiệm của giáo viên và kinh nghiệm trước đó với AI; minh họa cách phát triển một công cụ AI cụ thể dựa trên dữ liệu và thuật toán; và giải thích các phương pháp cơ bản mà các công cụ AI sử dụng để xử lý dữ liệu để tạo ra đầu ra của chúng.</p> <p>CG3.1.2 Hỗ trợ vận hành thực hành các công cụ AI có liên quan đến trách nhiệm của giáo viên</p>	<p>LO3.1.1 Thể hiện kiến thức khái niệm phù hợp với năng lực và trách nhiệm của mình về cách phát triển hệ thống AI bằng dữ liệu, thuật toán và kiến trúc máy tính; có được sự hiểu biết và kỹ năng liên quan về dữ liệu, thuật toán và lập trình; và minh họa các bước chính bao gồm xác định phạm vi vấn đề,</p>	<p>Lập bản đồ khái niệm về cách AI hoạt động: Bắt đầu vẽ và cập nhật lặp đi lặp lại các bản đồ khái niệm trên giấy hoặc kỹ thuật số cho thấy cách phát triển các hệ thống AI và quy trình ra quyết định liên quan đến các công cụ AI cụ thể được sử dụng trong giáo dục.</p> <p>Mở rộng và nâng cao kỹ năng: Mở rộng kiến thức</p>

Khung năng lực AI cho giáo viên

	<p>bản về cách đào tạo các mô hình AI và kiến thức liên quan về dữ liệu và thuật toán; các danh mục chính của công nghệ AI và ví dụ về từng loại; và khả năng kiểm tra tính phù hợp của các công cụ AI cụ thể cho giáo dục và vận hành các công cụ AI đã được xác thực.</p>	<p>để cung cấp hiểu biết cơ bản về cách thức hoạt động của các công cụ này; hướng dẫn họ trải nghiệm các loại công cụ AI khác nhau và giúp họ hiểu được những tiến bộ công nghệ của AI từ các thế hệ công cụ ICT trước đây, cũng như các tính năng chức năng của các loại công cụ AI khác nhau.</p> <p>CG3.1.3 Hỗ trợ người dùng thử nghiệm các công cụ AI bằng cách giới thiệu một phương pháp cơ bản để phân tích độ tin cậy và tính phù hợp của các công cụ AI cụ thể cho các bối cảnh địa phương và thu hút giáo viên tham gia thử nghiệm phương pháp này.</p> <p>CG3.1.4 Hỗ trợ giáo viên thiết lập bộ sưu tập công cụ AI của riêng họ, bắt đầu từ việc đề xuất các công cụ mẫu cơ bản và hướng dẫn họ tuyển chọn AI đáng tin cậy có liên quan đến nhu cầu và bối cảnh địa phương của họ với sự cân nhắc đặc biệt đến các công cụ nguồn mở.</p>	<p>thiết kế, đào tạo, thử nghiệm, triển khai, phản hồi và lặp lại.</p> <p>LO3.1.2 Minh họa AI là gì và không phải là gì, các danh mục chính của kỹ thuật AI và công nghệ AI, các khả năng mới mà AI có thể hiện thực hóa so với các thế hệ công cụ ICT trước đây và các chức năng cốt lõi của các danh mục công cụ AI khác nhau.</p> <p>LO3.1.3 Định vị và vận hành các công cụ AI cần thiết cho công việc hàng ngày của họ trong bối cảnh địa phương.</p> <p>LO3.1.4 Giải thích tầm quan trọng của việc đánh giá các công cụ AI để đảm bảo khả năng tiếp cận, tính toàn diện và độ tin cậy của chúng; thực hiện các phân tích cơ bản về tính phù hợp của các công cụ AI cụ thể cho giáo dục trong bối cảnh địa phương, đặc biệt chú ý đến tác động đối với học sinh có nhu cầu đặc biệt.</p> <p>LO3.1.5 Bắt đầu củng cố bộ sưu tập cá nhân các công cụ AI đáng tin cậy, cần thiết cho cuộc sống và công việc, phù hợp với ngôn ngữ và văn hóa địa phương. Tìm hiểu xem các công cụ AI nguồn mở có liên quan đến địa phương có sẵn hay không.</p>	<p>về các công cụ AI có liên quan đến trách nhiệm của giáo viên. Giúp họ nâng cao sự thông thạo và phạm vi của các kỹ năng vận hành hiện có hoặc phát triển các kỹ năng mới.</p> <p>'La bàn định hướng' để lựa chọn các công cụ AI: Phân biệt công cụ nào đang sử dụng AI và công cụ nào không, cũng như những ưu điểm và hạn chế so sánh cơ bản của các công cụ ICT và công cụ AI được sử dụng trong bối cảnh địa phương.</p> <p>Thu thập các công cụ AI phù hợp: Hợp tác với các giáo viên và quản lý trường học khác để đánh giá tính phù hợp của các công cụ cụ thể đang được các nhà cung cấp AI sử dụng hoặc khuyến nghị và thảo luận xem có nên áp dụng chúng hay không; thu thập các công cụ AI đã được xác thực, chia sẻ các công cụ nguồn mở và bắt đầu tuyển chọn một bộ sưu tập các công cụ AI đáng tin cậy.</p>
<p>Sư phạm AI</p>	<p>4.1 Giảng dạy được AI hỗ trợ:</p>	<p>CG4.1.1 Tổ chức phân tích bài học dựa trên các video mẫu về giáo viên sử dụng các công cụ AI</p>	<p>LO4.1.1 Thể hiện sự quen thuộc với tư duy lấy con người làm trung tâm, các</p>	<p>Bắt đầu từ nhu cầu giảng dạy cơ bản: Vạch ra nhu cầu cơ bản trong</p>

Khung năng lực AI cho giáo viên

	<p>Giáo viên được kỳ vọng có khả năng xác định và tận dụng những lợi ích sư phạm của các công cụ AI để tạo điều kiện thuận lợi cho việc lập kế hoạch bài học, giảng dạy và đánh giá theo từng môn học, đồng thời giảm thiểu rủi ro.</p>	<p>trong lớp học; giúp giáo viên hiểu được tính phù hợp của các công cụ này, bao gồm hiệu quả, mối quan hệ với các phương pháp sư phạm và tác động của chúng đến việc hòa nhập đối với học sinh có nhiều khả năng khác nhau; ngoài ra, hướng dẫn giáo viên tự phản ánh về các bài học có sự hỗ trợ của AI mà họ đã thiết kế và triển khai.</p> <p>CG4.1.2 Khuyến khích giáo viên lưu tâm đến nghiên cứu khoa học về việc sử dụng AI để hỗ trợ các hoạt động sư phạm bằng cách cho họ tiếp xúc với các nghiên cứu và báo cáo dựa trên bằng chứng đã chọn về ưu điểm và nhược điểm của các hoạt động giảng dạy được AI hỗ trợ.</p> <p>CG4.1.3 Tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển giao kiến thức và kỹ năng cơ bản về AI vào giảng dạy bằng cách trình bày các công cụ AI có thể truy cập và được xác thực tại địa phương, phù hợp với bối cảnh và trách nhiệm tại địa phương của giáo viên, bao gồm các hệ thống AI được triển khai tại tổ chức; sử dụng các công cụ để hướng dẫn giáo viên áp dụng kiến thức khái niệm và kỹ năng vận hành của họ vào việc sử dụng thực tế các công cụ AI trong giảng dạy; hướng dẫn giáo viên học cách tìm kiếm và xác thực các công cụ AI giáo dục phù hợp.</p> <p>CG4.1.4 Tạo điều kiện thuận lợi cho việc xác thực sư phạm về AI và thiết kế hướng dẫn về giảng dạy được AI hỗ trợ; nhắc lại và củng cố sự hiểu biết của giáo viên về các phương pháp sư phạm cụ thể theo lĩnh vực và các phương pháp thiết kế hướng dẫn cơ bản (ví dụ: tương tác giữa con người và tác nhân được đề</p>	<p>nguyên tắc đạo đức, phương pháp sư phạm phù hợp với lĩnh vực và kiến thức khái niệm về AI để phân tích các bài học mẫu và giải thích quyết định của mình về việc có nên sử dụng AI hay không, nên sử dụng công cụ nào và tại sao.</p> <p>LO4.1.2 Minh họa các danh mục chính của hệ thống AI và ứng dụng được thiết kế để hỗ trợ giảng dạy, học tập và đánh giá, thể hiện sự quen thuộc với tiềm năng và hạn chế của chúng.</p> <p>LO4.1.3 Thể hiện sự quen thuộc với việc sử dụng các phương pháp thiết kế hướng dẫn cơ bản để hướng dẫn các quyết định về việc có nên sử dụng AI hay không và khi nào, và công cụ nào có thể phù hợp; tự tin chuẩn bị và triển khai giảng dạy và đánh giá được AI hỗ trợ, và hỗ trợ cho học sinh có nhu cầu đặc biệt.</p> <p>LO4.1.4 Tìm và sử dụng các công cụ AI giáo dục cơ bản và/hoặc vận hành các hệ thống AI được triển khai trong tổ chức.</p>	<p>quá trình chuẩn bị và triển khai đánh giá giảng dạy và học tập. Bắt đầu từ nhu cầu cơ bản như là nguyên tắc đầu tiên để hiểu liệu một công cụ AI cụ thể có phù hợp hay không – công cụ đó đáp ứng những nhu cầu này ở mức độ nào, mang lại giá trị có liên quan hay phù hợp với những nhu cầu cụ thể đang được đề cập?</p> <p>Học theo chu trình lặp đi lặp lại của 'thiết kế–triển khai–suy ngẫm': Học và dần cải thiện khả năng thiết kế và cung cấp phương pháp giảng dạy được AI hỗ trợ phù hợp thông qua vòng lặp lặp lại của việc phân tích các bài học mẫu, thiết kế và triển khai kế hoạch bài học của riêng mình và đánh giá/suy ngẫm về quá trình triển khai.</p> <p>Đánh giá hiệu quả so với nhu cầu: Có được kinh nghiệm trực tiếp về những hạn chế, rủi ro và lợi ích của AI đối với việc giảng dạy và học tập, dựa trên kết quả sử dụng AI thực tế để đáp ứng nhu cầu giảng dạy và mức độ AI có thể đạt được các kết quả mong đợi.</p>
--	---	--	---	---

Khung năng lực AI cho giáo viên

		<p>xuất trong Hướng dẫn về AI tạo ra trong giáo dục và nghiên cứu của UNESCO); hướng dẫn giáo viên thực hành thực tế chu trình thiết kế-triển khai-suy ngẫm của bài học, bao gồm đánh giá tính phù hợp của AI để hỗ trợ các môn học của họ ở các cấp lớp cụ thể, đưa ra quyết định về việc có nên sử dụng AI hay không và công cụ nào có thể phù hợp, thiết kế và triển khai các hoạt động giảng dạy có sự hỗ trợ của AI bao gồm trong việc chuẩn bị tài liệu giảng dạy, cung cấp, đánh giá và hỗ trợ cho học sinh có nhu cầu đặc biệt, và tiến hành suy ngẫm về thiết kế và triển khai bài học theo CG4.1.1.</p>		
<p>AI để phát triển chuyên môn</p>	<p>5.1 Xúc tác cho việc học tập chuyên môn suốt đời: Giáo viên được kỳ vọng có thể khám phá việc sử dụng các công cụ AI để nâng cao sự phát triển chuyên môn và hoạt động phản biện, đánh giá nhu cầu học tập và cá nhân hóa lộ trình học tập của mình trong bối cảnh giáo dục đang thay đổi nhanh chóng.</p>	<p>CG5.1.1 Nuôi dưỡng động lực học tập chuyên môn suốt đời của giáo viên trong kỷ nguyên AI bằng cách thu hút giáo viên tham gia thảo luận về những tác động giáo dục của sự phát triển nhanh chóng của AI, vai trò mới mà giáo viên cần đảm nhận trong môi trường giàu AI và các năng lực mới mà họ cần phát triển; hỗ trợ giáo viên hiểu được giá trị của việc trở thành người học tập chuyên nghiệp suốt đời trong kỷ nguyên AI, đồng thời nhận thức rằng quyền và khả năng chủ động của họ cần được bảo vệ.</p> <p>CG5.1.2 Hướng dẫn tự đánh giá về mức độ sẵn sàng của giáo viên với AI và xác định khoảng cách năng lực bằng cách sử dụng các công cụ tự đánh giá trên giấy hoặc được AI hỗ trợ.</p> <p>CG5.1.3 Nâng cao nhận thức về AI dành cho giáo viên bằng cách giới thiệu cho giáo viên các công cụ AI chung và cụ thể có thể được sử dụng để hỗ trợ sự phát</p>	<p>LO5.1.1 Mô tả sự phát triển về quyền lợi, điều kiện làm việc, trình độ và năng lực bắt buộc của giáo viên trong kỷ nguyên AI và trong bối cảnh địa phương; giải thích lý do tại sao việc học tập suốt đời về AI và việc sử dụng AI trong giáo dục lại quan trọng.</p> <p>LO5.1.2 Minh họa kiến thức, kỹ năng và giá trị mới mà nghề giáo viên cần trong bối cảnh địa phương trong kỷ nguyên AI và đánh giá khoảng cách giữa kiến thức và kinh nghiệm của họ về AI và các năng lực AI cần thiết.</p> <p>LO5.1.3 Liệt kê các công cụ AI khác nhau bao gồm các công cụ nguồn mở có liên quan tại địa phương có thể được sử dụng hoặc sử dụng lại để hỗ trợ tự đánh giá, thực</p>	<p>Nhận thức về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của giáo viên trong kỷ nguyên AI: Vạch ra các quyền cần được bảo vệ, các điều kiện làm việc cơ bản và các cơ hội hướng dẫn hoặc đào tạo cần được cung cấp cho giáo viên trong kỷ nguyên AI, cũng như các trách nhiệm phát triển chuyên môn chính của họ để đảm bảo việc sử dụng AI một cách có đạo đức và hiệu quả trong giáo dục.</p> <p>Tự đánh giá mức độ sẵn sàng giảng dạy trong kỷ nguyên AI: Tiến hành đánh giá mức độ sẵn sàng và khoảng cách năng lực của chính họ và đưa ra các lộ trình khả thi cho sự phát triển chuyên môn để xây dựng năng lực giảng dạy có đạo đức và hiệu quả với sự hỗ trợ của AI.</p>

Khung năng lực AI cho giáo viên

	<p>triển chuyên môn của họ, đặc biệt chú ý đến giáo viên khuyết tật và/hoặc làm việc với học sinh khuyết tật; giúp giáo viên học cách tìm và sử dụng các công cụ AI để làm phong phú thêm việc học tập chuyên môn của họ.</p> <p>CG5.1.4 Tạo điều kiện thuận lợi cho việc tận dụng AI cho việc học tập chuyên môn, ví dụ bằng cách hướng dẫn giáo viên hiểu cách các nền tảng đề xuất nội dung xác định sở thích của giáo viên thông qua thông tin đầu vào của họ và đề xuất cố vấn ngang hàng và/hoặc tài nguyên đào tạo; giúp giáo viên hiểu được những rủi ro mà sự thiên vị dữ liệu và phân biệt đối xử theo thuật toán gây ra cho họ, cũng như cách việc phụ thuộc vào các kén (cocoons) thông tin do AI thao túng có thể dẫn đến sự suy yếu năng lực của họ.</p>	<p>hành phản ánh và học tập chuyên môn, đặc biệt chú ý đến việc tạo điều kiện tiếp cận cho giáo viên khuyết tật.</p> <p>LO5.1.4 Xác định vị trí và áp dụng các công cụ AI dành cho giáo viên có giá cả phải chăng và phù hợp để đáp ứng nhu cầu tự đánh giá và học tập chuyên nghiệp cá nhân về kiến thức chuyên môn, kỹ năng sư phạm và học tập ngang hàng.</p>	<p>Sử dụng AI do con người chỉ đạo để mở ra chân trời học tập chuyên môn: Có được kinh nghiệm và kỹ năng sử dụng phương tiện truyền thông xã hội được AI hỗ trợ để gợi ý những ý tưởng mới và giới thiệu những người đồng cấp có cùng sở thích nghề nghiệp và/hoặc có thể đóng vai trò là người hướng dẫn hoặc cố vấn ngang hàng. Tìm hiểu cách phát hiện và giảm thiểu những tác động tiêu cực của các kén thông tin bị AI thao túng.</p>
--	--	--	---

4.2 Mức thông thạo 2: Đào sâu

Mục tiêu chung của chương trình giảng dạy ở mức 'Đào sâu' là hỗ trợ giáo viên trở thành giáo viên có năng lực hoàn toàn hoặc giáo viên bậc thầy trong việc sử dụng AI. Họ phải thể hiện quan điểm lấy con người làm trung tâm trong các phân tích và quyết định của mình, hành vi đạo đức, hiểu biết khái niệm sâu sắc hơn về AI và khả năng áp dụng AI để hỗ trợ các hoạt động sư phạm và học tập chuyên môn. Các mục tiêu, mục đích học tập và ví dụ về các hoạt động sau đây chỉ rõ những chủ đề thiết yếu nào có thể được đề cập, cách thức tổ chức đào tạo và những hành vi nào mà giáo viên có thể thể hiện sau khi đạt được từng khối năng lực.

Bảng 3. Các khối năng lực, mục tiêu và ví dụ cho mức thông thạo 2: Đào sâu

Đào sâu				
	NĂNG LỰC GIÁO VIÊN	MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY (CG) (Chương trình đào tạo hoặc hỗ trợ giáo viên nên...)	MỤC ĐÍCH HỌC TẬP (LO) (Các giáo viên có thể)	CÁC HOẠT ĐỘNG THEO NGỮ CẢNH (Giáo viên có thể thể hiện các thay đổi thái độ hoặc hành vi sau đây)
Tư duy lấy con người làm trung tâm	<p>1.2 Trách nhiệm giải trình của con người:</p> <p>Giáo viên có thể chứng minh cả sự hiểu biết sâu sắc về trách nhiệm giải trình và quyết tâm của con người trong việc triển khai và sử dụng AI một cách hợp lý, cũng như năng lực quan trọng trong việc đánh giá khả năng của AI trong việc tạo điều kiện cho các vòng ra quyết định giữa con người và AI, cũng như những tuyên bố cường điệu về việc sử dụng AI để thay thế con người trong việc đưa ra các quyết định quan trọng trong giáo dục.</p>	<p>CG1.2.1 Làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của giáo viên về những rủi ro liên quan đến việc thiếu trách nhiệm của con người thông qua việc xem xét các trường hợp sử dụng AI cho các vòng lặp quyết định trong quản lý giáo dục, đánh giá, chiến lược giảng dạy và tương tác của học sinh với AI, làm phong phú và củng cố quan điểm của họ về tầm quan trọng của trách nhiệm của con người như một phần cốt lõi của toàn bộ vòng đời của AI.</p>	<p>LO1.2.1 Hiểu rằng trách nhiệm giải trình của con người trong các vòng ra quyết định giữa con người và AI là nghĩa vụ pháp lý.</p>	<p>Trách nhiệm giải trình của con người trong các vòng ra quyết định được AI hỗ trợ là nghĩa vụ pháp lý: Vẽ sơ đồ khái niệm về những người có trách nhiệm chính và vai trò của họ trong việc thiết kế, triển khai và sử dụng AI trong giáo dục, đồng thời nêu rõ trách nhiệm của con người đối với họ.</p> <p>Trách nhiệm giải trình và các quyền của giáo viên không thể bị AI chiếm đoạt: Soạn thảo báo cáo về các quy định, tổ chức chịu trách nhiệm và thủ tục có liên quan nhất có thể bảo vệ quyền và trách nhiệm của giáo viên khi áp dụng AI trong giáo dục.</p> <p>Trách nhiệm giải trình của giáo viên là sự đảm bảo của con người đối với việc sử dụng AI một cách có đạo đức và hiệu quả trong giáo dục: Vẽ sơ đồ khái niệm về các vai trò khả thi mà giáo viên có thể đóng trong việc xác thực và lựa chọn các công cụ AI phù hợp, thiết kế các phương pháp sư phạm, thúc đẩy tương tác của con người, tạo điều kiện cho học sinh sử</p>
		<p>CG1.2.2 Phát triển sự hiểu biết rằng trách nhiệm giải trình của con người là nghĩa vụ pháp lý bằng cách khuyến khích giáo viên tranh luận về việc con người hay AI nên chịu trách nhiệm giải trình trong các vòng ra quyết định được AI hỗ trợ; hướng dẫn giáo viên tiến hành đánh giá về cách các khung pháp lý trong nước và quốc tế xác định trách nhiệm giải trình của con người trong quá trình thiết kế AI và cung cấp các dịch vụ AI bao gồm cả trong giáo dục.</p>	<p>LO1.2.2 Áp dụng các khung pháp lý của địa phương và/hoặc quốc tế để xem xét liệu việc thiết kế hoặc sử dụng một công cụ AI cụ thể có làm giảm trách nhiệm giải trình của con người hay không.</p>	
		<p>CG1.2.3 Xây dựng mối liên hệ giữa trách nhiệm giải trình của con người và quyền của giáo viên bằng cách nêu bật các vai trò và trách nhiệm đang thay đổi của giáo viên, đồng thời nhấn mạnh rằng vai trò trung tâm của giáo viên không thể sao chép được và trách nhiệm giải trình cũng như quyền tự chủ của họ</p>	<p>LO1.2.3 Tham khảo các chính sách quốc tế hoặc địa phương để bảo vệ trách nhiệm giải trình của giáo viên trong việc sử dụng AI trong giáo dục và chứng minh sự phản đối việc sử dụng đầu ra và dự đoán của AI để chiếm đoạt các quyết định của giáo viên và quá trình suy nghĩ, xây dựng kiến thức và thể hiện bản thân của học sinh.</p>	

Khung năng lực AI cho giáo viên

		<p>không thể bị AI chiếm đoạt; hỗ trợ giáo viên xem xét liệu các chính sách địa phương có bảo vệ quyền và trách nhiệm giải trình của giáo viên trong kỷ nguyên AI hay không.</p> <p>CG1.2.4 Phát hiện các rủi ro liên quan đến việc người dùng không chịu trách nhiệm giải trình bằng cách khuyến khích giáo viên xem xét các hạn chế có thể giải thích được của các công cụ AI cụ thể (chẳng hạn như AI không thể hiểu thế giới thực hoặc đưa ra phán đoán về các giá trị), cũng như ảo giác không thể giải thích được, câu trả lời không chính xác và sự trình bày sai lệch về sự thật trong thế hệ công cụ AI hiện tại; thảo luận về những rủi ro mà AI gây ra cho việc học của học sinh, đặc biệt là đối với những học sinh có nhu cầu đặc biệt (làm suy yếu sự phát triển trí tuệ, khả năng tư duy phản biện, tương tác giữa con người, xây dựng kiến thức và khả năng hình thành và bày tỏ ý kiến độc lập).</p>	<p>tương tác cần thiết của con người để khuyến khích các quá trình học tập tự chủ với sự hỗ trợ cụ thể cho những người có nhu cầu đặc biệt.</p>	<p>dùng AI và hỗ trợ học sinh có nhiều khả năng khác nhau.</p>
Đạo đức của AI	<p>2.2 Sử dụng an toàn và có trách nhiệm:</p> <p>Giáo viên được kỳ vọng có khả năng tiếp thu các quy tắc đạo đức thiết yếu để sử dụng AI một cách an toàn và có trách nhiệm, bao gồm tôn trọng quyền riêng tư dữ liệu, quyền sở hữu trí tuệ và</p>	<p>CG2.2.1 Làm sâu sắc thêm sự hiểu biết của giáo viên về các mối đe dọa chính đối với sự an toàn của AI ở các giai đoạn thiết kế và sử dụng thông qua việc phân tích các tình huống thực tế về rủi ro an toàn AI điển hình hoặc các sự cố an toàn AI thường gặp từ hai chiều: một chiều bao gồm "an toàn theo thiết kế" và "an toàn theo sử dụng", và chiều còn lại bao gồm an toàn AI của tổ chức và cá nhân.</p> <p>CG2.2.2 Thúc đẩy phân tích các nghĩa vụ pháp lý điển hình khi sử dụng AI và hậu quả của việc vi phạm chúng - bao gồm luật cấm sử dụng nội dung có bản quyền</p>	<p>LO2.2.1 Giải thích các vấn đề điển hình liên quan đến an toàn AI ở cả cấp độ tổ chức và cá nhân và thể hiện sự hiểu biết sâu sắc về các lý do khác nhau đằng sau sự an toàn của AI, bao gồm: 'an toàn theo thiết kế', 'an toàn theo cách sử dụng', quyền sở hữu dữ liệu, quyền chủ quyền dữ liệu, quyền riêng tư dữ liệu, quyền từ chối từ bỏ quyền riêng tư cá nhân cho các nhà cung cấp dịch vụ AI, tránh tiết lộ dữ liệu cá nhân chi tiết để nhắc nhở đầu ra AI và ngăn chặn sự</p>	<p>Công cụ theo dõi an toàn AI cá nhân: Vẽ và cập nhật bản đồ khái niệm về các vấn đề an toàn AI điển hình và các sự cố thường gặp cùng nguyên nhân chính của chúng; các mối đe dọa có thể xảy ra đối với các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là những người khuyết tật; và các biện pháp giảm thiểu ở cấp độ trường học và cá nhân dựa trên các nghiên cứu điển hình.</p> <p>Đưa các bộ sưu tập cá nhân về công cụ AI vào</p>

Khung năng lực AI cho giáo viên

	<p>các khung pháp lý khác; và thường xuyên kết hợp các đạo đức này vào việc đánh giá và sử dụng các công cụ AI, dữ liệu và nội dung do AI tạo ra trong giáo dục.</p>	<p>mà không có sự đồng ý, vi phạm quyền riêng tư thông qua việc tiết lộ dữ liệu cá nhân, phát tán thông tin sai lệch hoặc thông tin xuyên tạc, thúc đẩy ngôn từ kích động thù địch và tham gia vào hành vi phân biệt đối xử hoặc bắt nạt trực tuyến do AI khuếch đại đối với người khuyết tật hoặc nhóm dễ bị tổn thương; hướng dẫn giáo viên thảo luận về các nghiên cứu tình huống để hiểu sâu hơn về hậu quả xã hội và pháp lý của việc sử dụng AI vô trách nhiệm.</p> <p>CG2.2.3 Hỗ trợ giáo viên xây dựng mối liên hệ giữa việc tuân thủ các quy định về sử dụng AI an toàn và có trách nhiệm với bối cảnh địa phương và trách nhiệm công việc của họ; hỗ trợ giáo viên tìm kiếm và tìm thấy các ví dụ về các quy định quốc tế có liên quan đến bối cảnh địa phương; và tổ chức giáo viên thực hiện soạn thảo thực hành các quy tắc của riêng họ về tổ chức, lớp học và/hoặc cá nhân để sử dụng AI an toàn và có trách nhiệm bằng cách điều chỉnh các quy định quốc tế phù hợp với bối cảnh cụ thể của họ.</p>	<p>thiên vị dữ liệu và sự thiên vị thuật toán.</p> <p>LO2.2.2 Thể hiện sự quen thuộc với các quy định áp dụng tại địa phương để bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu và đảm bảo an toàn AI; xem xét các rủi ro đạo đức tiềm ẩn của các công cụ AI cụ thể trong giáo dục và đề xuất các chiến lược giảm thiểu.</p> <p>LO2.2.3 Triển khai các biện pháp để giáo viên bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu của chính họ và của học sinh, đảm bảo dữ liệu của họ được thu thập, sử dụng, chia sẻ, lưu trữ và xóa với sự đồng ý của họ; nhận thức được các rủi ro tiềm ẩn, đặc biệt là đối với học sinh có nhu cầu đặc biệt.</p> <p>LO2.2.4 Áp dụng các hướng dẫn để đảm bảo giáo viên và học sinh sử dụng AI một cách có trách nhiệm theo các nguyên tắc đạo đức như: tôn trọng bản quyền của người khác và bảo vệ bản quyền của mình, giảm thiểu thành kiến, chống tin giả sâu (deepfake) và ngôn từ kích động thù địch được AI khuếch đại, đồng thời bảo vệ bản thân và học sinh, đặc biệt là những người khuyết tật, khỏi nạn bắt nạt và phân biệt đối xử do AI thao túng.</p>	<p> danh sách trắng cho giáo dục: Xem xét tính an toàn của các bộ sưu tập cá nhân về công cụ AI, xem xét chủ sở hữu, đạo đức thiết kế, nguồn dữ liệu, thuật toán, khả năng truy cập toàn diện và các lựa chọn chức năng của từng công cụ để khám phá mục đích cơ bản, thành kiến tiềm ẩn và mức độ rủi ro của công cụ đó. Làm việc với các đồng nghiệp và quản lý trường học để cải thiện các phương pháp đánh giá đạo đức các công cụ AI.</p> <p>Cập nhật danh sách việc nên làm và không nên làm theo từng giai đoạn: Quan sát và đánh giá các trường hợp sử dụng AI có rủi ro cao và vô trách nhiệm trong trường học, đồng thời cập nhật danh sách việc nên làm và không nên làm đối với giáo viên và học sinh theo từng giai đoạn; giải thích cho học sinh các nguyên tắc đạo đức và pháp lý có liên quan để sử dụng AI có trách nhiệm và hậu quả cá nhân khi vi phạm các quy định của địa phương hoặc quốc tế.</p>
<p>Các nền tảng và ứng dụng</p>	<p>3.2 Các kỹ năng ứng dụng:</p>	<p>CG3.2.1 Làm phong phú thêm trải nghiệm ‘vận hành và so sánh’ của các công cụ AI điển</p>	<p>LO3.2.1 Vận hành thành thạo các công cụ AI thường dùng trong cuộc</p>	<p>Sử dụng thành thạo các công cụ AI trong trường học: Dựa trên sự hiểu</p>

Khung năng lực AI cho giáo viên

AI	<p>Giáo viên được kỳ vọng có khả năng vận hành thành thạo các công cụ AI được áp dụng trong môi trường giáo dục; đào sâu kiến thức về nhiều loại công nghệ AI khác nhau và các kỹ năng thực tế liên quan đến dữ liệu và thuật toán phù hợp với trách nhiệm giảng dạy và năng lực nền tảng, đồng thời đưa các nguyên tắc đạo đức có liên quan vào thực tế.</p>	<p>hình, hỗ trợ giáo viên có được kinh nghiệm về các chức năng chính và học các kỹ năng vận hành của các công cụ này; hướng dẫn họ phân tích điểm giống và khác nhau của các kỹ thuật AI phổ biến (ví dụ: AI biểu tượng, AI dự đoán và AI tạo sinh), cũng như ý nghĩa của chúng đối với giáo dục.</p> <p>CG3.2.2 Hỗ trợ việc đào sâu xây dựng kiến thức khái niệm bằng cách tạo điều kiện cho giáo viên học tập dựa trên nghiên cứu, bao gồm cách đào tạo và kiểm tra hệ thống AI đã chọn (chẳng hạn như mô hình ngôn ngữ lớn) và các mô hình, thuật toán và tập dữ liệu điển hình nào được sử dụng cho đào tạo.</p> <p>CG3.2.3 Hỗ trợ học tập dựa trên vấn đề về các kỹ năng vận hành trong dữ liệu, thuật toán và mã hóa. Dựa trên kiến thức trước đây và trách nhiệm công việc của giáo viên, thiết kế các tình huống vấn đề điển hình để tạo điều kiện cho giáo viên tiếp thu kiến thức và kỹ năng vận hành liên quan đến dữ liệu, thuật toán và mã hóa, cũng như khả năng sử dụng chúng để thiết kế các ứng dụng AI.</p> <p>CG3.2.4 Cung cấp thực hành truyền tay để đánh giá 'đạo đức theo thiết kế' của các công cụ AI. Tổ chức giáo viên để xem xét và sửa đổi một bộ tiêu chí cụ thể hoặc một công cụ được sử dụng để đánh giá các khía cạnh chính của 'đạo đức theo thiết kế'; và tạo điều kiện cho giáo viên sử dụng các tiêu chí hoặc công cụ đã điều chỉnh để đánh giá các công cụ AI đã chọn liên quan đến bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư dữ liệu, an toàn cho người dùng, khả năng tiếp cận</p>	<p>sống hàng ngày và trong giáo dục; nêu ví dụ về các kỹ thuật điển hình được các công cụ này sử dụng và giải thích ý nghĩa của chúng đối với giáo dục.</p> <p>LO3.2.2 Biểu diễn trực quan cách thức hoạt động của các hệ thống AI được chọn, bao gồm cách chúng được đào tạo và thử nghiệm, cũng như các mô hình, thuật toán và tập dữ liệu điển hình được sử dụng.</p> <p>LO3.2.3 Thể hiện kiến thức có thể chuyển giao về dữ liệu, thuật toán và mã hóa và áp dụng kiến thức đó để giải quyết các vấn đề phù hợp với khả năng và phạm vi vai trò của họ.</p> <p>LO3.2.3 Áp dụng một cách có phản biện kiến thức và kỹ năng liên quan đến dữ liệu, đào tạo, thuật toán và mô hình AI để đánh giá đạo đức bắt nguồn từ thiết kế các công cụ AI.</p>	<p>biết sâu sắc về ưu điểm và hạn chế của các loại công nghệ AI khác nhau, vận hành thành thạo các công cụ AI được sử dụng rộng rãi.</p> <p>'Bí quyết' trực quan hóa các loại công cụ AI điển hình: Vẽ sơ đồ khái niệm hoặc quy trình làm việc trực quan để giải thích cách đào tạo các hệ thống AI đã chọn và cách chúng hoạt động.</p> <p>Tạo điều kiện cho sinh viên tìm hiểu về dữ liệu, thuật toán và mã hóa: Tạo điều kiện cho sinh viên hoặc giáo viên ngang hàng ở trình độ mới bắt đầu có được kiến thức và kỹ năng liên quan đến dữ liệu, thuật toán và mã hóa.</p> <p>Tổ giác có hiểu biết về đạo đức theo thiết kế: Áp dụng hiểu biết về cách AI được đào tạo và chứng minh năng lực điều tra định kiến giới tính và phân biệt đối xử với người khuyết tật hoặc nhóm dễ bị tổn thương có thể bắt nguồn từ tập dữ liệu, nhân dữ liệu, thuật toán và phương pháp đào tạo. Tiết lộ và báo cáo bất kỳ phát hiện nào dựa trên bằng chứng về định kiến hoặc rủi ro đạo đức.</p>
-----------	---	---	--	--

Khung năng lực AI cho giáo viên

		cho những người có khả năng khác nhau, thành kiến (bao gồm phân biệt giới tính) trong dữ liệu và thuật toán và tác hại tiềm ẩn đối với các nhóm dễ bị tổn thương, v.v.		
Sự phạm AI	4.2 Tích hợp sự phạm AI: Giáo viên có thể khéo léo tích hợp AI vào việc thiết kế và tạo điều kiện cho các hoạt động học tập lấy học sinh làm trung tâm để thúc đẩy sự tham gia, hỗ trợ học tập phân hóa và tăng cường tương tác giữa giáo viên và học sinh, với mục đích thúc đẩy sự đồng cảm cũng như tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề ở học sinh.	<p>CG4.2.1 Thiết kế và tổ chức các chiến lược học tập dựa trên các video về hoạt động học tập mẫu được tăng cường bằng AI; hỗ trợ giáo viên phân tích tác động của AI đến quá trình học tập, tương tác giữa giáo viên và học sinh, kết quả học tập trên lớp cũng như học tập xã hội và cảm xúc; phát triển sự hiểu biết của giáo viên về thiết kế học tập, tính phù hợp của các công cụ AI và cách sử dụng chúng, cũng như sự hòa nhập đối với học sinh có nhiều khả năng khác nhau; tạo điều kiện cho giáo viên tự phản ánh về các hoạt động học tập được hỗ trợ bằng AI mà họ đã thiết kế hoặc tạo điều kiện.</p> <p>CG4.2.2 Đào sâu hiểu biết về tác động của AI bằng cách khuyến khích giáo viên thảo luận về các báo cáo nghiên cứu đã chọn hoặc tiến hành các nghiên cứu hành động xung quanh tác động của AI đối với quá trình tự chủ, tư duy và học tập của học sinh; tương tác với giáo viên; kết quả học tập; và đối với việc học tập xã hội-cảm xúc của họ, trong số các chủ đề chính khác; hướng dẫn giáo viên hiểu được lợi ích và rủi ro của các hoạt động học tập được AI hỗ trợ.</p> <p>CG4.2.3 Hỗ trợ triển khai tích hợp kiến thức và kỹ năng cơ bản về AI để đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập và đánh giá; khi áp dụng, hướng dẫn giáo viên áp dụng các nguyên tắc sự phạm để xem xét các chức năng chính</p>	<p>LO4.2.1 Tích hợp khéo léo các nguyên tắc đạo đức, phương pháp sự phạm lấy học sinh làm trung tâm và quan điểm liên ngành về mục tiêu học tập vào các hoạt động thiết kế học tập của họ; điều này có thể bao gồm từ việc đánh giá và kết hợp các công cụ AI và thiết kế giảng dạy, học tập và đánh giá của họ, đến việc lập kế hoạch tương tác giữa giáo viên và học sinh và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập.</p> <p>LO4.2.2 Đánh giá có phản biện xem các loại AI hoặc công cụ cụ thể khác nhau có mang lại lợi thế trong việc hỗ trợ thiết kế chung các chương trình giảng dạy hoặc khóa học vi mô, nâng cao việc giảng dạy lấy học sinh làm trung tâm, hỗ trợ đánh giá hình thành, theo dõi quá trình học tập, tư vấn về sự tham gia của học sinh được cá nhân hóa và tạo điều kiện thuận lợi cho tương tác giữa con người được tăng cường hay không; khi có thể xác nhận được lợi thế của AI, hãy kết hợp các công cụ và tài nguyên AI vào các hoạt động sự phạm lấy học sinh làm trung tâm để nâng cao tư duy bậc</p>	<p>Lập bản đồ các công cụ AI và kỹ năng ứng dụng: Cập nhật hoặc mở rộng sơ đồ khái niệm của các công cụ AI để phản ánh các tính năng chính của nhiều loại công cụ AI khác nhau, đánh giá khả năng sự phạm của chúng đối với các hoạt động sự phạm lấy học sinh làm trung tâm và phản ánh sự thành thạo cũng như nhu cầu nâng cao kỹ năng hơn nữa.</p> <p>Thông tin chi tiết về các giả định sự phạm đằng sau các công cụ AI: Hợp tác với các đồng nghiệp hoặc chuyên gia để xem xét liệu thiết kế của các hệ thống AI chung có xem xét đến các hàm ý sự phạm hay không và những hàm ý sự phạm đó là gì đối với các loại AI khác nhau; hiểu và giải thích các giả định sự phạm chính làm nền tảng cho một công cụ hoặc hệ thống AI giáo dục nhất định.</p> <p>Thiết kế và tạo điều kiện cho học sinh sử dụng AI để tư duy bậc cao và học tập xã hội-cảm xúc: Thiết kế các hoạt động giảng dạy và học tập lấy học sinh làm trung tâm dựa trên các công cụ AI giáo dục đã</p>

Khung năng lực AI cho giáo viên

		<p>của các hệ thống học tập tích hợp được AI hỗ trợ được các trường áp dụng.</p> <p>CG4.2.4 Hỗ trợ chuyển đổi từ thiết kế hướng dẫn sang thiết kế học tập trong bối cảnh xác thực và sử dụng tư phạm AI; tổ chức thực hành truyền tay cho giáo viên để thiết kế và tạo điều kiện cho các hoạt động học tập được AI hỗ trợ dựa trên việc cân nhắc toàn diện về việc sử dụng AI trong việc chuẩn bị tài nguyên học tập, quá trình tư duy và học tập, tương tác của con người, theo dõi và đánh giá hiệu suất; hỗ trợ giáo viên phản ánh và thiết kế lại dựa trên thực hành trong các chu kỳ lặp đi lặp lại của việc thiết kế học tập, tạo điều kiện học tập, phản ánh và thiết kế lại.</p>	<p>cao, sự hiểu biết, ứng dụng kiến thức và kỹ năng, tương tác xã hội phù hợp và định hướng giá trị của học sinh.</p> <p>LO4.2.3 Kiểm tra có phản biện tính phù hợp của việc sử dụng một ứng dụng AI cụ thể hoặc một hệ thống học tập hỗ trợ AI tích hợp (ví dụ: LMS) trong đánh giá học tập hình thành và các kỳ thi có mức độ quan trọng cao; khi có những lợi thế rõ ràng, hãy khéo léo kết hợp các công cụ phù hợp để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thiết kế và quản lý các đánh giá hình thành được AI hỗ trợ và các vòng ra quyết định có trách nhiệm của con người nhằm củng cố kết quả học tập, sự phát triển trí tuệ và tiến bộ về mặt tâm lý của học sinh.</p>	<p>được xác thực và tạo điều kiện cho học sinh sử dụng AI để hỗ trợ tư duy bậc cao, cộng tác cũng như học tập xã hội và cảm xúc.</p> <p>Đánh giá được AI hỗ trợ do con người chịu trách nhiệm: Phá bỏ những huyền thoại xung quanh việc sử dụng AI để tự động hóa thiết kế, quản lý và chấm điểm đánh giá bằng cách xem xét rủi ro của AI trong việc chiếm đoạt trách nhiệm của con người khi cung cấp phản hồi và đưa ra quyết định về kết quả học tập của học sinh. Xem xét những hạn chế trong hệ thống giáo dục địa phương liên quan đến cấu trúc đánh giá và phân tích những sự đánh đổi có thể xảy ra giữa những lợi ích và rủi ro tiềm ẩn khi sử dụng AI trong đánh giá tổng kết và các kỳ thi. Kiên trì đảm bảo trách nhiệm của con người trong các quyết định về kết quả học tập và ngăn chặn việc sử dụng AI để đưa ra phán đoán và dự đoán về sự phát triển xã hội, đạo đức và tâm lý người học.</p>
<p>AI để phát triển chuyên môn</p>	<p>5.2 AI giúp tăng cường khả năng học tập của tổ chức:</p> <p>Giáo viên có thể tự tin sử dụng các công cụ AI để tham gia phù</p>	<p>CG5.2.1 Thúc đẩy động lực liên tục cho việc học tập và cộng tác chuyên nghiệp, hỗ trợ giáo viên tiến hành nghiên cứu và thảo luận về các nghiên cứu tình huống về cách giáo viên chủ nhiệm điều chỉnh vai trò và phương pháp tư phạm của mình trong môi trường giàu AI, giúp họ hiểu sâu hơn về sự cân bằng giữa vai trò cơ bản là con người</p>	<p>LO5.2.1 Phân tích có phản biện vai trò của họ trong việc thiết kế và tạo điều kiện cho sinh viên sử dụng AI trong các hoạt động tư phạm của riêng họ, giúp họ hiểu sâu hơn về sự cân bằng giữa vai trò cơ bản của con người và nghĩa vụ liên tục phát</p>	<p>Nâng cao kỹ năng tự chủ và hướng dẫn ngang hàng: Bắt kịp với các công nghệ AI mới nổi và ý nghĩa của chúng đối với giáo dục trong bối cảnh địa phương, tự nâng cao kỹ năng và đào tạo lại bản thân và hướng dẫn ngang hàng làm như vậy. Sử dụng phân tích</p>

Khung năng lực AI cho giáo viên

<p>hợp vào các cộng đồng học tập chuyên môn mang tính cộng tác, tận dụng chúng để chia sẻ tài nguyên, tham gia học tập ngang hàng và đóng góp vào quá trình thích ứng năng động.</p>	<p>của giáo viên và nghĩa vụ phát triển năng lực AI.</p> <p>CG5.2.2 Thúc đẩy mở rộng kiến thức về các công cụ AI phục vụ phát triển chuyên môn, giới thiệu các công cụ mới nổi có thể truy cập tại địa phương và thúc đẩy các công cụ bao gồm các điều khoản dành cho giáo viên khuyết tật và/hoặc làm việc với học sinh khuyết tật.</p> <p>CG5.2.3 Nâng cao kỹ năng vận hành của giáo viên trong việc sử dụng phân tích dữ liệu để hỗ trợ học tập chuyên môn; hướng dẫn giáo viên chuyển giao và nâng cao kiến thức và kỹ năng của họ trong việc sử dụng dữ liệu để theo dõi và phân tích quá trình phát triển chuyên môn, bao gồm kiến thức môn học, phương pháp sư phạm và hiệu suất thực tế để tạo điều kiện cho việc tự chẩn đoán dựa trên dữ liệu và điều chỉnh lộ trình học tập.</p> <p>CG5.2.4 Cung cấp thực hành thực tế về việc đánh giá các vấn đề đạo đức sâu hơn liên quan đến việc sử dụng hệ thống AI phục vụ học tập chuyên môn; hỗ trợ giáo viên áp dụng kiến thức và kỹ năng của họ về 'đạo đức theo thiết kế' để phân tích rủi ro của thuật toán AI trên các nền tảng truyền thông xã hội, nền tảng đề xuất nội dung và các công cụ AI dành cho giáo viên về việc gây hại cho quyền con người, quyền riêng tư dữ liệu, học tập và cộng tác chuyên môn của giáo viên; đề xuất các hướng dẫn sử dụng hiệu quả các nền tảng AI để tìm các nguồn lực và cộng đồng thực hành có liên quan nhằm tạo điều kiện cho việc học tập ngang hàng.</p>	<p>triển năng lực AI.</p> <p>LO5.2.2 Áp dụng kiến thức và kỹ năng cơ bản về dữ liệu bằng cách sử dụng các công cụ AI để theo dõi và phân tích quá trình phát triển chuyên môn của bản thân, bao gồm kiến thức về môn học, kiến thức sư phạm và khả năng thực tế để tạo điều kiện cho việc tự chẩn đoán dựa trên dữ liệu và lập kế hoạch tự chủ cho lộ trình nghề nghiệp của bản thân.</p> <p>LO5.2.3 Mở rộng kiến thức và kỹ năng sử dụng AI, đặc biệt là các công cụ mới nổi, cho quá trình phát triển chuyên môn của bản thân; thúc đẩy việc sử dụng các công cụ AI hỗ trợ giáo viên khuyết tật hoặc làm việc với học sinh khuyết tật, bao gồm sử dụng các công cụ nguồn mở có liên quan tại địa phương có thể được sử dụng lại để hỗ trợ quá trình phát triển chuyên môn của giáo viên.</p> <p>LO5.2.4 Đánh giá các rủi ro về mặt đạo đức của các thuật toán AI đằng sau các nền tảng truyền thông xã hội và các công cụ chuyên biệt liên quan đến quyền con người, quyền riêng tư dữ liệu và học tập chuyên môn của giáo viên; xây dựng và triển khai các hướng dẫn sử dụng hiệu quả các nền tảng AI để tìm kiếm các nguồn lực và cộng đồng thực hành có liên quan</p>	<p>dữ liệu để phát triển chuyên môn tự điều chỉnh: Áp dụng kiến thức và kỹ năng của họ về dữ liệu, thuật toán và mô hình AI để lập báo cáo phân tích về kiến thức và kỹ năng chuyên môn của giáo viên; xác định chính xác các khoảng cách và giúp họ điều chỉnh các hoạt động phát triển chuyên môn của riêng mình.</p> <p>Mô phỏng AI tạo sinh để phát triển chuyên môn: Sử dụng các công cụ AI tạo sinh hiện có hoặc tùy chỉnh các công cụ mới để tạo ra một huấn luyện viên AI mô phỏng các tình huống phát triển chuyên môn cụ thể để giáo viên có thể thực hành và nhận phản hồi - ví dụ có thể bao gồm xử lý một lớp học khó, đào tạo về các quy định của địa phương hoặc mô phỏng học sinh gặp khó khăn.</p> <p>Việc sử dụng AI do con người kiểm soát để phát triển chuyên môn hợp tác: Phát hiện các rủi ro về mặt đạo đức của các nền tảng do AI thao túng và triển khai các biện pháp phòng ngừa để tránh các tác động tiêu cực. Thiết kế các hoạt động do con người kiểm soát để tận dụng các nền tảng hoặc công cụ AI để xác định phạm vi tài nguyên hoặc cung cấp hướng dẫn trực tuyến nhằm hỗ trợ phát triển</p>
--	---	--	---

			nhằm tạo điều kiện cho việc học tập ngang hàng.	chuyên môn hợp tác.
--	--	--	---	---------------------

4.3 Mức thông thạo 3: Sáng tạo

Mục tiêu chương trình giảng dạy ở mức 'Sáng tạo' là trao quyền cho giáo viên có kiến thức và năng lực AI vững chắc để trở thành giáo viên chuyên gia và tác nhân thay đổi. Họ phải có khả năng sử dụng AI một cách sáng tạo cho giáo dục và tham gia với cộng đồng để khám phá cách AI có thể thúc đẩy sự chuyển đổi mong muốn của các hoạt động giảng dạy và học tập. Các thông số kỹ thuật sau đây nhấn mạnh tính chất khám phá của cấp độ 'Sáng tạo', xác định các năng lực chính, mục tiêu học tập có thể đo lường được và các hoạt động mẫu.

Bảng 4. Các khối năng lực, mục tiêu và ví dụ cho mức thông thạo 3: Sáng tạo

Sáng tạo				
	NĂNG LỰC GIÁO VIÊN	MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY (CG) (Chương trình đào tạo hoặc hỗ trợ giáo viên nên...)	MỤC ĐÍCH HỌC TẬP (LO) (Các giáo viên có thể)	CÁC HOẠT ĐỘNG THEO NGỮ CẢNH (Giáo viên có thể thể hiện các thay đổi thái độ hoặc hành vi sau đây)
Tư duy lấy con người làm trung tâm	1.3 Trách nhiệm xã hội: Giáo viên có thể tích cực tham gia và đóng góp vào việc xây dựng các xã hội AI hòa nhập dựa trên sự hiểu biết có phân biệt về tác động của AI đối với các chuẩn mực xã hội, thúc đẩy việc thiết kế và sử dụng AI để nâng cao phúc lợi con người, hòa nhập và công	CG1.3.1 Thúc đẩy sự hiểu biết có phân biệt về tầm quan trọng của việc bảo vệ sức khỏe xã hội và cảm xúc khỏi sự thao túng của AI do thương mại thúc đẩy; tổ chức các cuộc tranh luận hoặc học tập dựa trên nghiên cứu cho giáo viên về cách các công ty AI tạo ra lợi nhuận bằng cách củng cố sự nghiện ngập và cô lập của cá nhân, thúc đẩy chủ nghĩa cá nhân và ích kỷ, và xếp hạng các bản sắc xã hội; hướng dẫn giáo viên hình thành sự hiểu biết năng động và đa chiều rằng đảm bảo quyền con người cho tất cả mọi người và thúc đẩy công lý xã hội là nền tảng của đạo đức AI và thúc đẩy họ định hình và chia sẻ những bình luận về tầm quan trọng của việc cân bằng lợi ích thương mại với sức	LO1.3.1 Đánh giá và suy nghĩ có phân biệt về những tác động của AI đối với xã hội nói chung, đặc biệt là cách nó có thể ảnh hưởng đến giáo dục, công việc, tương tác giữa các cá nhân và mối liên hệ giữa con người với nhau và với môi trường. LO1.3.2 Đóng góp tích cực vào việc hình thành các chính sách liên quan đến AI trong giáo dục ở cấp độ tổ chức, địa phương và/hoặc quốc gia bao gồm cách tận dụng lợi ích của AI và giảm thiểu rủi ro xã hội và giáo dục của nó. LO1.3.3 Cá nhân hóa và	Tiếng nói của giáo viên về hạnh phúc của con người và hành tinh trong kỷ nguyên AI: Viết các bài viết, bài luận hoặc bài đăng trên blog trực tuyến về cách các nhà cung cấp AI vì lợi nhuận đe dọa hạnh phúc xã hội và cảm xúc của con người cũng như hạnh phúc của hành tinh dựa trên các nghiên cứu trường hợp thực tế hoặc tổng hợp các phát hiện nghiên cứu và ý nghĩa đối với giáo dục. Suy ngẫm và thúc đẩy các mối quan hệ xã hội lấy con người làm trung tâm và gắn kết xã hội: Viết blog hoặc ủng hộ các

Khung năng lực AI cho giáo viên

	<p>lý xã hội.</p>	<p>khỏe xã hội-cảm xúc của con người và sức khỏe của các loài không phải người trên khắp hành tinh.</p> <p>CG1.3.2 Cung cấp các cơ hội để tái hiện xã hội AI an toàn, toàn diện và công bằng; tổ chức các hội thảo, thảo luận nhóm và hoạt động hợp tác để giáo viên suy ngẫm về trật tự xã hội toàn diện, công bằng và thân thiện với khí hậu cho kỷ nguyên AI có thể trông như thế nào, AI có thể gây ra những mối đe dọa nào đối với các chuẩn mực xã hội và các hiệp ước hoặc quy định nào có sẵn hoặc nên được xây dựng.</p> <p>CG1.3.3 Khuyến khích nội tâm hóa các trách nhiệm xã hội với tư cách là công dân trong xã hội AI bằng cách tổ chức các hội thảo thực hành để xác định quyền công dân trong kỷ nguyên AI, bằng cách khuyến khích giáo viên khám phá cách trách nhiệm pháp lý và xã hội của họ có thể phát triển và bằng cách thảo luận về các cách duy trì và củng cố các quyền và nghĩa vụ xã hội cốt lõi mà công dân trong kỷ nguyên AI cần đảm nhận.</p>	<p>hiện thực hóa các trách nhiệm xã hội và công dân trong thời đại AI và thúc đẩy sự phát triển các phẩm chất công dân như vậy thông qua giáo dục.</p>	<p>cuộc đối thoại về những mối quan hệ xã hội và sự gắn kết xã hội mong muốn có thể trông như thế nào trong kỷ nguyên AI, các rào cản về công nghệ và kinh tế đối với việc xây dựng các mối quan hệ của con người và trật tự xã hội và liệt kê các hiệp ước toàn cầu và địa phương đang được phát triển để hướng tới xã hội mà chúng ta mong muốn.</p> <p>Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong kỷ nguyên AI: Tham gia thảo luận, tham vấn hoặc đóng góp vào việc soạn thảo các chính sách xác định quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong kỷ nguyên AI.</p>
<p>Đạo đức của AI</p>	<p>2.3 Cùng sáng tạo các quy tắc đạo đức:</p> <p>Giáo viên có thể bảo vệ đạo đức của AI thông qua hoạt động vận động có phản biện, dẫn dắt các cuộc thảo luận và hành động giải quyết các vấn</p>	<p>CG2.3.1 Thúc đẩy việc tìm hiểu tác động xã hội của AI bằng cách tổ chức các buổi đánh giá dựa trên nghiên cứu của giáo viên về tác động xã hội của các công cụ AI đã chọn; khuyến khích giáo viên tham gia và đánh giá cách các công cụ này ảnh hưởng đến nền kinh tế địa phương, công lý xã hội và biến đổi khí hậu, cũng như nguy cơ làm trầm trọng thêm sự phân biệt đối xử và loại trừ một số cộng đồng hoặc nhóm ngôn ngữ và văn hóa có nhu cầu đặc biệt; tổ chức các cuộc đối thoại hoặc tranh luận</p>	<p>LO2.3.1 Phân tích một cách phê phán tác động xã hội của AI từ cả góc độ toàn cầu và địa phương và hiểu rõ hơn về tác động tiềm tàng của các công nghệ AI mới nổi đối với công bằng xã hội, hòa nhập, đa dạng ngôn ngữ và văn hóa, an toàn và an ninh của cá nhân và thể chế, sự phát triển trí tuệ và xã hội của trẻ em cũng như đối với phúc lợi của hành tinh.</p> <p>LO2.3.2 Đánh giá tính</p>	<p>Quan điểm toàn cầu được bản địa hóa về tác động xã hội của AI: Xem xét toàn diện tác động xã hội của AI đối với quyền con người và sự phát triển của cá nhân, hoạt động kinh tế, công lý xã hội và phúc lợi của hành tinh; dịch thuật quan điểm toàn cầu thành các hàm ý của địa phương để điều tra tác động của AI đối với xã hội.</p> <p>Làm nổi bật những khoảng cách về đạo đức</p>

Khung năng lực AI cho giáo viên

	<p>đề về đạo đức, văn hóa xã hội và môi trường trong quá trình thiết kế và sử dụng AI, đồng thời đóng góp vào việc đồng sáng tạo các quy tắc đạo đức cho các hoạt động AI trong giáo dục.</p>	<p>dựa trên các phát hiện.</p> <p>CG2.3.2 Tăng cường kiểm tra có phản biện đối với hướng dẫn dành cho người dùng hiện tại do các nhà cung cấp AI công bố bằng cách mời giáo viên đánh giá các công cụ đã chọn về khả năng gây ra rủi ro thiệt hại cho người khuyết tật, khuếch đại sự phân biệt đối xử xã hội và đe dọa sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa; so sánh hướng dẫn của người dùng với khả năng xảy ra tác động tiêu cực; thu thập phản hồi và soạn thảo ghi chú phản hồi về cách sửa đổi hướng dẫn của người dùng.</p> <p>CG2.3.3 Nâng cao kiến thức về đạo đức và kỹ năng AI để hướng dẫn các lần lặp lại tiếp theo của các quy tắc và tiêu chuẩn đạo đức; hướng dẫn giáo viên tìm kiếm và xem xét các cuộc đàm phán của nhiều bên liên quan đăng sau việc thông qua các quy định về AI (chẳng hạn như cuộc đàm phán đăng sau Đạo luật AI của Châu Âu); mô phỏng các cuộc tranh luận của nhiều bên liên quan về cách sửa đổi khung pháp lý đã chọn theo quan điểm của các nhà hoạch định chính sách, cơ quan quản lý, luật sư, nhà nghiên cứu, công ty AI và người lớn, trẻ em và các tổ chức sử dụng các công cụ AI; soạn thảo biên bản ghi nhớ về sự hiểu biết hoặc tranh chấp chung.</p>	<p>phù hợp và đầy đủ của hướng dẫn dành cho người dùng một công cụ AI cụ thể so với các rủi ro về mặt đạo đức bắt nguồn từ thiết kế của công cụ đó và các tranh cãi xã hội tiềm ẩn do việc sử dụng công cụ đó gây ra, đồng thời đưa ra các khuyến nghị để khắc phục hoặc cải thiện hướng dẫn cho phù hợp.</p> <p>LO2.3.3 Củng cố quan điểm rằng các quy định về đạo đức AI phải được thiết kế bởi và dành cho các bên liên quan là con người; ủng hộ và tham gia vào các cuộc đối thoại, phát triển hoặc lặp lại thêm các khung hoặc hướng dẫn quản lý của địa phương hoặc tổ chức thúc đẩy đạo đức trong thiết kế, xác thực, áp dụng, triển khai và ứng dụng AI.</p>	<p>trong hướng dẫn của người dùng: Kiểm tra các tuyên bố do nhà cung cấp các công cụ AI đã chọn đưa ra và các điều khoản nêu trong hướng dẫn của người dùng so với danh sách đầy đủ các rủi ro và tác động xã hội. Theo dõi các mối đe dọa hoặc tác hại tiềm ẩn đối với người dùng, đặc biệt là trẻ em, học sinh khuyết tật và các nhóm dễ bị tổn thương. Chịu trách nhiệm báo cáo những mối đe dọa hoặc tác hại và nộp đơn khiếu nại với nhà cung cấp và cơ quan quản lý (ví dụ: cơ quan bảo vệ dữ liệu).</p> <p>Giáo viên chủ chốt là người ủng hộ đạo đức AI: Đóng vai trò tích cực trong việc phát động các chiến dịch nâng cao nhận thức về đạo đức của AI, giải thích các nguyên tắc đạo đức, chia sẻ kiến thức về các quy định có liên quan, thúc đẩy đối thoại về an toàn AI và làm việc với cộng đồng để sửa đổi các quy định hiện hành và/hoặc phát triển các tiêu chuẩn đạo đức mới.</p> <p>Đồng thiết kế các nguyên mẫu đạo đức của công cụ AI phục vụ giáo dục: Khởi động một dự án phát triển AI giả định và mời cộng tác viên ngành vào dự án đó, tập hợp giáo viên, học sinh và chuyên gia công nghệ để đồng thiết kế một công cụ AI có đạo đức</p>
--	---	--	---	--

Khung năng lực AI cho giáo viên

				giải quyết nhu cầu giáo dục cụ thể.
<p>Các nền tảng và ứng dụng AI</p>	<p>3.3 Sáng tạo với AI: Giáo viên có thể tùy chỉnh hoặc sửa đổi các công cụ AI một cách thành thạo, áp dụng kiến thức khái niệm nâng cao và kỹ năng vận hành để tạo ra môi trường học tập toàn diện được AI hỗ trợ và giải quyết những thách thức rộng hơn trong bối cảnh giáo dục.</p>	<p>CG3.3.1 Nuôi dưỡng khả năng thích ứng và sáng tạo trong việc tùy chỉnh các công cụ AI; hỗ trợ giáo viên tích hợp các kỹ năng về dữ liệu, thuật toán, lập trình và mô hình AI để tùy chỉnh hoặc thiết kế các công cụ nhằm giải quyết các thách thức trong giáo dục, tập trung vào nhu cầu của những người có khả năng khác nhau và bảo vệ sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa trong bối cảnh địa phương.</p>	<p>LO3.3.1 Thể hiện kiến thức và kỹ năng về thiết kế hệ thống AI ở cấp độ giáo viên chuyên gia cũng như năng lực toàn diện để phân tích những hạn chế của các hệ thống AI đã chọn trong việc giải quyết các vấn đề thực tế trong bối cảnh giáo dục địa phương.</p>	<p>Thúc đẩy thiết kế các công cụ AI hướng đến sự hòa nhập: Hợp tác với cộng đồng những người đồng sáng tạo để thêm chức năng vào các công cụ AI hiện có hoặc thiết kế các công cụ mới nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khả năng tiếp cận, hướng đến nền tảng học tập kỹ thuật số hoặc AI dành cho người khuyết tật. Thiết kế các công cụ AI để hỗ trợ phát hiện khả năng tiếp cận hòa nhập giữa các nền tảng AI được sử dụng rộng rãi.</p> <p>Thúc đẩy việc đồng sáng tạo các công cụ AI để hỗ trợ các hành động thân thiện với khí hậu: Đồng sáng tạo các công cụ AI hoặc tổ chức các cuộc thi hackathon để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh thiết kế các công cụ AI thúc đẩy giáo dục về khí hậu hoặc các hành động thân thiện với khí hậu (ví dụ: công cụ AI để theo dõi lượng khí thải carbon do các nền tảng AI đã chọn hoặc mức tiêu thụ năng lượng của trường học gây ra).</p> <p>Điều phối việc xây dựng và sử dụng kho lưu trữ các công cụ AI giáo dục: Hỗ trợ việc tạo kho lưu trữ các công cụ AI đáng tin cậy và tự tạo đã chọn cho giáo dục, có thể chia sẻ thông qua không gian web của trường hoặc</p>
		<p>CG3.3.2 Nuôi dưỡng quan điểm phản biện về AI nguồn mở bằng cách hỗ trợ giáo viên đào sâu quan điểm phản biện về những ưu điểm, hạn chế và rủi ro của AI nguồn mở khi so sánh với các công cụ AI thương mại; hỗ trợ giáo viên tìm hiểu cách xem xét, điều chỉnh và/hoặc lập lại các công cụ AI nguồn mở.</p>	<p>LO3.3.2 Áp dụng kiến thức và kỹ năng phù hợp về dữ liệu, thuật toán, lập trình và mô hình AI để tùy chỉnh và/hoặc lắp ráp các công cụ AI hiện có hoặc các mô hình AI bán hoàn thiện để tạo ra các công cụ AI hoặc tinh chỉnh các hệ thống AI nguồn mở để tạo ra các giải pháp vừa phù hợp vừa phải chăng cho các bối cảnh địa phương và trường hợp sử dụng cụ thể.</p>	
		<p>CG3.3.3 Mô phỏng và thực hành khả năng thích ứng và sáng tạo trong việc đồng sáng tạo các công cụ AI thông qua học tập theo dự án. Thiết kế và tạo điều kiện cho các hoạt động học tập theo dự án để mô phỏng giáo viên học cách thích ứng với các mô hình/công cụ AI thương mại có sẵn, giá cả phải chăng, các công cụ bán thành phẩm và/hoặc bộ công cụ nguồn mở để lắp ráp hoặc tạo ra các công cụ AI mới nhằm giải quyết các vấn đề thực tế dựa trên các phương pháp tiếp cận lấy con người làm trung tâm và có đạo đức; nâng cao khả năng thích ứng, khả năng phục hồi và khả năng làm rõ sự mơ hồ, vượt qua các trở ngại và chấp nhận rủi ro của giáo viên khi giải quyết các</p>	<p>LO3.3.3 Xem xét lại hoặc xác định các tiêu chí để kiểm tra toàn diện một công cụ AI tự tạo và nhằm mục đích tối ưu hóa và lập lại công cụ đó.</p> <p>LO3.3.4 Đóng góp vào kho lưu trữ mới hoặc hiện có của các công cụ AI do người dùng tạo ra hoặc tùy chỉnh dựa trên nhu cầu cá nhân và tổ chức và thúc đẩy việc tập trung chi sử dụng các công cụ phù hợp nhất cho giáo dục.</p>	

Khung năng lực AI cho giáo viên

		<p>vấn đề xác thực phức tạp.</p> <p>CG3.3.4 Hỗ trợ giáo viên đưa các giá trị, kiến thức và kỹ năng vào kho lưu trữ hiện có của các công cụ AI giáo dục; cung cấp các cơ hội thực hành cho giáo viên để kiểm tra tính phù hợp về mặt đạo đức và sự phạm của các công cụ và cập nhật liên tục kho lưu trữ các công cụ AI cho trường học.</p>		<p>công khai (ví dụ: trên GitHub). Khi thích hợp, đảm nhận vai trò là điều phối viên AI tại trường để cung cấp đào tạo cho các giáo viên khác nhằm hỗ trợ họ sử dụng kho lưu trữ.</p>
Sự phạm AI	<p>4.3 Đổi mới sự phạm được AI hỗ trợ:</p> <p>Giáo viên có thể: đánh giá có phản biện tác động của AI đối với việc giảng dạy, học tập và đánh giá; lập kế hoạch và tạo điều kiện cho các tình huống học tập tích hợp AI để hỗ trợ việc học tập theo môn học cụ thể hoặc liên ngành, tư duy phản biện và giải quyết vấn đề của học sinh; và tận dụng dữ liệu và phản hồi để liên tục khám phá sự đổi mới sự phạm lấy học sinh làm trung tâm.</p>	<p>CG4.3.1 Truyền cảm hứng cho các ý tưởng về các kịch bản có thể xảy ra khi AI được sử dụng để phát triển học sinh; thiết kế và tổ chức các phân tích kịch bản dựa trên các video mẫu về các tùy chọn học tập mở được AI tăng cường như các hoạt động đồng sáng tạo và học tập theo dự án và tìm tòi; tạo điều kiện cho giáo viên xem xét mức độ sẵn sàng của họ về mặt năng lực, tài nguyên AI và đánh giá; trao quyền cho giáo viên để đóng khung các ý tưởng khả thi về các hoạt động học tập mở và sáng tạo có thể được kích hoạt bằng cách sử dụng AI.</p> <p>CG4.3.2 Xây dựng hiểu biết của giáo viên về sự tương tác giữa các nguyên tắc sự phạm và các chuyển đổi sự phạm mà AI có thể kích hoạt; tạo điều kiện cho giáo viên cân nhắc các câu hỏi cơ bản như giá trị cốt lõi nào trong giáo dục không nên bị phá hoại bởi việc sử dụng AI (ví dụ: bảo vệ quyền con người, sự hòa nhập và các mối quan hệ xã hội của học sinh), các nguyên tắc sự phạm cơ bản nào nên được duy trì để hướng dẫn việc sử dụng AI trong giáo dục (ví dụ: thúc đẩy sự phát triển trí tuệ của học sinh, nuôi dưỡng sự sáng tạo, khuyến khích xây dựng các ý</p>	<p>LO4.3.1 Kiểm tra có phản biện sự tương tác động giữa sự tiến bộ của AI và sự phát triển của các phương pháp sự phạm; sử dụng các lợi ích thực sự của công nghệ AI để đạt được các mục tiêu giáo dục và xác định những hạn chế có thể có của các phương pháp sự phạm hiện có để tận dụng đầy đủ tiềm năng của AI mới nổi cho giáo dục; thiết kế và tiến hành các bài kiểm tra dựa trên bằng chứng về các tùy chọn học tập mở để khai thác tiềm năng của AI trong việc hỗ trợ học tập dựa trên tìm tòi phù hợp với lứa tuổi, sáng tạo kiến thức, học tập dựa trên dự án hợp tác và sáng tạo nhanh nhẹn.</p> <p>LO4.3.2 Lắp ráp các công cụ AI hoặc đồng sáng tạo các ứng dụng AI mới để giải quyết các nhu cầu về khả năng tiếp cận toàn diện, phù hợp về ngôn ngữ và văn hóa, nhu cầu học tập được cá nhân hóa phù hợp với khả năng, hỗ trợ xã hội, học tập dựa trên tìm tòi hoặc</p>	<p>Hướng dẫn sử dụng AI trong sự phạm cùng lúc tận dụng AI để mở ra những chân trời sự phạm mới: Duy trì các nguyên tắc sự phạm lấy con người làm trung tâm để hướng dẫn thiết kế và sử dụng AI trong các hoạt động sự phạm (bảo vệ quyền con người, quyền tự quyết của con người, quyền tự chủ và tư duy độc lập của học sinh, sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa, ý kiến đa dạng và cách diễn đạt đa dạng). Tiếp tục thách thức giới hạn của các phương pháp sự phạm hiện có và khám phá xem các phương pháp giảng dạy và học tập hiện có có đủ để tận dụng đầy đủ tiềm năng của AI cho giáo dục hay không. Luôn cập nhật các kịch bản học tập mới nổi được AI hỗ trợ và xem xét liệu chúng có phải là phần mở rộng của các phương pháp sự phạm hiện có hay đại diện cho các sáng kiến sự phạm.</p> <p>Thiết kế tương tác tam giác giữa giáo viên, học</p>

Khung năng lực AI cho giáo viên

	<p>kiến đa dạng và ý tưởng sáng tạo, và bồi dưỡng các kỹ năng xã hội và cảm xúc) và cách AI có thể phá vỡ hoặc chuyển đổi các phương pháp sư phạm.</p> <p>CG4.3.3 Hỗ trợ việc ứng biến các kỹ năng để tạo ra các công cụ AI mới hoặc mở rộng các công cụ hiện có; cung cấp cho giáo viên cơ hội để cải thiện sự hiểu biết của họ về các công cụ đã được xác thực bao gồm các hệ thống AI của tổ chức cho giáo dục và lắp ráp hoặc đồng sáng tạo các công cụ AI để hỗ trợ và đánh giá việc học tập theo dự án và theo yêu cầu của học sinh, sự sáng tạo, đổi mới, v.v.</p> <p>CG4.3.4 Ướm mào quá trình chuyển đổi từ thiết kế học tập sang thiết kế kịch bản. Tổ chức thực hành thực tế, trong đó giáo viên có thể đồng thiết kế các hoạt động giảng dạy hoặc các tình huống tương tác giữa con người và AI để khám phá thời điểm và cách thức AI có thể được sử dụng để hỗ trợ chu trình học tập—đánh giá—phản hồi—thích ứng; phân tích ưu và nhược điểm của các tương tác tam giác mới giữa học sinh, giáo viên và hệ thống AI, đồng thời thiết kế các chiến lược để tận dụng lợi thế và giảm thiểu rủi ro của chúng; tạo cơ hội cho giáo viên nâng cao các kỹ năng thực tế của mình trong việc thiết kế và xây dựng các lựa chọn học tập mở được AI hỗ trợ dành cho học sinh và nuôi dưỡng khả năng trí tuệ bậc cao, sự sáng tạo và trí tò mò của học sinh.</p>	<p>dự án.</p> <p>LO4.3.3 Thiết kế khéo léo các tình huống học tập được AI tăng cường để thúc đẩy sự tìm tòi bậc cao, khám phá mở, học tập dựa trên dự án, tư duy phản biện và đồng sáng tạo của học sinh đồng thời đảm bảo tương tác của con người; thiết kế và tạo điều kiện thuận lợi cho việc học sinh sử dụng AI, trong đó học sinh có thể kiểm soát lộ trình học tập của mình, đưa ra lựa chọn về các công cụ AI và chịu trách nhiệm trong việc đưa ra quyết định được AI hỗ trợ, đảm bảo thời gian và không gian được nhúng vào cho các tương tác và phản ánh của con người.</p> <p>LO4.3.4 Thiết kế và tích hợp phù hợp việc sử dụng AI để hỗ trợ thu thập và sử dụng dữ liệu nhằm hỗ trợ phân tích học tập và điều chỉnh các chiến lược giảng dạy.</p> <p>LO4.3.5 Sử dụng AI một cách thành thạo để tạo nội dung văn bản, âm thanh và video nhằm hỗ trợ việc đồng sáng tạo sách giáo khoa quốc gia hoặc trường học, tài nguyên giáo trình hoặc tài liệu kỹ thuật số sẽ được các nhà phát triển giáo trình xác thực.</p> <p>LO4.3.6 Hợp lý hóa việc sử dụng AI cho các nhiệm vụ hành chính của giáo viên, nhiệm vụ giảng dạy và học tập, tương tác với phụ huynh và cộng đồng</p>	<p>sinh và AI: Hiểu và liên tục xem xét cách AI, và đặc biệt là AI tạo sinh, tương tác với giáo viên và học sinh trong suốt quá trình giảng dạy và học tập và mức độ mà AI tạo sinh có thể được nhúng vào các quy trình tư duy và quá trình khám phá và xây dựng kiến thức. Điều hướng các mối quan hệ tam giác giữa giáo viên-AI-học sinh; thiết kế và chế tạo các kịch bản mong muốn của tương tác giáo viên-học sinh, giáo viên-AI, học sinh-AI và giáo viên-AI-học sinh.</p> <p>AI trao quyền cho học sinh có nhu cầu đặc biệt: Thúc đẩy AI hỗ trợ hoặc đồng sáng tạo các công cụ AI hỗ trợ và thiết kế các hoạt động để cung cấp cho học sinh khuyết tật và có nhu cầu đặc biệt cơ hội trao quyền trong khi vẫn bảo vệ quyền con người và quyền riêng tư của họ.</p> <p>Phương pháp tiếp cận kết hợp giữa con người và AI để phát triển các tài nguyên giáo trình: Liên tục tham gia vào việc sử dụng AI để tạo điều kiện cho việc xem xét các tài liệu giáo trình hiện có và sản xuất các tài nguyên giáo trình toàn diện và dễ tiếp cận kết hợp các tài liệu văn bản, âm thanh và video; đồng sáng tạo và triển khai cơ chế xác thực có trách nhiệm của con người đối với việc sản</p>
--	--	--	--

Khung năng lực AI cho giáo viên

			địa phương.	xuất các tài nguyên giáo trình được AI hỗ trợ.
AI để phát triển chuyên môn	<p>5.3 AI để hỗ trợ phát triển chuyên môn:</p> <p>Giáo viên có thể tùy chỉnh và sửa đổi các công cụ AI để nâng cao sự phát triển chuyên môn của mình và liên tục kiểm tra và xác thực các chiến lược về việc sử dụng AI hiệu quả để đáp ứng nhu cầu phát triển chuyên môn của bản thân và cộng đồng.</p>	<p>CG5.3.1 Thúc đẩy giáo viên trở thành tác nhân thay đổi bằng cách tổ chức các nghiên cứu tình huống và/hoặc thảo luận về cách giáo viên chuyên gia có thể thông tin và ủng hộ quá trình chuyển đổi giáo dục mà AI có thể thúc đẩy, nuôi dưỡng các đặc điểm trở thành tác nhân thay đổi thông qua các ví dụ mô phỏng và các bài tập thú vị.</p> <p>CG5.3.2 Nâng cao kỹ năng sử dụng AI để hỗ trợ học tập chuyên môn của tổ chức; tạo cơ hội cho các hội thảo thực hành, nơi giáo viên cùng sáng tạo các công cụ AI để theo dõi sự phát triển chuyên môn của một tổ chức hoặc nhóm nhất định, với mục đích tạo điều kiện cho việc theo dõi, chẩn đoán và đưa ra khuyến nghị dựa trên dữ liệu về học tập của tổ chức.</p> <p>CG5.3.3 Hỗ trợ giáo viên tùy chỉnh hoặc lắp ráp các công cụ AI để cho phép tiếp cận các cơ hội phát triển chuyên môn cho các bạn đồng trang lứa khuyết tật hoặc có nhu cầu đặc biệt.</p> <p>CG5.3.4 Nuôi dưỡng các đặc điểm của người dùng sáng tạo AI để thúc đẩy quá trình tự hiện thực hóa và chuyển đổi; tổ chức các hội thảo thực tế nơi giáo viên có thể xây dựng cộng đồng để cùng sáng tạo các công cụ AI; khuyến khích giáo viên tham gia vào các cộng đồng thực hành về câu hỏi làm thế nào AI có thể được tận dụng để truyền cảm hứng cho quá trình chuyển đổi chuyên môn.</p>	<p>LO5.3.1 Thể hiện cam kết và kiên trì trong việc đồng sáng tạo và sử dụng các công cụ và phương pháp AI để hoàn thành trách nhiệm nghề nghiệp và xã hội của mình trong các xã hội AI, hướng tới các quy tắc đạo đức mới, các giải pháp AI tùy chỉnh và phương pháp sư phạm mang tính chuyển đổi.</p> <p>LO5.3.2 Kết hợp các công cụ AI và hướng dẫn của con người để tạo điều kiện cho việc tự đánh giá và phản ánh có hiểu biết, đặt mục tiêu và huy động kiến thức cùng cố vấn để hỗ trợ quá trình chuyển đổi cá nhân và cộng tác.</p> <p>LO5.3.3 Khi có thể, hãy định cấu hình hoặc tạo các giải pháp AI để giám sát và đánh giá nghiêm túc các lộ trình học tập chuyên môn khắp toàn tổ chức và kết hợp AI với các phương pháp khác để thu thập và tổng hợp phản hồi mang tính xây dựng và các khuyến nghị có thể thực hiện được.</p> <p>LO5.3.4 Hiểu vai trò của AI trong việc hỗ trợ tự hiện thực hóa và cá nhân hóa quyền công dân trong kỷ nguyên AI theo góc nhìn của một giáo viên; đóng góp vào quá trình đồng sáng tạo các công cụ AI của cộng đồng giáo dục để hỗ trợ tự hiện thực hóa và chuyển đổi chuyên môn của giáo</p>	<p>Huấn luyện viên lai giữa con người và AI dành cho giáo viên: Xây dựng hoặc sử dụng các bộ công cụ AI tạo ra hiện có để tùy chỉnh một tác nhân hoặc huấn luyện viên được AI hỗ trợ cho sự phát triển chuyên môn của giáo viên nhằm hỗ trợ các hoạt động như tự đánh giá và chẩn đoán, cũng như mô phỏng các tình huống cụ thể để thực hành các kỹ năng và nhận phản hồi (ví dụ: đáp ứng nhu cầu của học sinh gặp khó khăn trong học tập hoặc giải quyết các tình huống khó xử về mặt đạo đức liên quan đến việc sử dụng AI). Sử dụng tác nhân hoặc huấn luyện viên để giúp đỡ các đồng nghiệp của họ.</p> <p>Thiết kế chương trình đào tạo được AI tăng cường: Tận dụng các công cụ AI để mở rộng các đánh giá về các chương trình hiện có có liên quan đến nhu cầu của một nhóm giáo viên cụ thể, mở rộng ý tưởng về nội dung đào tạo và phương pháp đào tạo, đồng thời hỗ trợ việc sản xuất các khóa đào tạo có thể tiếp cận được một cách toàn diện để được các chuyên gia đào tạo hoặc người hướng dẫn chính xác xác nhận.</p> <p>Cộng đồng cùng sáng</p>

Khung năng lực AI cho giáo viên

			viên trong kỷ nguyên AI.	tạo các công cụ AI, đổi mới sư phạm hoặc quy tắc đạo đức: Lãnh đạo hoặc tham gia vào các nhóm nghiên cứu cộng tác làm việc về các phương pháp sư phạm sáng tạo và/hoặc cộng đồng cùng sáng tạo các công cụ AI đáng tin cậy, dễ tiếp cận và toàn diện cho giáo dục hoặc các quy tắc đạo đức được cập nhật liên tục về việc sử dụng AI.
--	--	--	--------------------------	--

Chương 5: Các chiến lược triển khai được đề xuất

AI CFT là khung tham chiếu toàn cầu cho các giáo viên, nhà hoạch định chính sách, nhà cung cấp các chương trình giáo dục giáo viên và nhà lãnh đạo trường học khắp trên thế giới. Chương này đi vượt ra ngoài việc tích lũy các năng lực để cung cấp hướng dẫn về các môi trường chính sách thuận lợi và các yếu tố xúc tác khác có thể hỗ trợ để các giáo viên sử dụng hiệu quả AI. Nó cũng khám phá cách để AI CFT có thể được sử dụng để đạt được 3 mục đích của việc hướng dẫn thiết kế các khung năng lực AI cụ thể khắp các bối cảnh khác nhau, chỉ đạo việc thiết kế và cung cấp phát triển chuyên môn của giáo viên về AI, và hỗ trợ làm rõ các đặc tả kỹ thuật định chuẩn cho việc tự đánh giá của giáo viên.

5.1 Điều chỉnh AI và đảm bảo các công cụ AI đáng tin cậy cho giáo dục

Điều kiện tiên quyết để sử dụng có trách nhiệm AI trong giáo dục là thực thi các quy định nhằm đảm bảo độ tin cậy của các công cụ AI và bảo vệ các giáo viên và người học. Do có nhiều rủi ro liên quan đến việc sử dụng AI, phải có cơ chế để đảm bảo mọi công cụ AI đưa vào môi trường giáo dục đều tin cậy và đáng tin cậy. Do đó, việc xác thực các hệ thống hoặc phần mềm AI trước khi đưa chúng vào hệ thống giáo dục ở quy mô lớn là vô cùng quan trọng.

Việc cung cấp các hệ thống AI đáng tin cậy đòi hỏi một bối cảnh pháp lý cho phép. Các khung pháp lý quốc gia cho AI nên được phát triển hoặc củng cố để đảm bảo tính bảo mật và tuân thủ đạo đức của các hệ thống AI chung được học sinh, giáo viên và các tổ chức giáo dục sử dụng rộng rãi. Điều này đòi hỏi phải thiết lập các luật bảo vệ dữ liệu mạnh mẽ tương tự như Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) do Liên minh châu Âu (EU) thông qua vào năm 2016 và/hoặc các quy định cụ thể về thiết kế và cung cấp các dịch vụ AI, trong đó phải giải quyết tính phù hợp của chúng đối với người dùng ở các độ tuổi khác nhau và có nhiều khả năng khác nhau.

Các quy định như vậy cũng cần được xem xét và điều chỉnh thường xuyên để ứng phó với các vấn đề đạo đức mới do các công nghệ mới nổi như AI tạo ra. Quy định chính thức cụ thể về AI tạo ra được ban hành tại Trung Quốc vào tháng 7 năm 2023 và Đạo luật AI của EU được ban hành vào tháng 3 năm 2024 là những ví dụ về những nỗ lực gần đây nhằm giải quyết các rủi ro mới do AI tạo ra gây ra. Thật vậy, Đạo luật AI của EU

xác định bốn cấp độ rủi ro mà các hệ thống AI có thể gây ra cho công dân và đặt ra các quy định pháp lý cho từng cấp độ. Cấp độ đầu tiên liên quan đến các hệ thống AI gây ra rủi ro không thể chấp nhận được và phải bị cấm. Loại thứ hai bao gồm các ứng dụng AI được coi là có rủi ro cao và đòi hỏi phải có quy định chặt chẽ. Hầu hết các ứng dụng AI cho giáo dục đều thuộc loại này. Loại thứ ba liên quan đến các hệ thống AI có rủi ro hạn chế và đòi hỏi phải có các nghĩa vụ minh bạch cụ thể. Cuối cùng, loại cuối cùng bao gồm AI có rủi ro tối thiểu và có thể được sử dụng miễn phí. Việc thực thi các quy định dựa trên mức độ rủi ro đòi hỏi các cơ chế thể chế độc lập để xác thực các hệ thống AI. Điều này đặc biệt quan trọng đối với giáo dục, nơi hầu hết các ứng dụng AI được coi là có rủi ro cao, đòi hỏi phải có quy định chặt chẽ.

Trong khi các quy định về hệ thống AI nói chung cung cấp sự bảo vệ pháp lý đáng kể, việc đảm bảo AI đáng tin cậy cho giáo dục đòi hỏi các quy định và xác nhận hơn nữa của tổ chức. Điều này áp dụng cho cả các hệ thống AI nói chung đang được triển khai trong các trường học ở quy mô lớn, cũng như đối với các công cụ giáo dục kết hợp công nghệ AI. Để ngăn chặn AI gây ra tác hại không thể phục hồi cho học sinh, điều bắt buộc là phải đảm bảo các cơ chế được đưa ra để xác nhận các hệ thống AI này để sử dụng trong giáo dục. Điều này đặc biệt đúng đối với các dịch vụ AI nhằm vào trẻ nhỏ. Cần đảm bảo xác nhận độc lập phần mềm và tài nguyên giáo dục tích hợp các công cụ AI trước khi chúng được sử dụng trong các trường học và các tổ chức giáo dục khác.

Các cơ quan quản lý nên hợp tác với các tổ chức giáo dục, công đoàn giáo viên và hiệp hội phụ huynh để xác định và áp dụng các phương pháp xác nhận có liên quan cho các công cụ AI bao gồm thông qua các thử nghiệm, mô phỏng và các phương pháp tiếp cận lấy mô hình làm trung tâm.

Hộp 1: Quy định về AI: các yếu tố chính về trách nhiệm giải trình của nhiều bên liên quan

Hướng dẫn năm 2023 của UNESCO về AI tạo sinh trong giáo dục và nghiên cứu khuyến nghị rằng để quản lý AI đúng cách nhằm đảm bảo hiện thực hóa các lợi ích của AI trong bối cảnh giáo dục và các bối cảnh phát triển khác, các quy định cần chỉ rõ trách nhiệm của: (1) các cơ quan quản lý nhà nước, (2) các nhà cung cấp hệ thống AI và dịch vụ AI, (3) người dùng của tổ chức và (4) người dùng cá nhân.

(1) Các cơ quan quản lý nhà nước

Các cơ quan này phải chịu trách nhiệm cho bảy yếu tố và hành động chính sau: phối hợp liên ngành thông qua một cơ quan quốc gia để dẫn dắt về cách tiếp cận toàn chính phủ đối với AI; điều chỉnh các quy định quốc gia/địa phương về AI với các điều khoản lập pháp và quy định có liên quan; đảm bảo cân bằng giữa quy định cần thiết về AI tạo sinh và thúc đẩy đổi mới AI; xác định mức độ rủi ro tiềm ẩn của AI và chỉ định các quy định phù hợp (xem Đạo luật AI của EU để biết ví dụ về cách tiếp cận này); bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu; xác định và thực thi giới hạn độ tuổi tham gia trò chuyện không giám sát với các nền tảng hoặc ứng dụng AI; và tăng cường quyền sở hữu dữ liệu quốc gia và hạn chế rủi ro về tình trạng thiếu dữ liệu.

(2) Nhà cung cấp hệ thống AI và dịch vụ AI

Các nhà cung cấp hệ thống và dịch vụ AI phải chịu trách nhiệm về các trách nhiệm pháp lý và xã hội sau: đảm bảo trách nhiệm giải trình của con người đối với các sự cố AI và các vấn đề pháp lý; đảm bảo dữ liệu và mô hình đáng tin cậy; áp dụng các thuật toán và phương pháp hướng tới việc tạo ra nội dung không phân biệt đối xử; thúc đẩy khả năng giải thích và minh bạch của các mô hình AI; dán nhãn nội dung do AI tạo ra một cách phù hợp; tuân thủ các nguyên tắc bảo mật và an toàn; cung cấp các thông số kỹ thuật về quyền truy cập và sử dụng đúng cách các hệ thống AI; thừa nhận các hạn chế và ngăn ngừa rủi ro có thể dự đoán được; thiết lập các cơ chế khiếu nại và khắc phục; và giám sát và báo cáo việc sử dụng bất hợp pháp.

(3) Người dùng của tổ chức

Các cơ quan và tổ chức giáo dục có trách nhiệm xác định liệu AI có nên được áp dụng hay không và loại công cụ AI nào nên được mua sắm phải chịu trách nhiệm về: kiểm toán của tổ chức đối với các thuật toán, dữ liệu và đầu ra AI; xác thực tính tương xứng và bảo vệ phúc lợi của người dùng; xem xét và ứng phó với các tác động dài hạn; và giám sát tính phù hợp với độ tuổi.

(4) Người dùng cá nhân

Mỗi giáo viên và học sinh có các trách nhiệm sau: nhận thức được các điều khoản tham chiếu để sử dụng AI; tuân thủ các nguyên tắc đạo đức khi sử dụng các công cụ

AI; và chịu trách nhiệm cá nhân trong việc giám sát và báo cáo bất kỳ ứng dụng bất hợp pháp nào của hệ thống hoặc dịch vụ AI.

Nguồn: UNESCO, 2023b

Tối thiểu, các tiêu chí xác thực phải bao gồm các khía cạnh sau đây của các hệ thống AI và việc sử dụng chúng:

- bảo mật;
- thành kiến;
- tính chính xác của các kết quả đầu ra;
- trách nhiệm giải trình của con người về bảo vệ quyền riêng tư của dữ liệu và quyền sở hữu dữ liệu hợp pháp;
- khả năng giải thích các mô hình AI;
- tính đại diện về ngôn ngữ và văn hóa của dữ liệu được sử dụng để đào tạo các mô hình AI cho người dùng mục tiêu;
- tính phù hợp cho người dùng ở các độ tuổi và với các năng lực khác nhau;
- thu thập và khai thác dữ liệu của người dùng;
- các mô hình kinh doanh dự kiến; và
- tác động tới các quyền của giáo viên và quyền tự quyết của con người.

Các quy định cũng yêu cầu sự tham gia của nhiều bên liên quan để xem xét những tác động lâu dài của AI đối với giáo dục, thúc đẩy cách tiếp cận lấy con người làm trung tâm thông qua các cuộc tranh luận toàn diện, đối thoại chính sách của nhiều bên liên quan và soạn thảo có sự tham gia.

5.2 Xây dựng các chính sách và điều kiện cho phép sử dụng AI trong giáo dục

Mặc dù là điều kiện tiên quyết cần thiết, nhưng việc định nghĩa các năng lực AI mà giáo viên yêu cầu, một mình nó, là không đủ để đảm bảo việc áp dụng các thực hành hỗ trợ AI trong giảng dạy và học tập trên quy mô lớn. Thật vậy, nhiều rào cản khác nhau ngăn cản giáo viên tìm kiếm và sử dụng AI, làm quen với các công cụ AI đáng tin cậy, hiểu cách sử dụng AI có trách nhiệm và kết hợp chúng vào giảng dạy và học tập dựa trên sự phù hợp và khả năng áp dụng cho các môn học và lớp học.

Mặc dù khung được trình bày ở đây có xem xét một số vấn đề này, nhưng việc giải quyết rào cản chủ quan về sở thích và động lực cá nhân của giáo viên nằm ngoài phạm vi của AI CFT. Việc giải quyết các rào cản về kinh tế và cấu trúc đối với khả năng chi trả và khả năng tiếp cận AI cũng nằm ngoài phạm vi của khung này, vì nó giúp giải quyết thách thức cân bằng AI với các ưu tiên chính sách khác. Để giải quyết các thách thức và vượt qua những rào cản này, các khung năng lực AI quốc gia dành cho giáo viên cần được các bối cảnh chính sách thuận lợi, cung cấp các điều kiện cho phép sử dụng AI trong giáo dục hỗ trợ.

Một trong những chức năng chính của các chính sách về AI trong giáo dục là giúp các tổ chức cân nhắc lựa chọn AI so với các lựa chọn và ưu tiên hiện có khác, trước khi quảng bá việc sử dụng AI cho giáo viên. Điểm khởi đầu chung cho việc này là tiến hành phân tích chi phí-lợi ích để xác định sự đánh đổi giữa giá trị hướng tới tương lai nhưng chưa được chứng minh của AI đối với giáo dục, so với nhu cầu cấp thiết phải đảm bảo/cải thiện các điều kiện khác cho người học, độc lập với công nghệ. Có thể lập luận rằng, bất chấp sự cường điệu của giới truyền thông, AI khó có thể giải quyết bất kỳ vấn đề lớn nào mà các hệ thống giáo dục trên toàn thế giới đang phải đối mặt, chẳng hạn như cơ sở hạ tầng trường học không đầy đủ hoặc tình trạng thiếu giáo viên. Vì các lựa chọn chính sách chiến lược về AI trong giáo dục có ý nghĩa quan trọng đối với đầu tư tài chính và nguồn nhân lực, các quyết định phải được thông báo bằng nghiên cứu dựa trên bằng chứng nghiêm ngặt và đối thoại nhiều bên liên quan. Nếu việc áp dụng công nghệ AI trên diện rộng trong giáo dục được coi là phương tiện để giải quyết các thách thức chính, thì quyền tự quyết của con người, sự sáng tạo và sự khéo léo của giáo viên phải luôn là cốt lõi. Là một phần không thể thiếu trong năng lực AI của mình, giáo viên

chỉ có thể lựa chọn áp dụng các công cụ AI giá cả phải chăng hoặc đồng sáng tạo các giải pháp có liên quan chỉ sau khi xác định rằng lợi ích rõ ràng lớn hơn rủi ro.

Chức năng thứ hai của các chính sách về AI trong giáo dục là hỗ trợ và thúc đẩy giáo viên sử dụng AI một cách có trách nhiệm. Các chiến lược thúc đẩy giáo viên có thể bao gồm các hành động như: tái khẳng định tầm quan trọng của việc phát triển các năng lực AI của giáo viên trong khung trình độ chuyên môn; đưa ra các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của việc sử dụng AI đối với khối lượng công việc và phúc lợi của giáo viên; cung cấp chương trình đào tạo có liên quan được tài trợ tốt về AI và các chương trình hỗ trợ tại trường học dựa trên đánh giá nhu cầu; công nhận và thúc đẩy các giáo viên tiên phong vì những nỗ lực của họ trong việc sử dụng AI phù hợp về mặt sư phạm trong thực hành của họ; và công nhận thực hành sáng tạo của giáo viên trong việc sử dụng AI như một phần của tiêu chí đánh giá hiệu suất giảng dạy.

Chức năng thứ ba của các khung chính sách có thể là hỗ trợ giáo viên giải quyết rào cản về quyền truy cập và khả năng chi trả cho AI. Để giúp đảm bảo quyền truy cập toàn diện vào các nguồn tài nguyên AI và cho phép giáo viên và học sinh trong các bối cảnh địa phương khác nhau sử dụng AI, các biện pháp chính sách bao gồm đảm bảo quyền truy cập toàn diện vào Internet cũng như các công cụ AI và các nguồn tài nguyên khác đã được xác thực, đáng tin cậy và giá cả phải chăng; nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật số lỗi thời hoặc không hoạt động; và đảm bảo quyền truy cập miễn phí hoặc giá cả phải chăng vào các ứng dụng và phần cứng, bao gồm thông qua sự hợp tác với giới học thuật và khu vực tư nhân.

Hộp 2: Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo của Hàn Quốc

Chiến lược quốc gia về AI (Bộ Khoa học và CNTT-TT, Hàn Quốc, 2019) tập trung vào ba lĩnh vực chính: (1) thiết lập cơ sở hạ tầng AI đáng tin cậy, bao gồm hỗ trợ nhân tài và cải thiện công nghệ; (2) mở rộng việc sử dụng AI trong toàn bộ các lĩnh vực công nghiệp và xã hội; và (3) chủ động ứng phó với những thay đổi của xã hội, bao gồm nhu cầu của thị trường lao động. Để hỗ trợ việc đạt được các mục tiêu này, chiến lược ưu tiên hai yếu tố chính: tăng cường năng lực phần mềm và AI của giáo viên và bảo đảm cơ sở hạ tầng của trường học.

Theo nhiệm vụ chính là Tăng cường năng lực phần mềm/AI của giáo viên được đưa ra vào năm 2020, Hàn Quốc đã hỗ trợ giáo viên hoàn thành các khóa học về AI như một phần của quá trình đào tạo và tuyển dụng ban đầu. Để đạt được mục tiêu này, các tổ chức có trách nhiệm chuẩn bị giáo viên đã được hỗ trợ để nâng cao chương trình của họ: các trường đại học sư phạm đã sửa đổi tiêu chuẩn về trình độ của giáo viên để hoàn thành các khóa học liên quan đến AI; các trường cao đẳng sư phạm đã được hỗ trợ để bổ sung và tích hợp các nội dung liên quan đến AI vào giảng dạy và các chuyên ngành liên quan; và các trường sau đại học về giáo dục đã thành lập các chuyên ngành mới tập trung vào giáo dục được AI tích hợp và hỗ trợ giáo viên tham gia. Sáng kiến Hệ thống đào tạo giáo viên cải tiến song song nhằm mục đích làm cho các yêu cầu về trình độ cứng nhắc đối với giáo viên tiểu học và trung học trở nên linh hoạt hơn. Bằng cách này, sáng kiến này hy vọng sẽ khuyến khích giáo viên khám phá các hoạt động đổi mới có khả năng bảo vệ tương lai trường học của họ và hơn thế nữa.

Kể từ năm 2020, các cơ quan chính phủ và các đối tác, trong khung Bảo vệ cơ sở hạ tầng trường học, đã và đang thiết lập mạng không dây tốc độ cao tại ít nhất bốn phòng học ở mỗi trường tiểu học và trung học trên cả nước. Ngoài ra, các chiến lược đã được triển khai để thúc đẩy việc cung cấp các cơ hội giáo dục liên quan đến AI ở nhiều cấp độ và địa điểm khác nhau ngoài trường học, đồng thời khởi động các sáng kiến nhằm tìm kiếm và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu về AI và đảm bảo các cơ hội giáo dục cho các nhóm dễ bị tổn thương và cộng đồng nông thôn.

Nguồn: Bộ Khoa học và CNTT, Hàn Quốc, 2019

5.3 Xây dựng và áp dụng các khung năng lực AI cho giáo viên ở địa phương

AI CFT được thiết kế để đóng vai trò quan trọng trong việc hướng dẫn thiết kế các khung năng lực AI quốc gia hoặc của tổ chức dành cho giáo viên. Cấu trúc và thông số kỹ thuật của khung này được dự định sẽ được bản địa hóa và điều chỉnh theo mức độ sẵn sàng kỹ thuật số cụ thể và các mức năng lực hiện có của giáo viên tại một quốc gia, địa phương hoặc tổ chức.

Việc xây dựng các khung được bản địa hóa này đòi hỏi một cách tiếp cận toàn diện bao gồm nhiều giai đoạn. Điểm khởi đầu là đánh giá kỹ lưỡng về mức độ sẵn sàng AI theo cả các công cụ có sẵn cho học sinh và giáo viên, cũng như các mức năng lực trung bình hiện tại về AI trong số giáo viên. Sau đó, sẽ đánh giá khoảng cách giữa định nghĩa về năng lực AI mà chính phủ hoặc các tổ chức có ý định phát triển cho tất cả giáo viên và những gì được đề xuất trong các chương trình đào tạo và hỗ trợ giáo viên hiện có. Cuối cùng, các khía cạnh chính và các mức thành thạo chính cho các khung năng lực AI được bản địa hóa sẽ cần được nêu rõ.

Các khung được bản địa hóa này cần được thiết kế phù hợp với các khung năng lực số hiện có và/hoặc các khung trình độ chuyên môn chung dành cho giáo viên. Khi thích hợp, các khung AI địa phương cần có một số hiệu ứng ràng buộc nhất định đối với các chứng chỉ quốc gia hoặc của tổ chức. Để tối đa hóa tính phù hợp của các khung năng lực AI quốc gia/địa phương dành cho giáo viên, việc thiết kế và triển khai các khung và chương trình liên quan cần dựa trên cách tiếp cận được chính phủ điều phối. Điều này hiếm khi xảy ra ở thời điểm hiện tại, khi việc phát triển các khung năng lực AI dành cho giáo viên thường do các viện hàn lâm, công ty thương mại và các tổ chức khu vực hoặc quốc tế thúc đẩy. Nếu chúng ta muốn đảm bảo việc sử dụng AI hiệu quả, có ý nghĩa và bền vững trong giáo dục, các khung năng lực cho giáo viên cần được các cơ quan chính phủ phát triển và chứng thực.

Hộp 3: Ví dụ về các khung năng lực AI phi chính phủ dành cho giáo viên

AI4T¹ là dự án Erasmus+ K3 do Ủy ban Châu Âu tài trợ, được phát triển với sự hợp tác của Pháp, Ireland, Ý, Luxembourg và Slovenia. Ra mắt vào năm 2021, dự án này nhằm mục đích đóng góp vào việc đào tạo về AI trong giáo dục dựa trên ba loại năng lực AI: (1) 'Giảng dạy cho AI' (Teaching for AI) bao gồm các năng lực AI có liên quan đến mọi công dân, chủ yếu được rút ra từ khung năng lực số hiện có của EU, DigComp2.2; (2) 'Giảng dạy với AI' (Teaching with AI) bao gồm các năng lực AI dành riêng cho giáo viên và lấy hướng dẫn từ Hướng dẫn đạo đức năm 2022 của Ủy ban Châu Âu về việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu trong giảng dạy và học tập cho các nhà giáo dục; và (3) 'Giảng dạy về AI' (Teaching about AI) bao gồm các năng

1 See <https://www.ai4t.eu/>

lực hướng dẫn đào tạo sinh viên về các nguyên tắc cơ bản của AI, bao gồm các kỹ năng số cơ bản, tư duy tính toán, kỹ năng toán học và ứng dụng AI và chủ yếu được rút ra từ khung AI4K12, 'Năm ý tưởng lớn cho giáo dục AI' (Liên minh Châu Âu, 2023).

Tại Hàn Quốc, những nỗ lực của Liên minh Giáo dục AI và Phòng thí nghiệm Chính sách cung cấp một ví dụ khác về khung để nâng cao năng lực AI và kỹ thuật số của giáo viên. Khung này bao gồm ba lĩnh vực: AI và các nguyên tắc cơ bản về kỹ thuật số, triển khai AI và giáo dục kỹ thuật số, và phát triển chuyên môn². Ba lĩnh vực này được chia thành tám năng lực sau: sử dụng AI và công nghệ kỹ thuật số, thực hành AI và đạo đức kỹ thuật số, phân tích bối cảnh giáo dục sử dụng AI và công nghệ kỹ thuật số, thiết kế hướng dẫn sử dụng AI và công nghệ kỹ thuật số, phát triển các nguồn lực giáo dục sử dụng AI và công nghệ kỹ thuật số, triển khai các bài học sử dụng AI và công nghệ kỹ thuật số, đánh giá và phản ánh giáo dục sử dụng AI và công nghệ kỹ thuật số, và phát triển chuyên môn. Các chỉ số hành vi được xác định cho từng năng lực này, để hỗ trợ thiết kế các công cụ đánh giá có thể giúp đo lường mức năng lực AI và kỹ thuật số của giáo viên.

5.4 Thiết kế và hợp lý hóa các chương trình đào tạo và hỗ trợ các năng lực AI

AI CFT cung cấp một khung hoạt động cho việc thiết kế và lập kế hoạch các khóa đào tạo và chương trình hỗ trợ cho giáo viên. Cụ thể hơn, các thông số kỹ thuật chi tiết về 'mục tiêu chương trình giảng dạy' được trình bày trong Chương 4 nhằm mục đích đóng khung các yếu tố chính về kiến thức, kỹ năng và giá trị mà các chương trình đào tạo của từng khối năng lực có thể bao gồm, đề xuất các phương pháp đào tạo có liên quan đến các lĩnh vực và trình độ của người học và đề xuất các cách tiếp cận thực tế để tổ chức các chương trình đào tạo và huấn luyện.

2 Further information on the AI Education Alliance and Policy Lab (AIEDAP) project is available at <https://aiedap.or.kr>

Hộp 4: Ví dụ về các chương trình đào tạo và hỗ trợ về AI dành cho giáo viên

Chương trình AI4T của EU có một khóa học trực tuyến mở đại chúng (MOOC) cụ thể được thiết kế để cải thiện năng lực AI của giáo viên³. MOOC này có bốn mô-đun: (1) 'AI trong giáo dục' cung cấp phần giới thiệu chung; (2) 'AI có nghĩa là gì' cung cấp nội dung về nền tảng và các ứng dụng AI; (3) 'AI hoạt động như thế nào' khám phá các khía cạnh kỹ thuật của AI và đạo đức; và (4) 'AI phục vụ chúng ta với tư cách là giáo viên' trình bày tài liệu về tư duy lấy con người làm trung tâm và đạo đức của AI. Mặc dù trọng tâm chính của MOOC là nền tảng AI, nhưng nó cũng giải quyết các vấn đề về quyền tự quyết của con người bằng cách đề cập đến các rủi ro trong quá trình ra quyết định dựa trên AI, tầm quan trọng của việc cập nhật thông tin cho giáo viên và các vấn đề về đạo đức. Là một MOOC, nó tự nhiên bị hạn chế về các cơ hội học tập chủ động cho giáo viên và không điều chỉnh được theo nhu cầu cụ thể của họ.

Cách tiếp cận của Singapore bao gồm việc cung cấp một nền tảng chuyên dụng để phát triển năng lực AI. Chính phủ Singapore đã khởi động sáng kiến 'AI Singapore' vào năm 2017, tập hợp các viện nghiên cứu và công ty AI có trụ sở tại Singapore để tiến hành nghiên cứu, tạo ra kiến thức, các công cụ và phát triển tài năng trong lĩnh vực AI. Nền tảng đó⁴ cho phép giáo viên tiếp cận các công cụ và mô hình AI, cho phép họ phát triển các năng lực phù hợp với bối cảnh giáo dục của mình. Nền tảng này cũng cung cấp các khóa học theo phong cách MOOC với trọng tâm là sự tham gia của cộng đồng. Nội dung chủ yếu tập trung vào nền tảng và ứng dụng AI, cũng như các vấn đề kỹ thuật như lời nhắc, khoa học dữ liệu và việc sử dụng các công cụ cụ thể.

Các chương trình này và hướng dẫn liên quan dành cho giáo viên cần được lập kế hoạch trong suốt các bước sự nghiệp chính và hành trình phát triển chuyên môn suốt đời của giáo viên. Điều này bao gồm chuẩn bị trước khi đi làm, đào tạo tại chức, hỗ trợ tại trường và tham gia với sự cố vấn của đồng nghiệp và cộng đồng thực hành. AI CFT có thể thông báo cho thiết kế ở tất cả các giai đoạn này, đảm bảo rằng chúng nhất quán với các năng lực cần thiết, đồng thời đủ linh hoạt để thích ứng với các nhu cầu và

3 See <https://www.ai4t.eu/teacher-training>

4 See <https://learn.aisingapore.org/educators>

bối cảnh riêng biệt của các môi trường giáo dục cụ thể. Ví dụ, AI CFT có thể hướng dẫn phát triển, xem xét và cập nhật các chương trình trước khi đi làm tại các cơ sở và các trường đại học đào tạo giáo viên để đảm bảo rằng giáo viên mới được đào tạo được chuẩn bị tốt để triển khai các công cụ AI và phương pháp sư phạm có liên quan. Việc lập kế hoạch hoặc điều chỉnh các chương trình của giáo viên tại chức tự nhiên phải dựa trên các chương trình đào tạo trước khi đi làm. Các chương trình hỗ trợ tại trường cũng có thể sử dụng khung này để điều chỉnh các cơ hội học tập và phát triển liên tục có liên quan trực tiếp đến nhu cầu cụ thể của các nhóm giáo viên cụ thể. Hơn nữa, các sáng kiến hướng dẫn đồng nghiệp, bao gồm cả cộng đồng thực hành trực tuyến và ngoại tuyến, có thể sử dụng AI CFT để lập kế hoạch kết quả học tập và theo dõi tiến độ trong môi trường học tập chuyên môn mang tính cộng tác.

5.5 Phát triển các công cụ đánh giá hiệu suất theo ngữ cảnh

AI CFT cũng có thể đóng vai trò là hướng dẫn để xây dựng các tiêu chí có liên quan theo ngữ cảnh nhằm hỗ trợ đánh giá của tổ chức về năng lực AI của giáo viên hoặc thiết kế các công cụ tự đánh giá. Đặc điểm kỹ thuật chi tiết về năng lực AI trong Chương 4 đóng vai trò cung cấp thông tin cho việc xây dựng các công cụ đánh giá bằng cách cung cấp hồ sơ có cấu trúc về các kỹ năng AI, định hướng thái độ và thực thi hành vi của giáo viên trong các bối cảnh giáo dục ở nhiều mức khác nhau - từ 'Giành được' đến 'Sáng tạo'. Các bảng đặc tả kỹ thuật này có thể được điều chỉnh cho mục đích đánh giá. Cụ thể hơn, các ví dụ cụ thể về phương pháp đào tạo và đầu ra mong đợi được nhúng vào các mục tiêu chương trình giảng dạy và mục tiêu học tập trong các đặc tả kỹ thuật và chúng có thể được tham chiếu để thiết kế các phương pháp đánh giá và các mục đánh giá có liên quan đến bản chất cụ thể của lĩnh vực và nhóm giáo viên mục tiêu. **Bảng 5** minh họa cách đặc tả kỹ thuật cho năng lực 'Tư duy lấy con người làm trung tâm' ở mức thông thạo đầu tiên có thể được tham chiếu để thiết kế công cụ đánh giá.

Bảng 5. Ví dụ về thiết kế các công cụ đánh giá dựa trên AI CFT

Ví dụ về thiết kế đánh giá năng lực “Tư duy lấy con người làm trung tâm” ở mức “Giành được”			
NĂNG LỰC GIÁO VIÊN	Tùy chỉnh các mục tiêu học tập sau đây theo kiến thức có trước và trách nhiệm công việc của nhóm giáo viên mục tiêu	Thiết kế các phương pháp và hạng mục đánh giá liên quan tới lĩnh vực năng lực và mức thông thạo được kỳ vọng	Các tiêu chí đánh giá hiệu suất và năng lực tiềm ẩn
<p>Quyền tự quyết của con người: Giáo viên có hiểu biết quan trọng rằng AI do con người lãnh đạo và các quyết định của những người tạo ra AI, dù là công ty hay cá nhân, đều có tác động sâu sắc đến quyền tự chủ và quyền của con người; giáo viên nhận thức được tầm quan trọng của tác nhân con người khi đánh giá và sử dụng các công cụ AI.</p>	<p>LO1.1.1 Phản ánh có phản biện về những lợi ích, hạn chế và rủi ro của các công cụ AI cụ thể trong bối cảnh giáo dục tại địa phương, lĩnh vực môn học và trình độ giảng dạy của họ.</p> <p>LO1.1.2 Thể hiện nhận thức rằng AI do con người lãnh đạo và các quyết định của công ty hoặc cá nhân của những người sáng tạo AI có thể tác động đến quyền con người, cuộc sống cá nhân và xã hội.</p> <p>LO1.1.3 Phác thảo vai trò của con người trong các bước cơ bản liên quan đến phát triển AI, từ việc thu thập và xử lý dữ liệu đến thiết kế thuật toán và chức năng của hệ thống AI, đến triển khai và sử dụng các công cụ AI.</p> <p>LO1.1.4 Hiểu được nhu cầu sử dụng các biện pháp cơ bản để bảo vệ quyền tự quyết của con người trong các bước chính liên quan đến thiết kế và sử dụng hệ thống AI bằng cách đảm bảo tôn trọng quyền sở hữu dữ liệu, sự đồng ý làm cơ sở cho việc thu thập dữ liệu, dán nhãn và làm sạch dữ liệu chống thiên vị, thuật toán AI không phân biệt đối xử và các chức năng và giao diện thân thiện với người dùng.</p>	<p>Viết một bài luận để trình bày quan điểm của bạn về lợi ích, hạn chế và rủi ro khi sử dụng nhận dạng khuôn mặt (hoặc chức năng tự động sửa lỗi của AI tạo sinh hoặc một công cụ AI phổ biến khác) trong giáo dục.</p> <p>Thiết kế một áp phích hoặc bài thuyết trình kỹ thuật số về cách các quyết định của cá nhân và công ty của những người tạo ra AI có thể ảnh hưởng đến quyền của giáo viên và quyền tự quyết của cả giáo viên và học sinh.</p> <p>Minh họa một công cụ AI nên bị cấm theo Đạo luật AI của EU và giải thích lý do. Soạn thảo danh sách các mẹo hàng ngày để thúc đẩy việc giáo viên sử dụng AI một cách tự chủ và khuyến khích quyền tự quyết của học sinh.</p>	<p>(Được chỉ định theo mục tiêu học tập đã điều chỉnh và loại hạng mục đánh giá)</p>

5.6 Kết luận

Khung năng lực AI cho giáo viên - AI CFT (AI Competency Framework for Teachers) có mục đích khẳng định vai trò quan trọng của giáo viên trong việc đảm bảo áp dụng AI vào giáo dục một cách có đạo đức và hiệu quả. AI CFT cũng nhằm mục đích thông báo cho các nhà hoạch định chính sách, nhà cung cấp chương trình đào tạo giáo viên, nhân viên của các cơ sở đào tạo giáo viên, các lãnh đạo nhà trường và bản thân các giáo viên về sự phát triển năng động của các năng lực mà quá trình chuyển đổi giáo dục trong kỷ nguyên AI có thể đòi hỏi. Thông qua việc ra mắt AI CFT, UNESCO kêu gọi các quốc gia thành viên đẩy nhanh quá trình phát triển các khung năng lực AI quốc gia và cung cấp các chương trình đào tạo giáo viên để hỗ trợ việc học tập chuyên môn suốt đời.

Với bản chất của AI là một công nghệ đa năng có tiềm năng chuyển đổi đáng kể các mô hình kinh doanh trên nhiều lĩnh vực kinh tế và sự tiến bộ nhanh chóng theo cấp số nhân, rất có thể sự phát triển hơn nữa của AI và tác động của nó đối với giáo dục sẽ vượt xa các lần lặp lại của AI CFT. Trong khi đó, sự quan tâm ngày càng gia tăng đối với AI và các thử nghiệm về AI trong giáo dục sẽ tạo ra vô số cách tiếp cận để sử dụng AI trong giáo dục và đặc biệt là ứng dụng AI CFT. Để ứng phó với những thách thức này, UNESCO coi AI CFT là một 'khung chính' (Master Framework), thay vì là bản thiết kế mang tính quy định về kiến thức và kỹ năng AI. Nó được thiết kế để giúp định hình các khung quốc gia, cấp tiểu bang và/hoặc cơ sở có thể phản ánh những tiến bộ công nghệ theo thời gian và nhu cầu thay đổi trong các bối cảnh địa phương đa dạng và khác nhau. Do đó, UNESCO khuyến nghị rằng AI CFT có thể được sử dụng như một công cụ định hình bao quát và lộ trình mở đối với các nhà hoạch định chính sách và nhà phát triển các chương trình đào tạo để liên tục tinh chỉnh định nghĩa về năng lực AI và truyền cảm hứng cho các phương pháp phát triển năng lực sáng tạo.

Đây là phiên bản đầu tiên của khung năng lực AI cho giáo viên. Dự kiến sẽ được cập nhật dựa trên phương pháp tiếp cận có sự tham gia. Các bên liên quan tham gia vào quá trình phát triển chuyên môn của giáo viên được khuyến khích tham gia và chia sẻ kinh nghiệm của họ với các giảng viên đồng cấp và với UNESCO, nhằm mục đích đồng sáng tạo các phiên bản tiếp theo của khung này.

Tài liệu tham khảo

- European Commission. 2022. *Ethical guidelines on the use of artificial intelligence (AI) and data in teaching and learning for educators*. Brussels, Publications Office of the European Union. Available at: <https://data.europa.eu/doi/10.2766/153756> (Accessed 17 July 2024.)
- . 2024. *Laying down harmonised rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act) and amending certain union legislative acts*. Brussels, European Commission. Available at: <https://artificialintelligenceact.eu> (Accessed 25 July 2024.)
- European Union. 2016. *Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation)*. Brussels, Official Journal of the European Union. Available at: <http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj> (Accessed 16 July 2024).
- . 2023. Teachers' competences – Briefing report No. 1. Brussels, European Union. Available at: <https://www.ai4t.eu/wp-content/uploads/2023/08/AI-squad-output-briefing-report-1.pdf> (Accessed 2 September 2024.)
- Ministry of Education, People's Republic of China. 2014. 教育部办公厅关于印发《中小学教师信息技术应用能力标准(试行)》的通知 [Information Technology Application Ability Standards for School Teachers]. Beijing, Ministry of Education, People's Republic of China. (In Chinese.) Available at: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A10/s6991/201405/t20140528_170123.html (Accessed 17 July 2024.)
- . 2019. 教育部办公厅关于印发《教育移动互联网应用程序备案管理办法》的通知 [CACs on the Registration and Management of Educational Mobile Applications]. Beijing, Ministry of Education, People's Republic of China. (In Chinese.) Available at: http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201911/t20191122_409333.html (Accessed 16 July 2024.)
- . 2022. 教育部关于发布《教师数字素养》教育行业标准的通知 [Education Sector Standard on Teachers' Digital Literacy]. Beijing Ministry of Education, People's Republic of China. (In Chinese.) Available at:

http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/202302/t20230214_1044634.html

(Accessed 17 July 2024).

Ministry of Science and ICT, Republic of Korea. 2019. “IT 강국을 넘어 AI 강국으로!” 범정부 역량을 결집하여 AI 시대 미래 비전과 전략을 담은 ‘AI 국가전략 발표 [“Beyond an IT powerhouse, to an AI powerhouse!” Announcement of the ‘AI National Strategy’ containing the vision and strategy for the future of the AI era by consolidating the capabilities of the entire government]. Sejong-si, Ministry of Science and ICT, Republic of Korea. (In Korean.) Available at: <https://doc.msit.go.kr/SynapDocViewServer/viewer/doc.html?key=3035e1e0a5df-4f1a9395b5284512a908> (Accessed 17 July 2024.)

UNESCO. 2018. *UNESCO ICT competency framework for teachers*. Paris, UNESCO. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265721> (Accessed 16 July 2024.)

—. 2019. *Beijing Consensus on Artificial Intelligence and Education*. Paris, UNESCO. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000368303> (Accessed 16 July 2024.)

—. 2021. *Reimagining our Futures Together: a new social contract for education*. Paris, UNESCO. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379707> (Accessed 16 July 2024.)

—. 2022a. *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. Paris, UNESCO. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381137> (Accessed 16 July 2024.)

—. 2022b. *AI and education: guidance for policy-makers*. Paris, UNESCO. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000376709> (Accessed 16 July 2024.)

—. 2023a. *Survey for the governmental use of AI as a public good for education*. Unpublished (Submitted to UNESCO).

—. 2023b. *Guidance for generative AI in education and research*. Paris, UNESCO. Available at: <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000386693> (Accessed 16 July 2024.)

Khung năng lực AI cho giáo viên

Khung năng lực AI cho giáo viên trình bày tầm nhìn toàn cầu đầu tiên về cách các năng lực AI có thể được định nghĩa và phát triển để sử dụng trí tuệ nhân tạo một cách có đạo đức và hiệu quả trong giảng dạy, học tập và đánh giá.

Khung này cung cấp một bản thiết kế về các nguyên tắc, kiến thức và kỹ năng đạo đức AI cụ thể cần được đề cập và cách để các phương pháp luận cụ thể theo từng lĩnh vực có thể được tận dụng khi phát triển các chương trình đào tạo giáo viên.

Khung này nhấn mạnh rằng việc chuẩn bị các năng lực AI cho giáo viên là một yêu cầu để sử dụng AI hiệu quả trong giáo dục và phải dựa trên các nguyên tắc về tính toàn diện, tính trung tâm về quyền tự quyết của con người, không phân biệt đối xử và tôn trọng sự đa dạng về ngôn ngữ và văn hóa.